

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI
INTERNAZIONALI**

Corso di laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Diplomazia

**L'UNIONE IMPERFETTA: LA CRISI DEL DEBITO SOVRANO COME SPECCHIO
DELLE DISFUNZIONI DELL'UEM**

Relatrice: Prof. Lucia Coppolaro

Laureando: SEBASTIANO DE GASPARI

matricola N. 1170582

A.A. 2023 2024

INDICE

Introduzione.....	p.4
Capitolo 1 – La teoria delle Aree Valutarie Ottimali.....	p.11
§ 1.1. Analisi costi e benefici.....	p.13
§ 1.1.1. I benefici.....	p.14
§ 1.1.2. I costi.....	p.15
§ 1.2. La politica monetaria della BCE.....	p.20
§ 1.3. I criteri della teoria dell'AVO.....	p.21
§ 1.4. L'eurozona è un'Area Valutaria Ottimale?.....	p.27
Capitolo 2 – La crisi del debito sovrano.....	p.34
§ 2.1. Le cause profonde della crisi: la crisi finanziaria del 2007.....	p.35
§ 2.2. Il ruolo dell'eurozona nell'aggravare la crisi.....	p.39
§ 2.2.1. Unione di bilancio.....	p.40
§ 2.2.2. La BCE come prestatore di ultima istanza.....	p.43
§ 2.2.3. Le politiche degli USA e nell'UEM.....	p.46
§ 2.2.4. Quantitative Easing.....	p.51
§ 2.3. Le disfunzioni intrinseche nell'UEM: il Patto di Stabilità e il Fiscal Compact.....	p.53
§ 2.3.1. Il caso Italia: tra austerità e riforme strutturali.....	p.57

§ 2.4. Lezioni dalla crisi: Grecia e Irlanda a confronto.....	p.60
§ 2.4.1. Il confronto fra i due paesi.....	p.65
§ 2.4.2. Conclusioni: tra similarità e percorsi differenti.....	p.71
Capitolo 3 – Tra salvataggi e riforme: i negoziati alla base delle rispose dell'eurozona alla crisi del debito sovrano.....	p.74
§ 3.1. Il Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria (MESF).....	p.75
§ 3.2. Il Fondo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria e il Meccanismo Europeo di Stabilità.....	p.80
§ 3.2.1. Gli effetti del FESF e del MES: i casi di Spagna e Cipro.....	p.85
§ 3.3. La riforma del MES.....	p.87
§ 3.3.1. I negoziati alla base della riforma del MES.....	p.88
§ 3.3.2. Le lacune alla base del MES.....	p.89
§ 3.3.3. Le principali modifiche introdotte dalla riforma del MES.....	p.91
§ 3.3.4. Le criticità della riforma del MES.....	p.94
Capitolo 4 – Un progetto incompleto: le riforme necessarie e il futuro dell'UEM.....	p.98
§ 4.1. Cosa non ha funzionato nell'UEM.....	p.99
§ 4.1.1. La necessità di rivedere l'obiettivo di inflazione.....	p.105
§ 4.1.2. Le regole fiscali: nuove proposte e i limiti di Maastricht.....	p.107
§ 4.2. Completare l'eurozona: importanti lacune da colmare.....	p.111
§ 4.2.1. Il completamento dell'Unione Finanziaria.....	p.111
§ 4.2.2. L'Unione Fiscale.....	p.115
§ 4.3. Gli Stati Uniti d'Europa: opportunità o semplice utopia?.....	p.117

§ 4.3.1. Perché gli Stati Uniti d'Europa sono diversi dagli Stati Uniti d'America.....p.119

Conclusioni.....p.121

Bibliografia.....p.124

Sitografia.....p.136

INTRODUZIONE

L'adozione dell'euro come moneta unica da parte di un gruppo eterogeneo di Paesi europei ha sollevato fin da subito dubbi sulla sua sostenibilità a lungo termine. I 20 stati membri dell'eurozona sono caratterizzati da divergenze significative riguardanti la dimensione economica, in cui economie avanzate e robuste come quelle di Germania e Francia si differenziano da economie più deboli come quelle di Grecia e Portogallo. Un altro fattore di divergenza riguarda le diverse politiche fiscali implementate dai Paesi dell'eurozona, inclusi differenti livelli di tassazione, spesa pubblica e gestione del debito pubblico. Queste differenze, accompagnate da un sentimento socioculturale dissimile¹ che caratterizza l'area euro, possono influenzare le capacità dei diversi Paesi di adattarsi alle politiche monetarie comuni e alle condizioni economiche dell'unione monetaria. La mancata adesione ai criteri di un'area valutaria ottimale (AVO) avrebbe reso l'Unione Economica Monetaria (UEM) vulnerabile a shock economici e finanziari, come la crisi del 2008 e la successiva crisi del debito sovrano che ha colpito l'Europa a partire dal 2009. Nonostante non sia stata la causa diretta di tali eventi, la mancata conformità a buona parte degli standard di un'AVO ha complicato la risposta agli shock asimmetrici e potenzialmente aggravato la situazione.

Un'importante caratteristica dell'unione monetaria è rappresentata dalla cessione della sovranità monetaria. I Paesi membri dell'area euro hanno rinunciato ad importanti strumenti di politica economica utili a stimolare l'economia in periodi di recessione. L'adozione dell'euro, inizialmente vista come un passo significativo verso l'integrazione europea, ha portato ad una serie di risultati inattesi. Innanzitutto, l'introduzione della moneta unica ha reso più

¹ Le divergenze socioculturali possono influenzare la capacità dei Paesi di adattarsi alle politiche di austerità. Ad esempio, i Paesi con una cultura individualista potrebbero essere più propensi a resistere a tagli alla spesa pubblica, mentre i Paesi con una cultura più collettivista potrebbero essere più disposti a sacrificare il benessere individuale per il bene comune.

evidenti le differenze economiche e strutturali tra i Paesi membri dell'eurozona. Paesi con economie più forti e competitive hanno potuto beneficiare dell'euro in termini di stabilità monetaria e facilità negli scambi commerciali, mentre i Paesi cosiddetti "periferici"² con economie più deboli hanno avuto difficoltà a adattarsi ai nuovi vincoli imposti dalla moneta unica. L'idea di fondo era quella per cui, fissando i rispettivi tassi di cambio, i membri dell'unione monetaria avrebbero goduto di costi più bassi e di una minore incertezza nelle transazioni internazionali. Secondo questa prospettiva, l'implementazione di un'unione monetaria avrebbe favorito un aumento degli scambi commerciali e contribuito alla prosperità dei singoli stati membri. In questo contesto è fondamentale considerare come l'adozione dell'euro rappresenti l'apice di un processo di integrazione monetaria avviato negli anni '70 con il Sistema Monetario Europeo (SME). Introdotto nel 1979, lo SME era un sistema di cambi semi-fissi tra le valute europee, con l'obiettivo di stabilizzare i prezzi e favorire il commercio. All'interno di questo sistema, il marco tedesco era considerato una valuta forte e stabile, fungendo da punto di riferimento per le altre valute. La Bundesbank, infatti, esercitava un'influenza considerevole, determinando in larga parte i tassi di cambio e le politiche monetarie, in particolar modo di matrice antinflazionistica. Questa centralità del marco tedesco creava tensioni con le valute più deboli, come la lira italiana e il franco francese, che spesso si trovavano sotto pressione per svalutare. A fronte di ciò, Francia e Italia vedevano l'UEM come un'opportunità per recuperare sovranità monetaria persa con l'adesione allo SME. L'introduzione della moneta unica avrebbe liberato queste nazioni dalla dipendenza del marco tedesco e della Bundesbank, creando una banca centrale europea indipendente. Tuttavia, l'UEM, pur offrendo un recupero di sovranità monetaria, ha rafforzato i vincoli già introdotti con il Trattato di Maastricht del

² Per Paesi "periferici" dell'area euro si intende: Italia, Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo.

1992. Questi vincoli, come il Patto di Stabilità e Crescita³, limitano la capacità dei paesi di rispondere alle crisi economiche.

Nel dibattito accademico, economisti dal calibro di Amartya Sen, Milton Friedman e Joseph Stiglitz, tutti e tre vincitori di un premio Nobel, hanno aspramente criticato l'unificazione monetaria come veicolo di possibili crisi politiche ed economiche. In particolare, Friedman, padre del neoliberismo, affermò che l'adozione dell'euro: "esacerberà le tensioni politiche convertendo shock divergenti che si sarebbero potuti prontamente contenere con aggiustamenti del tasso di cambio in problemi politici di divisioni"⁴.

Queste perplessità nei confronti dell'integrazione economica e monetaria dell'Europa hanno avuto un impatto significativo sull'elettorato europeo. La crisi del debito sovrano è stata la svolta per la nascita e la crescita di un sentimento euroscettico che ha portato nei governi di quasi tutti gli stati membri diversi partiti con un'impostazione ideologica moderatamente o fortemente critica nei confronti delle politiche e delle istituzioni europee. Un caso emblematico furono le elezioni parlamentari in Grecia nel 2015 dove Alba Dorata, partito di estrema destra dichiaratamente anti-Ue, raggiunse il 6,28 per cento dei voti e 17 seggi, diventando la terza forza politica del Paese⁵.

Nonostante gli sforzi compiuti verso l'integrazione, l'UEM si trova ancora nella situazione descritta da De Grauwe nel 1999 come una "villa senza tetto"⁶. In un atto di compromesso, gli Stati membri hanno deciso di abbracciare e condividere questa dimora, ma hanno tralasciato di costruire una struttura solida e protettiva per affrontare le tempeste finanziarie che minacciano la stabilità dell'intera comunità. In tempi recenti, infatti, nuove sfide hanno messo a dura prova il

³ Il Patto di Stabilità e Crescita (PSC), introdotto nel 1997, limita il deficit di bilancio al 3% del PIL e il debito pubblico al 60% del PIL. La rigidità di questi parametri ha limitato la capacità dei Paesi di attuare politiche fiscali anticicliche in risposta alle crisi.

⁴ <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-17/i-sei-premi-nobel-contro-euro-padre-neoliberismo-friedman-l-euro-non-permetterà-mai-raggiungere-unione-politica-124006.shtml?uuid=AB6wsak#navigation>

⁵ <https://www.repubblica.it/static/speciale/2015/elezioni/grecia/>

⁶ P. De Grauwe, "Design Failures in the Eurozone – can they be fixed?", Economic Papers 491, Bruxelles aprile 2013, p.2.

sistema Europa. La presente ricerca si propone di analizzare le risposte messe in atto dall'eurozona per contrastare gli shock economici che hanno minacciato l'esistenza stessa della zona euro. L'analisi si concentra su un periodo specifico, che va dall'inizio della crisi finanziaria del 2008 fino al presente, esaminando in particolare la crisi del debito sovrano che ha colpito diversi paesi dell'Europa. Il presente lavoro si concentrerà principalmente sull'esperienza della Grecia e dell'Irlanda. La Grecia è stata fortemente colpita dalla crisi del debito sovrano, affrontando gravi difficoltà economiche e finanziarie. La sua economia è stata sconvolta da una combinazione di fattori, tra cui una forte recessione, un alto livello di disoccupazione, una crisi bancaria e una crescente pressione sui mercati finanziari internazionali. Inoltre, ha dovuto richiedere più volte l'assistenza finanziaria internazionale e ha dovuto implementare severe misure di austerità fiscale e riforme strutturali sotto la supervisione dei creditori internazionali. Dall'altra parte, l'Irlanda ha affrontato la crisi del debito sovrano in modo relativamente più efficiente rispetto alla Grecia. Nonostante abbia subito anch'essa una grave recessione economica, l'Irlanda è stata in grado di implementare misure di risposta più efficaci, tra cui politiche di bilancio più prudenti e una ristrutturazione delle banche nazionali. Inoltre, è riuscita a riportare la crescita economica e a ridurre il proprio deficit fiscale in modo più rapido rispetto alla Grecia. Un ultimo elemento che rende particolarmente interessante il confronto tra i due paesi è il loro diverso rispetto dei criteri di Maastricht. La Grecia non li rispettava al momento dell'insorgere della crisi, mentre l'Irlanda sì. Questo fattore ha avuto un impatto significativo sulla capacità dei due paesi di gestire la crisi e le sue conseguenze.

In conclusione, questa tesi prova ad analizzare in che misura l'UEM abbia risposto alle sfide derivanti dalla sua condizione di non-ottimalità come area valutaria e come tale risposta abbia influito sulla gestione della crisi del debito sovrano.

Nella letteratura dell'AVO, è ampiamente accettato che l'UEM non sia un'area valutaria ottimale. Questo concetto è fondamentale per comprendere le sfide che l'UEM ha affrontato nella gestione delle crisi economiche e finanziarie.

Wyplosz e Baldwin concordano sul fatto che le crisi affrontate dall'eurozona hanno dimostrato che i principi dell'AVO non possono essere trascurati⁷. I due economisti sono dell'idea che l'UE potrebbe diventare, nel tempo, un'area valutaria ottimale, facendo leva sul carattere endogeno dei criteri di questa teoria.

La crisi del debito sovrano vanta di un'ampia letteratura che ne analizza le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni, sottolineando l'importanza di un approccio multidisciplinare per apprendere appieno le dinamiche finanziarie, politiche ed economiche che ne sono alla base. Autori come De Grauwe, Eichengreen e Wyplosz hanno offerto un importante contributo nell'analisi della crisi del debito sovrano, mettendo in risalto la fragilità della struttura dell'eurozona. Wyplosz vede nell'incompletezza del sistema euro la causa principale dell'emergere della crisi⁸. In particolare, l'economista ungherese si sofferma sull'incapacità della BCE di agire come prestatrice di ultima istanza in relazione alla mancanza di un'unione bancaria. Secondo Wyplosz, questo fattore ha portato ad un'impennata significativa del debito in alcuni paesi, diventando insostenibile. L'autore conclude che alcuni passi avanti sono stati fatti nella giusta direzione, aggiungendo che altre misure, estremamente urgenti e necessarie, potrebbero essere implementate dai governi soltanto con l'avvento di una nuova crisi. Queste misure sono state analizzate insieme ad un altro autore che ha contribuito significativamente nella comprensione della crisi del debito sovrano: Berry Eichengreen, professore di Economia e Scienze Politiche presso l'Università della California – Berkeley. Nel loro lavoro "How to fix Europe's monetary union"⁹, Eichengreen e Wyplosz hanno insistito sul fatto che la crisi dell'eurozona ha dimostrato che la BCE deve puntare a qualcosa di più della semplice stabilità dei prezzi. Inoltre, secondo i due autori, il punto debole della letteratura è stato

⁷ Baldwin e C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, Maidenhead, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), p.373; p371.

⁸ C. Wyplosz, *The Eurozone crisis: A near-perfect case of mismanagement*. *Economia Marche Journal of Applied Economics*. Vol. XXXIII, No. 1, June 2014, p.12.

⁹ B. Eichengreen and C. Wyplosz, *how to fix Europe's monetary union*. *Rebooting Europe*, 2016.

quello di non evidenziare la necessità di un'efficace supervisione dei sistemi bancari e finanziari a livello di unione monetaria.

In un loro recente lavoro intitolato "the fragility of the eurozone: has it disappeared?"¹⁰, De Grauwe e Ji affermano che l'eurozona è una costruzione fragile, in cui i paesi membri emettono obbligazioni in una valuta sulla quale non hanno alcun controllo. Di conseguenza, non possono garantire agli obbligazionisti di avere sufficiente liquidità per pagarli alla scadenza. Secondo i due autori, l'eurozona ha faticato a gestire questa fragilità al momento dello scoppio della crisi del debito sovrano, portando i politici dell'area euro a ridefinire il ruolo della BCE.

Il presente lavoro è strutturato in quattro capitoli. Seguendo l'analisi di Baldwin, Wyplosz e De Grauwe, il primo capitolo stabilisce le fondamenta concettuali per comprendere il funzionamento di un'AVO, analizzando i costi e i benefici della condivisione di una valuta e i criteri che determinano se un'area valutaria è ottimale.

Il secondo capitolo esamina le cause alla base della crisi del debito sovrano, evidenziando come la struttura dell'eurozona abbia contribuito ad aggravare questa crisi. Attraverso l'esame delle opere di autori quali Barry Eichengreen e Ashoka Mody, si delinea il contesto teorico e pratico in cui si sono manifestate le criticità dell'UEM. Si approfondisce l'impatto di questa crisi sulle economie dei paesi membri, concentrando l'attenzione sulla situazione della Grecia e dell'Irlanda ed evidenziando l'impatto socioeconomico dei programmi di austerità. Vengono inoltre analizzate le politiche monetarie non convenzionali della BCE, con un focus particolare sul Quantitative Easing (QE). Si evidenziano le disfunzioni intrinseche nell'UEM che hanno reso più complessa la gestione della crisi stessa.

¹⁰ P. De Grauwe, J. Ji, *the fragility of the eurozone: has it disappeared?* Journal of International Money and Finance Volume 120, February 2022.

Il terzo capitolo esplora i vari strumenti e meccanismi introdotti dall'eurozona per affrontare la crisi dei debiti sovrani e stabilizzare l'area euro. Si concentra sul ruolo del Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria (MESF), del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) e del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). Mostra i negoziati alla base della costituzione di questi strumenti e come sono stati utilizzati per mitigare gli effetti della crisi. Inoltre, analizza la riforma del MES evidenziando eventuali lacune e criticità.

Infine, il quarto capitolo discute delle prospettive future per l'UEM, considerando le lezioni apprese dalle crisi precedenti e le necessità di una sua radicale riforma.

Per la mia ricerca, ho adottato una metodologia basata sull'analisi di documenti ufficiali dell'Unione Europea pubblicati dal MES, nonché dai rapporti e dalle comunicazioni emanate dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea e dalla BCE. Ho acceduto a tali documenti tramite i rispettivi siti web istituzionali.

Per la letteratura secondaria mi sono affidato al manuale di Baldwin e Wyplosz "The Economics of European Integration", al libro di Barry Eichengreen "Hall of Mirrors", al libro di Ashoka Mody "Euro. Una tragedia in nove atti", al libro di Joseph Stiglitz "Euro. Come una moneta minaccia il futuro dell'Europa" e al lavoro di Alberto Saravalle "an Introduction to the Law of Economic and Monetary Union". Ho inoltre consultato le pubblicazioni del *Centre for Economic Policy Research* (CEPR), dell'*Istituto per gli Studi di Politica Internazionale* (ISPI) e del *Journal of Common Market Studies*.

Per gli articoli di stampa ho esaminato le riviste *The Guardian*, *IlSole24Ore*, *la Repubblica*, *Financial Times*, *Politico* e *Forbes*.

CAPITOLO 1

LA TEORIA DELLE AREE VALUTARIE OTTIMALI

Introduzione

L'adozione di una valuta comune tra un gruppo di paesi rappresenta una scelta di natura economica e politica di grande rilevanza. La teoria dell'AVO si propone di individuare le condizioni economiche che massimizzano i benefici e minimizzano i costi derivanti da un'unione monetaria.

La teoria dell'AVO non è nata in un contesto di vuoto. La sua genesi, negli anni '60 del XX secolo, è stata in gran parte influenzata dal sistema monetario internazionale vigente all'epoca, basato su accordi di cambio fissi. Nel 1944, gli accordi di Bretton Woods stabilirono un regime di cambio fisso di tipo gold exchange standard. In questo sistema, il dollaro americano era l'unica valuta convertibile in oro, mentre tutte le altre valute nazionali potevano essere scambiate solo con il dollaro. Lo scenario di Bretton Woods sviluppò un acceso dibattito sulla validità del regime di cambio fisso rispetto a quello flessibile. In questo contesto, Robert Mundell, considerato il padre della teoria AVO, pose una domanda fondamentale: quali requisiti dovrebbero essere soddisfatti affinché la rinuncia alla politica monetaria nazionale e agli aggiustamenti dei tassi di cambio, necessari per l'adozione di una valuta comune, non risulti costosa per i paesi membri di un'unione monetaria? L'interrogativo di Mundell rappresentava il punto di partenza per la sua analisi. L'obiettivo era individuare le condizioni economiche che avrebbero reso vantaggiosa la creazione di un'AVO, in cui i benefici derivanti dalla condivisione di una moneta comune avrebbero superato i costi.

L'UEM costituisce un caso di studio di primaria importanza per l'implementazione e l'analisi delle tematiche relative all'AVO. L'UEM, con i suoi 20 stati membri, rappresenta un'unione monetaria su larga scala che ha messo alla prova i principi

dell'AVO in un contesto reale. L'idea di una moneta comune europea inizia a prendere piede nel 1969 con il vertice dell'Aja. In questo contesto, l'idea di istituire un'unione economica e monetaria rivestiva una rilevanza significativa per la Francia, data l'estrema instabilità finanziaria che aveva caratterizzato il sistema monetario internazionale alla fine degli anni '60. Tale prospettiva si presentava come un mezzo attraverso il quale la Francia avrebbe potuto garantire la stabilità del franco senza dover ricorrere a richieste di sostegno finanziario nei confronti della Germania occidentale¹¹. Un anno dopo venne presentato il Piano Werner, il quale delineava una strategia dettagliata per il perseguimento dell'UEM entro un periodo di dieci anni. Questo piano prevedeva un approccio graduale e flessibile, caratterizzato da una serie di fasi progressivamente implementate. Tali fasi includevano l'armonizzazione delle politiche economiche, di bilancio e fiscali, la riduzione dei margini di fluttuazione dei tassi di cambio fino al raggiungimento di parità irrevocabili, la creazione di un Fondo europeo di cooperazione monetaria, l'istituzione di un'autorità decisionale per la politica economica e monetaria indipendente dai governi nazionali e la creazione di un sistema comunitario di banche centrali¹². In seguito, nel 1988 diversi paesi decisero di iniziare a pianificare il passaggio ad una moneta unica. Per dare concretezza a questo progetto, venne incaricato Jacques Delors, all'epoca presidente della Commissione Europea, di dirigere una relazione. Il Rapporto Delors, presentato nel giugno 1989, propose un percorso graduale verso l'UEM in tre fasi: la prima fase, avviata nel 1990, prevedeva l'eliminazione dei controlli sui movimenti di capitali tra i paesi membri; la seconda fase, iniziata nel 1994, prevedeva l'adozione di un sistema di cambi fissi tra le valute dei paesi membri. Venne inoltre creato l'Istituto Monetario Europeo (IME), precursore della BCE. Allo stesso tempo, nel corso del 1992, i paesi dell'UE si sono confrontati con un momento storico: la ratifica del Trattato di Maastricht. Questo trattato, firmato l'anno precedente, rappresentava un passo fondamentale verso l'integrazione

¹¹ E. Calandri, M.E. Guasconi, R. Ranieri, Storia politica ed economica dell'integrazione europea. Dal 1945 ad oggi. Edises, 2015. Pagina 151.

¹² E. Calandri, M.E. Guasconi, R. Ranieri, Storia politica ed economica dell'integrazione europea. Dal 1945 ad oggi. Edises, 2015. Pagina 154

economica e politica europea, sancendo la nascita dell'UEM¹³. In questo capitolo verrà fornita un'analisi delle principali tematiche legate all'AVO, mettendo in luce i costi e i benefici che un Paese può trarre dall'adozione di una moneta unica, i criteri fondamentali della teoria dell'AVO e, nel dettaglio, in che modo l'eurozona risponde ad essi.

1.1. Analisi costi e benefici

Immaginiamo un mondo con una sola moneta. Le barriere valutarie crollano, il commercio internazionale fiorisce e le transazioni si semplificano. Ma questa utopia economica è davvero auspicabile? La teoria dell'AVO ci aiuta a comprendere i vantaggi e gli svantaggi di un'unione monetaria su larga scala. Idealmente, l'adozione di una moneta unica globale eliminerebbe i costi associati al cambio valuta e la conseguente volatilità, promuovendo la stabilità e la crescita economica. Inoltre, si ridurrebbero le transazioni speculative e si rafforzerebbe l'integrazione economica. Tuttavia, la realtà è più complessa. Un'area valutaria di dimensioni globali presenterebbe notevoli difficoltà. La diversità economica e sociale tra le nazioni potrebbe generare squilibri e tensioni. Le disparità negli standard di vita e nei cicli economici potrebbero ostacolare la competitività e la coesione. Quindi, qual è la dimensione ottimale di un'unione monetaria?

Fig. 1.1. La logica della teoria dell'Area Valutaria Ottimale

Figura presa da R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 350.

¹³ O. Blanchard, A. Amighini, F. Giavazzi, *Macroeconomia. Una prospettiva europea*. Pearson Education, 2021. Pagina 544.

Nel grafico (fig.1.1.) sono riportate la curva dei benefici marginali e quella dei costi marginali, il cui punto di incontro rappresenta la grandezza ottimale. La curva dei benefici marginali ha, inizialmente, una pendenza elevata. L'inclusione di nuovi stati, soprattutto all'inizio del processo di integrazione, porta grandi vantaggi in termini di economie di scala, riduzione dei costi di transazione e incremento del commercio. In seguito, con l'aumentare del numero di stati, la pendenza della curva diminuisce. I benefici incrementali derivanti dall'ingresso di nuovi membri si riducono, in quanto l'unione monetaria diventa più ampia e diversificata. La curva dei costi marginali, invece, ha una pendenza positiva. All'aumentare del numero di stati, crescono anche i costi di gestione dell'unione monetaria¹⁴.

1.1.1. Benefici

A differenza dei costi, riguardanti soprattutto la sfera macroeconomica, i benefici di una moneta unica sono principalmente di tipo microeconomico. Il guadagno più evidente derivante da un'unione monetaria è l'eliminazione dei costi di transazione. I costi di transazione rappresentavano una quota significativa prima dell'adozione dell'euro, stimati intorno allo 0,3-0,4% del PIL dell'Unione Europea, pari a 20-25 miliardi di euro¹⁵. Le imprese, operando trasferimenti di beni, persone e capitali in tutta l'UE, affrontavano la maggior parte di tali spese. Inoltre, l'assenza di costi di transazione nel mercato unico rende l'area euro più attrattiva agli occhi degli investitori stranieri. Questo vale per i paesi che fanno parte sia dell'UEM che del mercato unico, come ad esempio l'Italia, la Francia e la Germania. Un altro beneficio deriva dal fatto che i prezzi dei beni diventano direttamente comparabili tra i Paesi che fanno parte di un'unione monetaria¹⁶. In altri termini, l'introduzione dell'euro ha favorito una maggiore trasparenza dei

¹⁴ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 350

¹⁵ Una valuta unica per un'Europa unita. Il cammino dell'euro. Pubblicato da: Commissione Europea, 2007.

https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication6730_it.pdf

¹⁶ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 350

prezzi. Questo incrementa la competizione tra i fornitori nell'eurozona, generando una pressione al ribasso dei prezzi. Un ulteriore beneficio ha a che fare con l'eliminazione del rischio di cambio. Nelle transazioni commerciali internazionali, il rischio di cambio rappresenta un'incognita per entrambe le parti: esportatore e importatore. La scelta di prezzare le esportazioni nella valuta dell'esportatore o dell'importatore determina su chi grava questo rischio. Un altro settore che potrebbe risentire dell'incertezza del tasso di cambio riguarda gli investimenti diretti esteri (IDE)¹⁷. Uno dei principali benefici associati agli IDE è il trasferimento di tecnologia¹⁸. Questo fattore comporta, di conseguenza, una migliore produzione e un aumento dell'occupazione. Le fluttuazioni del tasso di cambio possono scoraggiare gli IDE perché, ad esempio, se la valuta del Paese ospitante si deprezza, il valore dell'investimento in termini di valuta nazionale dell'investitore diminuisce, con conseguenti perdite finanziarie. Un ultimo beneficio derivante dall'adozione di una moneta unica riguarda il commercio. L'introduzione di una moneta comune può innescare un circolo virtuoso che porta ad un aumento degli scambi commerciali tra i paesi aderenti. I principali meccanismi che determinano questo effetto positivo riguardano la presenza di pagamenti più facili e sicuri associati ad una maggiore concorrenza. L'eliminazione delle barriere valutarie e la creazione di un mercato unico aprono nuove opportunità per le imprese, favorendo l'ingresso di nuovi competitors. A questo proposito, i consumatori beneficeranno di una maggiore varietà di prodotti e servizi a prezzi più competitivi.

1.1.2. Costi

Da un punto di vista macroeconomico, il costo principale dell'istituzione di un'unione monetaria è la rinuncia di uno strumento di politica economica: la

¹⁷ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 352

¹⁸ David Collins, *An Introduction to International Investment Law*, Cambridge University, 2017.

politica monetaria nazionale. In pratica, viene persa la possibilità di modificare il prezzo della propria valuta attraverso svalutazioni e rivalutazioni, di determinare la quantità di moneta in circolazione e di variare il tasso di interesse a breve. Tutto ciò determina una minore autonomia dei governi nazionali nella gestione degli shock asimmetrici. In caso di cicli economici avversi che colpiscono in modo differenziato i membri dell'eurozona, i governi nazionali hanno meno strumenti a disposizione per intervenire. Essi, infatti, dovranno fare affidamento all'operato della BCE. La BCE, istituita con l'obiettivo di gestire la politica monetaria unica, ha contribuito al consolidamento del principio della stabilità economica attraverso l'impegno per il mantenimento della stabilità dei prezzi. Due premi Nobel per l'Economia, Franco Modigliani e Robert Solow, hanno sottolineato che un'eccessiva rigidità nel perseguire la stabilità dei prezzi avrebbe potuto rallentare la crescita economica e aumentare il tasso di disoccupazione all'interno dell'eurozona. Inoltre, una politica monetaria così orientata avrebbe potuto alimentare l'instabilità economica, come è stato osservato durante la crisi finanziaria¹⁹. Trattandosi di un costo significativo, esso merita una particolare attenzione.

Prima di tutto è necessario mettere a fuoco le cause e gli effetti di uno shock asimmetrico. Uno shock asimmetrico colpisce uno o un piccolo gruppo di paesi²⁰. Prendiamo come esempio due paesi, A e B. Se entrambi i paesi vengono colpiti dallo shock economico, questo evento avrà come conseguenza una svalutazione reale nei confronti del resto del mondo. Tuttavia, se le economie di A e B sono sufficientemente simili non è necessario che il tasso di cambio bilaterale tra di loro cambi²¹. In altri termini, il cambio tra la moneta di A e la moneta di B può rimanere lo stesso. In questo scenario, ciò che conta di più è il tasso di cambio

¹⁹ Ashoka Mody, *Euro. Una tragedia in nove atti*. Oxford University, 2022 (II edizione). Pagina 46.

²⁰ La crisi del debito sovrano che ha colpito l'eurozona a partire dal 2009 può essere considerata uno shock asimmetrico in quanto l'impatto della crisi è stato diverso: Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna sono stati i paesi che hanno sofferto maggiormente.

²¹ Baldwin e C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, Maidenhead, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), p.357

comune dell'unione monetaria rispetto al resto del mondo. L'unione si occuperà semplicemente di svalutare la sua moneta nei confronti delle valute estere.

La situazione cambia radicalmente in presenza di uno shock asimmetrico. Ipotizziamo di avere domanda e offerta aggregata in due paesi: Francia e Germania.

Fig. 1.2. Shock asimmetrico

Figura presa da: Paul De Grauwe, Economia dell'unione monetaria, il Mulino, 2020 (XII edizione).
Pagina 274

Il grafico 1.2. rappresenta una situazione al di fuori dell'unione monetaria. Supponiamo che i consumatori francesi mutino le proprie preferenze, passando da prodotti locali a prodotti tedeschi. Si tratta di uno spostamento di natura permanente. Tale mutamento rappresenta uno shock asimmetrico che infligge un impatto sulla Francia. Lo shock asimmetrico si evidenzia spostando la curva di domanda (D_f) più a sinistra: è l'effetto della variazione delle preferenze dei consumatori. Simultaneamente, si osserva un aumento della domanda dei beni tedeschi, determinando un movimento verso destra della curva di domanda come illustrato nel grafico b. Questa nuova dinamica si traduce in un aumento della disoccupazione in Francia poiché le imprese precedentemente coinvolte nell'esportazione dei beni registrano una necessità di riduzione dell'occupazione. Assumendo un contesto di piena occupazione iniziale, l'aumento della domanda avrà l'effetto opposto in Germania. Questo si traduce in un incremento della necessità di personale in quanto le imprese dovranno aumentare la loro capacità

produttiva per soddisfare la domanda crescente. Tuttavia, in una situazione di piena occupazione, l'aumento della domanda può generare pressioni inflazionistiche poiché i lavoratori richiederanno salari più alti per cambiare lavoro. Pertanto, questo shock genera problematiche in entrambi i paesi: in Francia si registra una diminuzione della produzione e un aumento della disoccupazione, mentre in Germania si osserva un incremento dell'inflazione.

In assenza di intervento statale, esiste un meccanismo automatico di riequilibrio? La presenza di un processo di aggiustamento automatico dipende da due fattori fondamentali: la presenza di flessibilità salariale e la mobilità del lavoro.

Fig. 1.3. Il processo di aggiustamento automatico

Figura presa da: Paul De Grauwe, *Economia dell'unione monetaria*, il Mulino, 2020 (XII edizione).

Pagina 17

Assumendo l'esistenza di flessibilità salariale, ciò implica che i lavoratori francesi sono inclini ad accettare una retribuzione inferiore pur di mantenere il lavoro. Questa condizione, in termini pratici, comporta una riduzione dei costi di produzione per le imprese francesi, determinando un incremento della competitività dei loro prodotti sul mercato, i quali possono essere offerti a un prezzo più conveniente. Nel contesto del grafico 1.3, questo si riflette in uno spostamento verso destra della curva di offerta. Al contempo, in Germania, l'aumento del costo del lavoro rende i prodotti tedeschi meno competitivi, determinando uno spostamento verso sinistra della curva di offerta.

Nel contesto della mobilità del lavoro, consideriamo un'assenza di flessibilità salariale, ossia i lavoratori francesi non sono propensi ad accettare una riduzione del salario. Tuttavia, i lavoratori francesi decidono, in un certo momento, di trasferirsi in Germania poiché vi sono salari più elevati, cercando quindi opportunità lavorative in tale Paese. Di conseguenza, se i cittadini francesi si spostano in Germania, ciò comporterà un aumento dell'offerta di lavoro sul mercato del lavoro tedesco, riducendo così la pressione sui salari. Tale dinamica contribuisce a mitigare il problema dell'inflazione in Germania.

In sintesi, se i salari sono flessibili e/o la mobilità del lavoro è elevata, il problema dell'aggiustamento tra Francia e Germania scomparirà automaticamente.

Successivamente ci soffermeremo sulla fattibilità dell'eurozona come AVO, analizzando più nel dettaglio questi due criteri che favoriscono l'aggiustamento automatico: flessibilità salariale e mobilità del lavoro. Secondo la teoria dell'AVO, in presenza di questi criteri i costi di risposta a uno shock asimmetrico sono bassi, in quanto i paesi colpiti possono recuperare più velocemente grazie all'adattamento dei salari e al trasferimento dei lavoratori dalle aree in crisi a quelle in crescita. La flessibilità salariale e la mobilità del lavoro, quindi, rendono l'unione monetaria più resiliente alle perturbazioni economiche. Tuttavia, facendo un passo indietro, se i paesi non fossero inclusi in un processo di integrazione monetaria, avrebbero potuto sfruttare efficacemente gli strumenti di politica monetaria. Ad esempio, la Francia avrebbe potuto ridurre il proprio tasso di interesse per stimolare la domanda, mentre la Germania avrebbe potuto alzarlo per ottenere effetti opposti. Esistono numerosi esempi che dimostrano come, attraverso l'uso di un tasso di cambio flessibile, si sarebbe potuto gestire efficacemente una situazione di shock asimmetrico. Tuttavia, in un'unione monetaria, non è possibile utilizzare tali strumenti. In conclusione, se sussistono salari rigidi e una mobilità di lavoro limitata, i paesi che danno vita ad un'unione monetaria avranno maggiori difficoltà a adeguarsi a variazioni della domanda²².

²² Paul De Grauwe, *Economia dell'unione monetaria*, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 18

1.2. La politica monetaria della BCE

L'eurozona viene colpita da shock asimmetrici con una certa regolarità²³. Quali conseguenze ne derivano per le politiche della BCE? Proviamo a formulare una risposta avvalendoci della figura 1.4, nella quale viene esposto lo stesso modello a due paesi (Francia e Germania), utilizzato nel capitolo 1.1.2.

Fig.1.4 Shock asimmetrico e politica monetaria della BCE.

Fonte: Paul De Grauwe, Economia dell'unione monetari, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 236

Il grafico mostra la situazione in cui sussiste uno shock asimmetrico "puro"²⁴, nel quale lo shock positivo di un Paese è compensato esattamente dallo shock negativo dell'altro. Supponiamo quindi che la Francia manifesti un boom economico dovuto ad un aumento della domanda aggregata, e la Germania si trovi in un periodo di recessione provocato dalla diminuzione della domanda aggregata. È risaputo che il primo obiettivo della BCE, nella gestione dell'intera economia dell'eurozona, è la stabilità dei prezzi. Di conseguenza, la BCE decide che, essendo i prezzi e le quantità prodotte rimasti invariati, non è necessaria alcuna mutazione delle politiche. Il risultato è un calo della produzione in Germania, che passa da Y_{G3} a Y_{G1} . Se la Germania fosse dotata di sovranità monetaria probabilmente abbasserebbe il tasso di interesse per stimolare la domanda aggregata. In questo scenario, la produzione sarebbe maggiore di Y_{G1} . Al contrario, la produzione in Francia sale fino a Y_{F1} . L'incremento dell'inflazione che ne consegue indurrebbe un'ipotetica banca centrale francese ad alzare il

²³ Paul De Grauwe, Economia dell'unione monetaria, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 235

²⁴ Paul De Grauwe, Economia dell'unione monetaria, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 235

tasso di interesse per ridurre la domanda aggregata. In questo modo, in Francia la produzione scenderebbe al di sotto di Y_F1 . In questo caso estremo di uno shock asimmetrico puro, la BCE non riuscirebbe mai a stabilizzare il sistema rimanendo completamente paralizzata²⁵. Si comporterebbe come se attribuisse un peso nullo alla stabilizzazione della produzione.

Questi shock asimmetrici hanno avuto un impatto significativo nel funzionamento dell'eurozona, specialmente per quanto riguarda la politica economica. Sostanzialmente, il tasso di interesse adottato dalla BCE tendeva essere troppo basso per quei paesi investiti da una importante crescita economica, mentre tendeva essere troppo alto per quelli con un boom economico di minore intensità. Allo stesso tempo, il tasso di interesse unico era generalmente troppo alto per i paesi interessati dalle recessioni più acute, e troppo basso per gli altri²⁶.

1.3. I criteri della teoria dell'AVO

La teoria dell'AVO non rappresenta una soluzione universale e non offre una risposta definitiva alla sua domanda centrale²⁷. Sebbene possa sembrare contraddittorio, questa teoria non può stabilire con certezza se l'abbandono della valuta nazionale sia, per uno stato, ottimale o meno. Essa può solo stabilire il grado di accettabilità nell'eseguire tale azione²⁸, non solo a causa della bilancia tra costi e benefici, ma anche perché i criteri che ne derivano non possono essere pienamente soddisfatti.

La teoria AVO individua sei criteri per comprendere se dei paesi possono condividere la stessa moneta. I primi tre sono di carattere economico, gli altri di carattere politico. Oltre all'aspetto meramente teorico, verranno prese in considerazione anche eventuali critiche a questi criteri. Il primo criterio è quello

²⁵ Paul De Grauwe, *Economia dell'unione monetaria*, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 236

²⁶ Paul De Grauwe, *Economia dell'unione monetaria*, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 237

²⁷ "Quali Paesi dovrebbero condividere una valuta comune?"

²⁸ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 358.

di Mundell e si riferisce alla mobilità del lavoro. All'aumentare della mobilità lavorativa all'interno di un'unione monetaria, si osserva un correlato aumento dei benefici per i paesi che ne fanno parte. Di conseguenza, un'elevata mobilità del lavoro si traduce in minori costi derivanti dall'adesione ad un'ipotetica unione monetaria. Qual è la motivazione economica che sta alla base di questo principio? Per poter rispondere in modo esaustivo a questo interrogativo dobbiamo riprendere ed ampliare un concetto già affrontato nei capitoli precedenti: gli shock asimmetrici.

Fig. 1.5 Il criterio della mobilità del lavoro

Fonte: R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 359

In questo caso consideriamo due Paesi distinti, denominati A e B. Il Paese A è colpito dallo shock asimmetrico, mentre il Paese B no. Nel Paese A vi è una diminuzione della domanda di beni da AD a AD'. Ciò comporta una riduzione della produzione con conseguente perdita di posti di lavoro, generando problemi di disoccupazione. Contemporaneamente, il Paese B si trova nella situazione opposta in cui un incremento della domanda dei prodotti, in un regime di piena occupazione, provoca l'aumento dei salari e la crescita dell'inflazione. Perché questo criterio ci dice che se i Paesi che formano una unione monetaria evidenziano una elevata mobilità del lavoro, sono più avvantaggiati rispetto a una situazione in cui questa mobilità è più bassa? Per rispondere a questo quesito è bene ricordare i due elementi che possono far uscire un Paese da uno shock asimmetrico senza alcun intervento di politica economica: mobilità del lavoro e flessibilità salariale. Focalizzandoci sul primo, i lavoratori disoccupati del Paese A

possono decidere di spostarsi nel Paese B. Queste migrazioni riducono il problema della disoccupazione nel Paese A e, aumentando l'offerta di lavoro nel Paese B, mitigano la pressione sui salari e quindi l'inflazione.

La critica a questo primo criterio sottolinea il fatto che potrebbero sussistere problemi legati a differenze linguistiche, giuridiche e di protezione sociale²⁹ che in Europa sono ben lontani dall'essere armonizzati e che renderebbero meno probabile la migrazione tra Paesi. Inoltre, vengono in rilievo costi psicologici associati alla migrazione stessa, come lasciare famiglia e amici e reti sociali per affrontare un ambiente completamente nuovo. Un ulteriore ostacolo potrebbe riguardare eventuali differenze nelle competenze professionali che possono limitare l'utilità immediata dei lavoratori del Paese A nel Paese B, poiché potrebbero non essere adatti alle esigenze produttive del nuovo Paese. Un'ultima critica si focalizza sulla mobilità del capitale fisico, spesso limitata e non immediata, complicando il trasferimento dei capitali tra Paesi³⁰.

Il secondo criterio riguarda il concetto della diversificazione produttiva. Paesi la cui produzione ed esportazione sono molto diversificate, o costituiti da strutture produttive simili, riducono la possibilità che avvenga uno shock asimmetrico. All'aumentare del livello di diversificazione all'interno di ogni Paese, aumenta la possibilità che questi Paesi possano formare un'AVO. Possedere un settore produttivo estremamente diversificato implica che un'economia è in grado di generare una vasta gamma di prodotti. Tale diversificazione si manifesta attraverso i tre principali macrosettori: agricoltura, manifattura e servizi, che costituiscono i pilastri della specializzazione economica. Un'economia con un elevato grado di diversificazione produttiva significa che non è concentrata esclusivamente su pochi prodotti specifici, ma è in grado di produrre una varietà ampia e articolata di beni e servizi. In sintesi, meno un Paese è soggetto a

²⁹ Il riconoscimento dei contributi pensionistici in un Paese estero, ad esempio, non avviene in modo automatico. Questo sfavorisce lo sviluppo di un determinato livello di mobilità di lavoro all'interno dell'UE.

³⁰ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 360.

diversificazione, più è probabile che possa essere colpito da uno shock asimmetrico. In questo contesto viene in rilievo un altro elemento: la similitudine tra le strutture economiche di più Paesi. Tanto più sono simili i sistemi economici, tanto meno è probabile che avvenga uno shock asimmetrico.

La critica a questo criterio potrebbe iniziare con una domanda: qual è il giusto grado di diversificazione e similitudine produttiva? Nella prassi, risulta ambiguo determinare con precisione il grado di diversificazione richiesto affinché un'area valutaria si possa definire sufficientemente ottimale, così come stabilire la quantità di diversificazione necessaria per attenuare gli impatti di uno shock asimmetrico, poiché sono molteplici le variabili coinvolte in questo processo. Se si adottasse esclusivamente questo approccio nella valutazione dell'adesione della Grecia nell'UE, ci si sarebbe orientati verso il non ingresso, dato che la sua economia si fonda principalmente sul turismo e sull'agricoltura, risultando incompatibile con un'economia prettamente industriale come quella tedesca³¹. L'adesione della Grecia avrebbe rappresentato un significativo regresso in termini di efficienza dell'UEM. Questa incertezza evidenzia una controversia di una certa rilevanza.

Il terzo criterio riguarda l'apertura di un sistema economico. In particolare, si focalizza sui volumi e sui flussi di commercio tra i diversi Paesi. Paesi che tra di loro sono molto connessi, cioè sono contraddistinti da importanti flussi di commercio, hanno più probabilità di formare un'AVO. Questo perché dovrebbe assicurare una maggiore elasticità dei prezzi dei prodotti attraverso gli scambi e dovrebbe diminuire l'importanza del tasso di cambio rispetto alla competitività, aumentando così il grado di apertura e interazione tra i vari Paesi.

La critica al terzo criterio sottolinea che le variazioni del tasso di cambio possono influenzare la competitività e, di conseguenza, l'economia, attraverso gli effetti sui profitti. Se il tasso di cambio si deprezza, causando un aumento dei prezzi dei beni domestici, ciò comporterebbe un aumento dei profitti per gli esportatori. Al

³¹ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 360.

contrario, se il tasso di cambio si apprezza e i prezzi diminuiscono, gli esportatori domestici subirebbero una perdita di profitto. Considerando i casi sempre più comuni in cui un prodotto include componenti provenienti da altri Paesi, si osserva un aumento dei profitti dovuto alla valorizzazione della valuta nazionale, ma contemporaneamente si registra una diminuzione a causa dell'aumento dei costi dei componenti importati, il cui prezzo è fissato a livello internazionale nel Paese estero. Si riscontra un bilanciamento tra guadagni e perdite; ciò evidenzia nuovamente che le variazioni del tasso di cambio hanno un impatto minimo o nullo³².

Vediamo ora i criteri politici. Essi esplorano il livello di coesione e solidarietà presente in un'unione monetaria e le implicazioni che ne derivano.

Il primo criterio politico riguarda i trasferimenti. In diverse nazioni, esistono meccanismi di trasferimento di risorse tra le regioni più sviluppate ed economicamente avanzate e quelle meno sviluppate e meno avanzate. Questi trasferimenti possono essere realizzati attraverso strumenti di compensazione, dove le regioni che non sono state colpite da shock asimmetrici forniscono fondi a quelle che invece lo sono state. Questi sistemi sono comuni a livello nazionale ma presentano alcune problematiche riguardanti, ad esempio, la disponibilità di risorse, in quanto è necessario garantire un livello adeguato di finanziamento per questo meccanismo, e la questione dell'azzardo morale. Quest'ultimo rappresenta un'importante questione politica. Immaginando di essere un contribuente in un Paese ricco che non è stato colpito da uno shock, potrei esprimere preoccupazione sul fatto che i fondi destinati a sostenere un Paese colpito diventino una misura strutturale anziché una risposta eccezionale. Potrei non essere d'accordo con questo scenario, temendo di continuare a finanziare un Paese che non prende le misure necessarie per prevenire futuri shock simili. Ad esempio, durante la crisi greca, è emersa la preoccupazione sull'azzardo morale:

³² R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 361.

sostenere la Grecia era accettabile, ma solo a condizione che il Paese adottasse misure per evitare recidive simili in futuro³³.

Il secondo criterio di natura politica si focalizza sulle preferenze omogenee. Viene in rilievo la questione di determinare se e come i Paesi condividano una visione uniforme riguardo alle modalità di uscita da un particolare shock economico. Questa discussione coinvolge molteplici problematiche, come le diverse preferenze dei Paesi riguardo agli obiettivi di politica economica. Ad esempio, la Germania e l'Italia hanno approcci divergenti: la Germania pone una grande enfasi sul controllo dell'inflazione, reagendo con preoccupazione anche alle piccole variazioni di questo indicatore, mentre l'Italia storicamente ha mostrato una maggiore attenzione alla gestione della disoccupazione rispetto all'inflazione. Queste differenze di visione possono causare disaccordi. Questo diventa un problema evidente quando consideriamo casi reali, come la crisi del 2008-2011, durante la quale i Paesi PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna) furono particolarmente colpiti nella fase finale della crisi. Nonostante fossero accomunati da difficoltà economiche, le cause sottostanti erano diverse. Il problema principale è che tutti questi Paesi vennero trattati con la stessa strategia di risposta, anziché affrontare le loro sfide specifiche in modo differenziato. Ciò ha contribuito a prolungare la crisi, almeno per questi Paesi, a causa della mancanza di consenso su un approccio condiviso per affrontare la situazione di emergenza. D'altra parte, i Paesi che hanno un alto grado di consenso sulle modalità di gestione degli shock economici hanno maggiori probabilità di configurarsi come un'AVO.

Il terzo criterio politico si concentra sull'equilibrio tra solidarietà e nazionalismo all'interno delle dinamiche di convivenza monetaria. Questo approccio analizza in profondità la percezione dei costi associati alla convivenza all'interno di un'area valutaria. Ogni nazione, sia essa parte di un'unione monetaria o meno, deve affrontare shock economici che colpiscono specifiche regioni o settori all'interno dei confini nazionali. A livello interno, le nazioni sono solite accettare e gestire

³³ <https://www.ispionline.it/en/publication/athens-and-risk-moral-hazard-12137>

autonomamente questi costi, cercando soluzioni che possano soddisfare tutti, poiché si condivide ampiamente l'idea di un destino comune. Tuttavia, quando si tratta di regioni che mostrano una significativa diversità socioculturale, la situazione si complica. In questi contesti, non è automatico percepire e condividere un destino comune, e il costo della convivenza potrebbe non essere accettato unanimemente, portando a tensioni politiche. Pertanto, questo criterio valuta il livello di solidarietà all'interno di un'area valutaria, confrontandolo con i sentimenti nazionalisti, e stabilisce che maggiore è la solidarietà nella gestione dei costi della convivenza monetaria tra le nazioni, più l'unione può essere considerata ottimale. La critica al terzo criterio si basa sull'idea che la solidarietà trovi la sua piena espressione solo in un'unione politica perfettamente consolidata³⁴. Solo in questo contesto, i sacrifici individuali sarebbero accettati per il bene comune, poiché ci si potrebbe fidare che gli altri farebbero altrettanto. Solo in un'unione di questo tipo si comprenderebbe appieno l'essenza della teoria dell'AVO, secondo cui i costi occasionali derivanti dagli shock asimmetrici sarebbero compensati dai benefici a lungo termine, seguendo il principio dell'essere tutti sulla stessa barca.

1.4. L'eurozona è un'Area Valutaria Ottimale?

Attraverso l'analisi dei sei criteri AVO, possiamo valutare il livello di ottimalità dell'area euro come unione monetaria.

Il primo criterio, ovvero la mobilità del lavoro, non raggiunge livelli particolarmente elevati all'interno dell'UEM, presentando ancora una bassa adesione. Questo fenomeno è attribuibile a diversi fattori. I potenziali migranti devono affrontare numerosi costi, sia economici che non economici, tra cui il trasferimento fisico, l'incertezza di trovare lavoro nel nuovo Paese, la separazione da coniugi, familiari, amici e parenti, nonché le disparità culturali come lingua,

³⁴ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 364.

religione e tradizioni. Queste problematiche non sussistono, o comunque vi sono ma in misura molto minore, negli Stati Uniti. Il ruolo significativo della lingua comune negli Stati Uniti, insieme alla maggiore fluidità del settore immobiliare e all'armonizzazione dei sistemi normativi, influisce in modo determinante. D'altra parte, nell'eurozona, in seguito a shock asimmetrici, si verifica una situazione in cui la mancanza di occupazione in alcuni Paesi non viene compensata dall'eccesso di disoccupazione in altri, generando un aumento del carico sui sistemi di welfare. Il problema della scarsità di capitale umano per i Paesi con economie in una situazione di eccessiva espansione potrebbe essere affrontato attraverso flussi migratori, selezionando le risorse in base al livello di competenza richiesto³⁵. Tuttavia, è essenziale integrare il capitale umano aggiuntivo, oltre a quello già presente in Europa, nella società e fornire un'adeguata formazione in linea con le previsioni dei futuri bisogni, al fine di sviluppare individui in grado di contribuire all'innovazione europea.

Per quanto riguarda il secondo criterio, sembra che il grado di diversificazione sia adeguato. Il fatto che il criterio di Kenen presenti un livello soddisfacente nell'eurozona, evidenzia l'esistenza di un gruppo di Paesi con bassi indicatori di dissimilarità.

Fig. 1.7. Indice di dissimilarità commerciale.

Figura presa da: R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 367.

³⁵ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), da pagina 190 a 200.

La figura illustra le differenze nella struttura commerciale tra ciascun Paese membro e non membro dell'UE. L'indice di dissimilarità, basato sugli scambi di beni appartenenti a tre categorie: agricoltura, minerali e manifatturiero, evidenzia una dissomiglianza massima per i Paesi come Lettonia e Danimarca, che non sono parte dell'UE. Allo stesso tempo, tale dissimilarità è relativamente bassa per Paesi come la Repubblica Ceca, il Regno Unito e l'Ungheria³⁶. Questo indica una maggiore similarità nella struttura commerciale con i membri dell'UE, suggerendo una possibile convergenza economica e una maggiore integrazione commerciale.

Per quanto riguarda il terzo e ultimo criterio economico, ovvero il livello di apertura, abbiamo visto che si tratta di un indicatore importante per valutare la predisposizione di un Paese ad essere parte di un'AVO. Un'elevata apertura al commercio indica una maggiore integrazione economica con altri Paesi, che può facilitare l'adattamento alle fluttuazioni economiche e agli shock asimmetrici all'interno dell'unione monetaria. In questo contesto, l'eurozona soddisfa questo criterio, vantando di un ampio livello di apertura. Da notare che i Paesi piccoli tendono ad essere più aperti al commercio rispetto ai Paesi grandi³⁷. Essendo dotati di mercati interni limitati, i Paesi di piccole dimensioni si trovano nella necessità di rivolgersi all'export per alimentare la loro crescita economica. In virtù delle loro dimensioni contenute, i Paesi più piccoli sono esposti a una maggiore vulnerabilità agli shock economici. La diversificazione attraverso il commercio internazionale si presenta come un'opportunità per ridurre tale fragilità, distribuendo il rischio su una più ampia gamma di mercati. Infine, i Paesi di piccole dimensioni possono trarre maggior vantaggio dalle economie di scala attraverso l'espansione del commercio internazionale. Questo consente loro di competere in modo più efficace su scala globale, sfruttando le opportunità offerte dai mercati esteri.

³⁶ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 367.

³⁷ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 368.

Sebbene l'eurozona mostri una performance economicamente soddisfacente secondo due dei tre criteri considerati, non si può dire altrettanto per la sua prestazione in ambito politico.

Il primo criterio politico, riguardante i trasferimenti fiscali, non si può ritenere soddisfatto. Il budget europeo è di contenute dimensioni, ammontando circa all'1% del PIL. Prevalentemente destinato alla crescita sostenibile e inclusiva, alla duplice transizione climatica e digitale e al supporto militare dell'Ucraina³⁸. In questo contesto è importante menzionare i meccanismi di assicurazione che l'UEM ha negoziato dal 2012 in poi, come il MES e il Next Generation EU. Tuttavia, oltre a considerare le dimensioni del budget, è importante menzionare i meccanismi di assicurazione che l'UEM ha negoziato dal 2012 in poi, come il MES e il Next Generation EU. Il capitale autorizzato dal MES è di circa 700 miliardi di euro³⁹, mentre il Next Generation EU, uno strumento temporaneo approvato al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia Covid-19, vanta un capitale da oltre 800 miliardi di euro⁴⁰. Nonostante i recenti progressi, il budget europeo risulta essere ben lontano dal fornire una riserva adeguata a contrastare eventuali shock.

Il secondo criterio, concernente le preferenze omogenee, rappresenta un importante indicatore per la stabilità e il successo di un'unione monetaria. Come abbiamo visto, questo criterio riguarda il grado di similarità decisionale nell'ambito della politica economica. Se da un lato l'integrazione europea, attraverso istituzioni e regole comuni, ha fatto progressi nel creare un regime di disciplina volto al perseguimento di imperativi comuni, dall'altro persistono

³⁸ Il bilancio dell'UE oggi. Pubblicato da: Commissione Europea, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/motion/today_en?prefLang=it#midterm-review-of-the-mff-2021-2027

³⁹ Klaus Regling, how to deepen Europe's Economic and Monetary Union? 24/01/2022 <https://www.esm.europa.eu/speeches-and-presentations/how-deepen-europes-economic-and-monetary-union>

⁴⁰ Piano per la ripresa dell'Europa. Pubblicato da: Commissione Europea. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_it

differenze storiche e culturali⁴¹ che possono portare ad una mancanza di consenso sulle politiche da adottare. Pertanto, questo criterio è soddisfatto solo parzialmente.

Il terzo e ultimo parametro politico, il concetto di "destino comune" che contrappone solidarietà e nazionalismo, risulta carente in quanto manca una chiara inclinazione da parte degli Stati membri e delle opinioni pubbliche a rinunciare alla sovranità nazionale per perseguire obiettivi comuni. In un recente sondaggio pubblicato da Sondaggi Bidimedia⁴², vengono illustrate le intenzioni di voto in alcuni paesi europei. Partiti dichiaratamente euroscettici come *Rassemblement National* (RN) in Francia, *Freiheitliche Partei Österreichs* (FPÖ) in Austria e il *Partij voor de Vrijheid* (PVV) in Olanda, risultano essere primi partiti nei rispettivi Paesi⁴³. Ottengono ottime percentuali anche *Alternative für Deutschland* (AfD) che in Germania risulta essere il secondo partito con il 20% dei voti e *Vox* che con l'11% si afferma la terza forza politica della Spagna.

Come è cambiato il livello di integrazione europea dall'istituzione dell'UEM fino a prima della crisi del 2008? Per rispondere a questa domanda è opportuno considerare i cambiamenti relativi ai criteri economici⁶⁴, dal momento in cui è a seguito della crisi che sarà oggetto di analisi del prossimo capitolo, che vi sono stati dei cambiamenti significativi in merito ai criteri politici AVO.

⁴¹ In confronto agli altri Paesi, la Germania adotta una politica peculiare in materia di gestione dell'inflazione, che pone un' enfasi maggiore sulla stabilità dei prezzi. Questo approccio riflette la storia e le esperienze pregresse della Germania, soprattutto in relazione alle conseguenze economiche della guerra. La Germania ha sviluppato una strategia specifica volta a garantire la stabilità dei prezzi, basata sull'utilizzo della politica monetaria e sull'indipendenza della Bundesbank. La Bundesbank ha un forte focus sul controllo della crescita della massa monetaria, che ritiene sia fondamentale per mantenere l'inflazione bassa.

Andreas Beyer, Vítor Gaspar, Christina Gerberding, Otmar Issing, *Opting out of the great inflation. German monetary policy after the breakdown of Bretton Woods*. Paper numero 1020, marzo 2009. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1020.pdf>

⁴² https://sondaggiBidimedia.com/sondaggi-europa-aggiornamenti-al-1-aprile/#google_vignette

⁴³ Da non dimenticare il contesto italiano dove Fratelli d'Italia continua ad essere il primo partito con circa il 26% dei voti (sondaggio del 2 aprile 2024). https://www.repubblica.it/politica/2024/04/02/news/sondaggi_politici_fdi_pd_m5s Lega-422410268/

Per quanto riguarda la specializzazione economica, si è osservata una tendenza verso un aumento della diversificazione, indicativa di un maggiore livello di integrazione. Per quanto concerne il mercato del lavoro, sono stati compiuti pochi progressi, a causa della significativa eterogeneità del continente sia dal punto di vista linguistico-culturale che normativo. Per compensare la scarsa mobilità del lavoro, potrebbe essere necessaria una maggiore flessibilità.

In conclusione, possiamo affermare con precisione che l'eurozona non si configura come un'AVO. Nonostante due su tre criteri economici risultano soddisfatti, l'eurozona presenta maggiori difficoltà nella parte politica. Il criterio riguardante i trasferimenti fiscali non viene soddisfatto, mentre quello sull'omogeneità delle preferenze solo parzialmente. Infine, l'ultimo criterio concernente il destino comune è in continua evoluzione. Ad oggi potremmo constatare che non risulta soddisfatto a causa dell'incremento del cosiddetto nazionalismo giuridico. Ma essendo un criterio molto variabile, non è escluso che la situazione possa mutare in futuro.

Conclusione

Nel corso di questo capitolo, abbiamo esaminato attentamente le fondamenta concettuali necessarie per comprendere il funzionamento di un'AVO. Attraverso un'analisi approfondita dei costi e dei benefici associati alla condivisione di una valuta comune, abbiamo evidenziato le complesse dinamiche che caratterizzano tale processo decisionale. Sebbene la condivisione di una valuta possa offrire vantaggi in termini di eliminazione del rischio di cambio e agevolazione degli scambi commerciali, non possiamo ignorare i costi significativi associati. La perdita di autonomia nella politica monetaria e la necessità di adeguarsi a cicli economici comuni rappresentano sfide sostanziali per i Paesi membri. Inoltre, la valutazione dei criteri di ottimalità per un'AVO suggerisce che le condizioni necessarie per il successo possono essere difficili da soddisfare. La scarsa mobilità del lavoro, il carente sentimento di sentirsi parte di un destino comune e un budget europeo limitato possono compromettere la stabilità e l'efficienza

dell'area euro. Nei capitoli successivi, esamineremo in dettaglio l'impatto delle disfunzioni dell'eurozona sulla gestione della crisi del debito sovrano, con un particolare focus sui casi emblematici di Grecia e Irlanda.

CAPITOLO 2

LA CRISI DEL DEBITO SOVRANO

INTRODUZIONE

In questo secondo capitolo, ci si propone di analizzare le cause profonde che hanno condotto alla crisi del debito sovrano. Particolare attenzione sarà posta sul ruolo della struttura dell'eurozona nell'aggravare la crisi e sulle disfunzioni intrinseche dell'UEM che hanno ostacolato una gestione efficace della stessa.

L'analisi prenderà avvio dalla crisi finanziaria globale del 2007, innescata dalla tumultuosa crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti. Si delineerà il contesto in cui si sono sviluppate tensioni finanziarie su scala mondiale, evidenziando come il crollo di Lehman Brothers nel 2008 abbia amplificato l'incertezza e la fragilità del sistema finanziario internazionale.

Successivamente ci concentreremo sulla diffusione della crisi in Europa, favorita dalla stretta interdipendenza delle istituzioni finanziarie su entrambe le sponde dell'Atlantico. Verrà analizzato il ruolo dell'eurozona nell'aggravarsi della crisi con una particolare attenzione sull'importanza di attuare un'unione di bilancio. In seguito, si analizzeranno le misure adottate dalla BCE e dalla Federal Reserve per mitigare gli effetti della crisi.

Infine, particolare attenzione sarà dedicata ai casi di Grecia e Irlanda, al fine di evidenziare le diverse modalità con cui i due paesi hanno affrontato la crisi e le differenti conseguenze che ne sono derivate.

2.1. Le cause profonde della crisi: la crisi finanziaria del 2007

Le crisi all'inizio degli anni 2000 segnarono la fine della "Great Moderation", un periodo caratterizzato dalla stabilità dei cicli economici, soprattutto nei paesi economicamente avanzati del Nord⁴⁴. Dalla metà degli anni '80, sia l'inflazione che la disoccupazione rimasero relativamente basse, e in Europa la crescita economica rimase costante grazie all'azione delle autorità monetarie dell'eurozona, che mantennero l'inflazione sotto controllo. Un indicatore di questa favorevole condizione economica è stata la convergenza dei tassi di interesse a lungo termine dell'eurozona con i bassi livelli raggiunti dalla Germania, acquisendo quindi una forte credibilità⁴⁵.

In questo contesto di prosperità economica, soprattutto negli Stati Uniti, iniziò una fase di deregolamentazione dei mercati finanziari che portò a un rapido aumento del loro volume⁴⁶. Le banche, vedendo opportunità di guadagno, ampliarono la loro attività, diventando investitori finanziari a tutti gli effetti. Questa nuova modalità di operare portò a guadagni, ma anche a rischi. Da un lato, le banche, investendo a lungo termine, prendevano in prestito a breve termine, creando un disequilibrio temporale. Dall'altro, gli investimenti in valute estere comportavano rischi legati ai tassi di cambio⁴⁷. Finché le cose andavano bene⁴⁸, i profitti aumentavano, ma ciò rendeva il sistema bancario più fragile di fronte a squilibri derivanti dai mercati finanziari e dall'economia reale, con il rischio di coinvolgere anche i governi nazionali. Una parte di questa iniziativa era dedicata ai mutui ipotecari statunitensi. Le autorità degli Stati Uniti, desiderose di promuovere la proprietà di case, hanno adottato misure che lo rendevano possibile e redditizio, aprendo l'accesso al credito a persone che prima non ne avevano la possibilità. Questi mutui subprime erano un fenomeno

⁴⁴ Craig S. Hakkio, The Great Moderation. Federal Reserve History. <https://www.federalreservehistory.org/essays/great-moderation>

⁴⁵ R. Baldwin and C. Wyplosz, The Economics of European Integration, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 26.

⁴⁶ R. Baldwin and C. Wyplosz, The Economics of European Integration, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 476.

⁴⁷ Ivi.

⁴⁸ Ovvero finché i mercati finanziari e monetari rimangono stabili.

principalmente statunitense, poiché in Europa e altrove le leggi a tutela dei consumatori non permettevano questo rischioso sistema di finanziamento⁴⁹.

Il punto di svolta è arrivato nel 2007, quando la crescita del mercato immobiliare ha iniziato a rallentare. Da lì, non è passato molto prima che si scatenasse una serie di eventi che ha colpito duramente il sistema debito-credito, partendo dai mutui subprime e arrivando fino alle banche più importanti del mondo. Anche se la deregolamentazione in Europa e in altre parti del mondo non è stata così estrema come negli Stati Uniti, la crisi ha assunto dimensioni globali a causa degli stretti legami tra le istituzioni finanziarie. Le grandi banche, per proteggersi dal rischio derivante dall'incertezza del mercato dei mutui subprime, hanno utilizzato controlli indiretti attraverso le loro filiali. Il "shadow banking system"⁵⁰, caratterizzato da intermediari finanziari tra banche e fondi di investimento, non era soggetto allo stesso controllo delle banche, rendendo difficile valutare la solidità degli investimenti che passavano attraverso di esso.

La scarsa qualità dei titoli garantiti da ipoteche statunitensi provocò un'ondata di fallimenti che colpì pesantemente l'intero sistema bancario nazionale, il quale risultava eccessivamente esposto a tali rischi. Questa situazione generò diffusa sfiducia tra le controparti, provocando una paralisi sia del mercato interbancario che di quello all'ingrosso. Il crollo di Lehman Brothers nel 2008 sottolineò la vulnerabilità delle istituzioni finanziarie, dimostrando che nessuna di esse era al di sopra della possibilità di fallimento. Questo evento ha scatenato un'ondata di incertezza e panico sui mercati finanziari internazionali, aggravando ulteriormente le tensioni finanziarie su scala mondiale. La mancanza di intervento federale per salvare Lehman Brothers, presumibilmente motivata dalla volontà di mandare un segnale d'avvertimento all'intera industria finanziaria e di evitare un utilizzo eccessivo delle risorse dei contribuenti, ha invece amplificato la

⁴⁹ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 479.

⁵⁰ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 479.

crisi, provocando il completo blocco dell'attività di credito, sia privata che interbancaria⁵¹.

Non ci volle molto perché la crisi si diffondesse in Europa, data la stretta interdipendenza delle istituzioni finanziarie su entrambe le sponde dell'Atlantico. Di fronte alla diffusione della crisi, la liquidità in euro fornita dalla BCE contribuì a sostenere le banche più vulnerabili dell'eurozona. Tuttavia, né la BCE né i governi nazionali fecero sforzi significativi per aumentare la stabilità del sistema bancario. Parallelamente, la Federal Reserve ha agito come prestatore di ultima istanza, fornendo liquidità in dollari alle banche europee più esposte al rischio valutario, al fine di prevenire una crisi di liquidità che avrebbe solo accelerato il collasso del sistema finanziario⁵². La Federal Reserve e la BCE, con l'obiettivo di salvare le banche, hanno avviato ampie operazioni di acquisto di obbligazioni tossiche derivanti dai mutui subprime. Queste obbligazioni, passate attraverso intermediari finanziari dello shadow banking system, sono poi arrivate alle grandi banche nazionali. Consapevoli del rischio di un circolo vizioso in situazioni del genere e desiderosi di evitare una nuova Grande Depressione, governi e banche centrali hanno agito iniettando liquidità nei mercati finanziari, che si stavano prosciugando⁵³. Hanno adottato politiche economiche molto espansive, sia monetarie, abbassando i tassi di interesse, sia fiscali, aumentando la spesa e riducendo la pressione fiscale. Così facendo, i governi nazionali si sono esposti a loro volta al rischio di contagio, correndo il pericolo di insolvenza.

L'Eurozona si è trovata improvvisamente ad affrontare una crisi secondaria a causa dell'insolvenza sovrana, una situazione impensabile fino ad allora, dato che i titoli del debito pubblico erano considerati tra i più sicuri. I governi nazionali hanno implementato politiche economiche molto espansive per mitigare la crisi, attenuandone l'impatto. Tuttavia, questo ha creato voragini nei bilanci statali,

⁵¹ A. Saravalle, *An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union*. EE publishing, 2021. Pagina 98.

⁵² A. Saravalle, *An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union*. EE publishing, 2021. Pagina 98.

⁵³ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pagina 480.

esponendo gli Stati al rischio di insolvenza. Questo ha destato preoccupazione nei mercati finanziari che hanno temuto il peggio e contribuito ad alimentare un circolo vizioso.

Le ragioni della criticità della situazione europea sono diverse⁵⁴. I mercati finanziari hanno svolto un ruolo chiave, considerando in difficoltà i Paesi più indebitati come Irlanda, Portogallo e Grecia. Ma non è tutto. Come vedremo nel paragrafo 2.2.2., la mancanza di un'autorità monetaria centrale in grado di agire come prestatore di ultima istanza ha complicato ulteriormente la situazione. Senza la possibilità per i governi europei di contare su un ente centrale che potesse acquistare una parte significativa dei debiti pubblici, la crisi si è aggravata. Inoltre, la perdita di competitività dei Paesi più colpiti e l'impossibilità di svalutare la moneta comune per compensare le perdite hanno ulteriormente ostacolato la ripresa, mantenendo questi Paesi intrappolati in una spirale negativa.

Le esitazioni nell'attuare misure rapide ed efficaci hanno contribuito ad ampliare il divario tra i tassi di interesse tedeschi (considerati il punto di riferimento più sicuro) e quelli degli altri Paesi. I mercati finanziari, consapevoli di questa incertezza, hanno perso fiducia, aumentando i tassi di interesse sui titoli dei Paesi in difficoltà come la Grecia. Infine, poiché non tutti i membri dell'eurozona hanno seguito una disciplina fiscale rigorosa, molti partivano da livelli di deficit di bilancio già elevati. Questa combinazione di fattori ha reso la crisi del debito particolarmente dura.

Infine, è da sottolineare il fatto che l'impatto della crisi negli Stati Uniti è stato diverso con quello verificatosi nell'eurozona.

⁵⁴ R. Baldwin and C. Wyplosz, *The Economics of European Integration*, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione), pp. 485-489.

Fig. 2.1. Eurozona e Stati Uniti: PIL a confronto

Fonte: <https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/08/whats-the-matter-with-the-global-economy-europes-recession-finally-ends-just-as-china-fades/278699/>

La figura 2.1 mostra che, nonostante la bancarotta della Lehman Brothers, l'economia dell'eurozona era rimasta decisamente indietro rispetto a quella degli Stati Uniti. Le conseguenze di questo shock economico globale avevano colpito più duramente i paesi membri dell'area euro. Nel 2009 il PIL si ridusse del 3,1% negli USA e del 4,4% nell'eurozona⁵⁵. Le ragioni di questo divario sono molteplici e strettamente collegate con le debolezze strutturali dell'eurozona che verranno analizzate nel prossimo paragrafo.

2.2. Il ruolo dell'eurozona nell'aggravare la crisi

L'euro rappresenta un progetto politico concepito con l'obiettivo di promuovere l'integrazione tra i Paesi europei. Tuttavia, all'epoca della sua attuazione, era ampiamente riconosciuto che l'eurozona non costituiva un'area valutaria ottimale. Questa valutazione era basata sulla limitata mobilità del lavoro, sull'incidenza di shock economici differenziati tra i paesi membri e sulle disparità

⁵⁵ N. Acocella, L'Unione Economica e Monetaria Europea. Fondamenti, politiche, opzioni attuali. Carocci Editore, 2019. Pagina 126.

nelle tendenze di produttività a lungo termine. Nonostante fosse un progetto politico, il sostegno politico non era sufficientemente forte da favorire lo sviluppo delle necessarie istituzioni economiche che avrebbero potuto aumentare le prospettive di successo dell'euro. Si nutriva la speranza che, nel corso del tempo, ciò potesse cambiare⁵⁶. Tuttavia, durante periodi di stabilità economica, c'era scarsa pressione per portare a compimento il progetto e implementare le riforme necessarie. Dopo aver evitato una Grande Depressione, i leader europei incontrarono difficoltà nel superare gli ostacoli politici per creare un'unione bancaria significativa. Riconstrarono problemi per concordare le condizioni in base alle quali il fondo di salvataggio d'emergenza può concedere prestiti e la banca centrale può sostenere i mercati finanziari⁵⁷. Il contesto della crisi, infatti, ha reso difficile formulare e attuare politiche efficaci volte a rafforzare l'integrazione economica e la stabilità dell'eurozona⁵⁸ che risulta essere un'area valutaria incompleta⁵⁹.

2.2.1. Unione di bilancio

L'incompletezza deriva dal fatto che l'eurozona è un'unione monetaria priva di un'unione di bilancio⁶⁰. Nell'area euro vi è una sola autorità monetaria, la BCE, e molte autorità indipendenti, ciascuna delle quali controlla il proprio bilancio ed emette i propri strumenti di debito. La caratteristica distintiva di questo sistema è che i governi nazionali emettono i propri titoli di debito denominati nella valuta comune, su cui nessun governo nazionale esercita un controllo diretto. A tal proposito, De Grauwe ha elaborato un modello⁶¹ che illustra come in un simile contesto possano darsi equilibri multipli. Il modello si fonda su due presupposti

⁵⁶ Joseph Stiglitz, *The Fundamental Flaws in the Euro Zone Framework*. Columbia University, Springer International Publishing, 2019. Estratto dal libro "Life After Debt: The Origins and Resolutions of Debt Crisis" di Joseph Stiglitz e Daniel Heymann".

⁵⁷ Barry Eichengreen, *Hall of Mirrors, the Great Depression, the Great Recession*. Pagina 386-387.

⁵⁸ Joseph Stiglitz, *The Fundamental Flaws in the Euro Zone Framework*. Columbia University, Springer International Publishing, 2019. Estratto dal libro "Life After Debt: The Origins and Resolutions of Debt Crisis" di Joseph Stiglitz e Daniel Heymann".

⁵⁹ Paul De Grauwe, *Economia dell'unione monetaria*, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 131.

⁶⁰ Paul De Grauwe, *Economia dell'unione monetaria*, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 141.

⁶¹ Paul De Grauwe, *Economia dell'unione monetaria*, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pp. 141-145.

fondamentali: da un lato, il default sul debito sovrano comporta costi e benefici il cui calcolo influenza le decisioni dei governi; dall'altro, gli investitori considerano questo calcolo nel prendere le proprie decisioni. Consideriamo un ipotetico scenario in cui un paese facente parte dell'eurozona sia investito da uno shock, rappresentato da una diminuzione delle entrate pubbliche, il quale potrebbe essere causato da una recessione economica o da una perdita di competitività. Definiremo questo fenomeno come "shock di solvibilità". L'entità di tale shock è direttamente proporzionale alla perdita di solvibilità del paese, ossia quanto più elevato è lo shock, tanto più significativa è la compromissione della solvibilità.

Fig. 2.2 I benefici (B) dell'inadempienza dopo uno shock di solvibilità

Figura presa da: Paul De Grauwe, *Economia dell'unione monetari*, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 142.

Esistono molti modi e molti gradi di inadempienza. Per semplicità, supponiamo che quest'ultima assuma la forma di un taglio di una certa percentuale fissa del debito. Ad esempio, il governo può decidere di rimborsare soltanto il 50% del debito. Il beneficio che in questo caso il governo può ricavare dall'inadempienza è la possibilità di ridurre il carico complessivo degli interessi sul debito in essere. Come risultato, dopo l'insolvenza esso potrà applicare una dose minore di austerità: dovrà cioè ridurre la spesa e/o aumentare le tasse in misura inferiore a quanto avrebbe fatto se non si fosse dichiarato insolvente. Poiché l'austerità ha

un costo politico, evitando di pagarlo il governo trae un vantaggio dall'inadempienza. In questo contesto, la figura 2.2 mostra due curve dei benefici: la curva Bu rappresenta il beneficio di un'inadempienza non attesa dagli investitori; la curva Be rappresenta il beneficio di un'adempienza attesa dagli investitori. La curva Bu presenta un'inclinazione verso l'alto poiché il beneficio ottenuto dal governo mediante l'inadempienza aumenta proporzionalmente all'intensità dello shock di solvibilità. Questo perché, in presenza di uno shock significativo, caratterizzato da una marcata diminuzione delle entrate fiscali, il costo associato all'attuazione di misure di austerità diventa considerevole. Di conseguenza, l'opzione dell'inadempienza diventa più attraente per i decisori politici. La curva Be, invece, si posiziona al di sopra della curva Bu perché, in previsione di un'insolvenza, gli investitori tendono a vendere titoli di Stato, determinando un aumento dei tassi di interesse. Tale aumento, a sua volta, contribuisce ad aggravare il disavanzo del bilancio pubblico, richiedendo l'intensificazione del programma di austerità. Di fronte a qualsiasi shock di solvibilità, i vantaggi derivanti dall'inadempienza saranno maggiori rispetto alla situazione in cui l'inadempienza non fosse attesa. Tuttavia, è importante sottolineare che l'inadempienza comporta non solo benefici, ma anche un costo rilevante: il governo inadempiente subisce una perdita di reputazione, rendendo problematico ottenere prestiti futuri.

Distinguiamo ora tre livelli di shock di solvibilità, rispettivamente “debole”, “intermedio” e “forte”.

Lo shock debole potrebbe essere il tipo di shock che ha interessato la Germania e i Paesi Bassi durante la crisi del debito sovrano. Per questo shock debole il costo dell'inadempienza è sempre maggiore dei benefici. Il governo scarcerà dunque l'inadempienza. E, se le aspettative sono razionali, gli investitori non si aspettano un'inadempienza. Come risultato sarà possibile sostenere un equilibrio basato sulla non inadempienza. In tal caso gli investitori saranno propensi a coprire il buco del gettito fiscale acquistando titoli di stato e non vi sarà alcuna carenza di liquidità.

Lo shock forte potrebbe essere il tipo di shock che ha interessato la Grecia durante la crisi debitoria. Per tutti gli shock forti il costo dell'inadempienza è sempre minore dei benefici. In questo caso il governo sceglierà l'inadempienza. In un contesto di aspettative razionali, gli investitori lo prevederanno e l'inadempienza sarà inevitabile. Il governo non troverà il denaro occorrente per finanziare il deficit di bilancio.

Lo shock intermedio potrebbe essere lo shock che ha interessato l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna. Con questi shock siamo in una zona di indeterminatezza, dove sono possibili due equilibri⁶². Quale dei due prevarrà dipende soltanto da ciò che si aspetta.

Possiamo ora dimostrare che la presenza simultanea dei due equilibri dipende dal vincolo di liquidità al quale i governi sono soggetti all'interno dell'eurozona. Per comprendere questo concetto, supponiamo che tali governi non siano vincolati da restrizioni di liquidità, vale a dire che abbiano la certezza che la BCE fornirà sempre la liquidità necessaria per rimborsare alla scadenza i detentori dei titoli di Stato. In tal caso il governo potrebbe sempre garantire agli investitori la disponibilità di contante per rimborsarli. I detentori dei titoli di debito non si aspetterebbero un'inadempienza e pertanto non cercherebbero di forzare il governo a rendersi inadempiente contro la sua volontà.

2.2.2. La BCE come prestatore di ultima istanza

La soluzione ad un eventuale shock di solvibilità coincide, come abbiamo visto, con la capacità della banca centrale di fornire la liquidità necessaria nei diversi mercati dei titoli sovrani. In altri termini, quando la banca centrale, in questo caso la BCE, diventa prestatore di ultima istanza.

⁶² Sono gli stessi visti nei due shock precedenti: gli investitori si aspettano un'inadempienza e quindi il beneficio dell'inadempienza è maggiore del suo costo. Al contrario, se gli investitori non si aspettano un'inadempienza, il beneficio di quest'ultima è minore del rispettivo costo.

Nell'ottobre 2008, BCE ha riconosciuto che il suo mandato di politica monetaria va oltre il semplice mantenimento della stabilità dei prezzi. Questo riconoscimento è avvenuto quando la BCE è stata obbligata ad aumentare drasticamente la liquidità al fine di salvare il sistema bancario. Nonostante le preoccupazioni legate all'azzardo morale, all'inflazione e alle implicazioni fiscali dei suoi interventi, la BCE ha agito come prestatore di ultima istanza per il sistema bancario. La situazione è stata molto diversa durante la crisi del debito sovrano nel 2010. In questo contesto, la BCE è stata colpita da incertezza e indecisione. Ciò ha portato a una politica "stop-and-go", con periodi in cui la BCE ha fornito liquidità sui mercati dei titoli di Stato e altri in cui l'ha ritirata. Tuttavia, quando la crisi ha colpito Spagna e Italia nel luglio 2011, la BCE si è trovata nuovamente costretta a intervenire fornendo liquidità sui mercati dei titoli di Stato. Questo comportamento solleva la domanda: esiste un ruolo per la BCE come prestatore di ultima istanza nel mercato dei titoli di Stato?⁶³.

In seguito al famoso "whatever it takes" di Mario Draghi, la BCE ha annunciato il programma di Outright Monetary Transactions (OMT) nell'agosto 2012⁶⁴. Lo scopo del programma OMT era quello di acquistare sui mercati secondari le obbligazioni sovrane emesse dagli Stati membri in crisi⁶⁵. A tal proposito, Mario Draghi affermò che gli acquisti sarebbero stati illimitati⁶⁶, ponendo di fatto le basi affinché la BCE potesse funzionare come prestatore di ultima istanza. Questa affermazione non rispecchiava la realtà. La BCE mise nero su bianco che l'OMT avrebbe fornito supporto solamente ai debiti dei governi che avevano precedentemente firmato un Memorandum of Understanding (MoU), sia per un programma con la Troika che per un programma di prestito più flessibile⁶⁷. In

⁶³ P. De Grauwe "The European Central Bank as a lender of last resort". 18 agosto 2011.

<https://cepr.org/voxeu/columns/european-central-bank-lender-last-resort>

⁶⁴ Comunicato stampa della BCE del 6 settembre 2012, *Technical Features of Outright Monetary Transaction*, https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html

⁶⁵ A. Saravalle, *An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union*. EE publishing, 2021. Pagina 86.

⁶⁶ Ashoka Mody, *Euro. Una tragedia in nove atti*. Oxford University, 2022 (II edizione). Pagina 379.

⁶⁷ Parlamento Europeo, Directorate General for internal policies, policy department A: Economic and Scientific Policy, *ECB's Outright Monetary Transactions*. Ottobre 2012.

questo modo la BCE non sarebbe diventata un prestatore di ultima istanza ma avrebbe avuto un ruolo di “prestatore condizionato”⁶⁸. La decisione della BCE di offrire un sostegno con l'annuncio di acquistare quantità illimitate dei titoli di Stato dei membri dell'UEM in difficoltà ha significativamente ridotto la fragilità finanziaria del sistema. Inoltre, ha dissipato la paura pervasiva che permeava l'eurozona, e che stava minacciando la stabilità del sistema. Prima dell'intervento della BCE, infatti, gli investitori temevano il crollo dell'eurozona, mentre la nuova posizione assunta dalla BCE ha attenuato questa paura diffusa che stava minacciando l'integrità dell'eurozona⁶⁹.

Fig. 2.3. Spread dei titoli di stato decennali nell'eurozona, 2002-2016 (%).

Fonte: Deutsche Bundesbank <https://www.bundesbank.de/en/publications/research/research-brief/2020-36-banks-as-investors-in-government-bonds-851162>

La figura 2.3 mostra come a partire dal 2012 il mercato dei titoli di stato si fosse calmato. Il semplice annuncio che la BCE si impegnava a effettuare interventi illimitati nei mercati dei titoli di stato bastò a far scendere gli spread, specie quelli dei paesi in cui prima dell'annuncio erano più elevati. La BCE non dovette acquistare neppure un euro di titoli pubblici nel quadro del suo programma OMT.

<https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201210/20121004ATT52939/20121004ATT52939EN.pdf>

⁶⁸ Ashoka Mody, Euro. Una tragedia in nove atti. Oxford University, 2022 (II edizione). Pagina 381.

⁶⁹ Paul De Grauwe, Economia dell'unione monetaria, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 169.

Il semplice annuncio della BCE creò una fiducia sufficiente per indurre gli investitori ad acquistare i titoli degli stati in difficoltà⁷⁰.

L'idea che la BCE debba svolgere il ruolo di prestatore di ultima istanza nei mercati dei titoli è stata oggetto di diverse critiche. All'inizio del 2014, la Corte costituzionale tedesca ha emesso una sentenza dichiarando il programma OMT illegale, poiché ritiene che l'attuazione di tale programma porti la BCE ad eccedere i limiti del suo mandato, violando così la Costituzione tedesca. Di conseguenza, la Corte costituzionale tedesca ha presentato la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), chiedendo di imporre restrizioni sull'uso dell'OMT⁷¹. La CGUE ha però respinto questa domanda nel giugno 2015 affermando che il programma OMT non violava il Trattato, confermando di fatto la sua conformità al diritto europeo⁷².

2.2.3. Le politiche negli USA e nell'UEM

Le politiche adottate nelle due regioni hanno mostrato notevoli differenze nel loro contenuto. Ancora più significativa è stata la diversità nell'evoluzione della crisi e nei risultati derivanti dalle politiche stesse. In Europa, le cause iniziali della crisi avevano un'origine prevalentemente finanziaria, simile agli USA, ma hanno poi assunto una direzione divergente, culminando in una crisi del debito sovrano, in gran parte attribuibile alle dinamiche istituzionali. Entrambe le regioni hanno fatto ricorso a politiche monetarie, ma negli USA tali politiche sono state integrate da politiche fiscali federali espansive nella fase iniziale e determinante

⁷⁰ Paul De Grauwe, *Economia dell'unione monetaria*, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 170.

⁷¹https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/01/rs20140114_2bvr272813.html

⁷² La corte dichiara: "gli articoli 119 TFUE, 123, paragrafo 1, TFUE e 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, devono essere interpretati nel senso che autorizzano il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad adottare un programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari come quello annunciato nel comunicato stampa del quale viene fatta menzione nel verbale della 340a riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) dei giorni 5 e 6 settembre 2012". <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A62014CJ0062>

della crisi. Al contrario, nell'area dell'euro, non sono state adottate politiche simili, poiché le politiche fiscali sono state gestite a livello nazionale e tendevano ad essere di natura deflazionistica⁷³.

Con lo scatenarsi della crisi finanziaria e della recessione globale, sono state implementate misure volte a rilanciare la crescita economica su scala internazionale. Gli USA, insieme ad altre nazioni, hanno adottato programmi di stimolo fiscale che hanno combinato diverse forme di spesa pubblica e tagli fiscali. Tra questi programmi vi sono l'Economic Stimulus Act del 2008 e l'American Recovery and Reinvestment Act del 2009⁷⁴. Un problema delicato era quello dell'effetto finale sull'economia reale dell'azione monetaria, che dipende essenzialmente dal livello del tasso di interesse a lungo termine⁷⁵. Al fine di influenzare i tassi a lungo termine, vennero allora messi in atto due tipi di politiche monetarie non convenzionali: la Forward Guidance (FG) e il Quantitative Easing (QE)⁷⁶. Il primo fu inizialmente introdotto dalla FED nel 2003 e poi nel 2008, in una forma piuttosto blanda, come una promessa della banca centrale a continuare la politica espansiva per un periodo esteso⁷⁷. Quanto al QE, per ottenere un effetto diretto sui tassi di interesse a lungo termine, la FED implementò varie fasi di esso, aventi tutte l'obiettivo di acquistare titoli a lunga scadenza⁷⁸. La prima fase, detta QE1, iniziata nel 2008, mirò all'acquisto su larga scala di titoli emessi da imprese sostenute dallo stato, titoli garantiti da ipoteca e titoli del Tesoro. La seconda fase (QE2) iniziò nel 2010 e si concentrò nell'acquisto

⁷³ N. Acocella, L'Unione Economica e Monetaria Europea. Fondamenti, politiche, opzioni attuali. Carocci Editore, 2019. Pagina 153.

⁷⁴ R. Rich, The Great Recession. Federal Reserve History.

<https://www.federalreservehistory.org/essays/great-recession-of-200709>

⁷⁵ Di solito, si parte dall'assunto che l'impatto delle azioni monetarie sul mercato a breve termine si trasmetta a quello a lungo termine attraverso il meccanismo di trasmissione. Tuttavia, questo meccanismo può operare in modo non ottimale a causa delle aspettative sui tassi di interesse futuri e dell'elevata preferenza per attività a brevissimo termine, soprattutto durante periodi di turbolenza finanziaria. N. Acocella, L'Unione Economica e Monetaria Europea. Fondamenti, politiche, opzioni attuali. Carocci Editore, 2019. Pagina 154.

⁷⁶ T. Sablik, The Future of Forward Guidance. Federal Reserve publications, 2022.

https://www.richmondfed.org/publications/research/econ_focus/2022/q4_federal_reserve

⁷⁷ N. Acocella, L'Unione Economica e Monetaria Europea. Fondamenti, politiche, opzioni attuali. Carocci Editore, 2019. Pagina 154.

⁷⁸ Anna-Louise Jackson, Quantitative Easing explained. 2024.

<https://www.forbes.com/advisor/investing/quantitative-easing-qe/>

di titoli del Tesoro. In seguito, nel 2011, la FED attuò l'Operation Twist per allungare la scadenza media dei titoli posseduti⁷⁹. Nel settembre del 2012 venne iniziata una terza e ultima fase, la QE3, che è durata fino all'ottobre del 2014 e si è incentrata nell'acquisto di titoli garantiti da ipoteca⁸⁰. Qual è stato l'impatto di questa politica monetaria espansiva sull'economia reale? Le azioni della FED hanno avuto conseguenze significative sull'economia reale: a un anno dall'attuazione di ciascuna fase di acquisto di titoli, la produzione industriale è aumentata dell'1%. Tra i programmi di acquisto, il QE2 ha avuto l'impatto più rilevante. Tuttavia, l'effetto sull'occupazione è stato meno marcato, con una crescita dello 0,4%. Le politiche della FED sembrano aver avuto successo nel prevenire che gli Stati Uniti precipitassero in una situazione simile alla Grande Depressione. Secondo alcune analisi, senza le operazioni di QE, si sarebbe verificata una spirale deflattiva tra l'ultimo trimestre del 2008 e il primo trimestre del 2009, con un picco di -1% nel secondo trimestre dell'anno. Nel 2009, la perdita cumulativa del PIL sarebbe stata del 10%, mentre il tasso di disoccupazione sarebbe salito dello 0,75%, raggiungendo il 10,6%. In uno scenario peggiore, il crollo del PIL avrebbe potuto raggiungere il 20%, e l'inflazione sarebbe potuta rimanere negativa per un periodo di tempo prolungato⁸¹.

Anche la politica fiscale è stata sempre espansiva negli USA⁸². Il primo passo per ripristinare la stabilità del mercato finanziario è stato largamente guidato dalla Federal Reserve e dalla Federal Deposit Insurance Corp. Queste istituzioni hanno agito per reintegrare la liquidità che si era dissolta durante la crisi, causata dalla diminuzione dei prezzi degli asset e dal crollo o dal rischio di crollo dei principali

⁷⁹ Gavyn Davies, Central banks fire the second barrel of QE. Financial Times, 2011.

<https://www.ft.com/content/fe4a94d7-6331-34a9-bb54-9714f7033709>

⁸⁰ Angela Monaghan, US Federal Reserve to end quantitative easing programme. The Guardian, 2014. <https://www.theguardian.com/business/2014/oct/29/us-federal-reserve-end-quantitative-easing-programme>

⁸¹ Baumeister, Christiane e Luca Benati. Unconventional monetary policy and the Great Recession: estimating the macroeconomic effects of a spread compression at the zero lower bound. International Journal of Central Banking (June). 2013.

⁸² N. Acocella, L'Unione Economica e Monetaria Europea. Fondamenti, politiche, opzioni attuali. Carocci Editore, 2019. Pagina 155.

istituti finanziari. In particolare, il Congresso alla fine ha approvato il Troubled Asset Relief Program (TARP), istituendo un fondo di 700 miliardi di dollari per fornire alle banche il capitale necessario per mantenere i flussi di prestiti⁸³. In seguito, nel 2009, è stato poi implementato l'American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) che comportò riduzioni fiscali volte a stimolare l'economia per 787 miliardi di dollari⁸⁴.

Le risposte dell'eurozona per arginare la crisi sono state caratterizzate da un sostanziale ritardo di attuazione. Mentre la FED ha tagliato i tassi in modo aggressivo a partire dal settembre 2007, la BCE ha aspettato e poi ha aumentato il tasso di interesse nel luglio 2008. Solo dopo il quasi tracollo provocato da Lehman Brothers nel settembre 2008, la BCE ha iniziato ad abbassare cautamente il tasso di riferimento⁸⁵.

A partire dal 2010 la BCE adottò una serie di misure espansive conosciute anche come politiche monetarie non convenzionali. Le sue misure non convenzionali non mirano a fornire un ulteriore stimolo monetario diretto all'economia, ma piuttosto a sostenere la trasmissione efficace della politica monetaria standard. Per la BCE, le misure non convenzionali sono un complemento alla politica dei tassi di interesse standard, piuttosto che un sostituto. Supportando la trasmissione effettiva delle decisioni sui tassi di interesse all'economia dell'area dell'euro, queste misure hanno migliorato le condizioni di finanziamento e il flusso di credito, soprattutto in un contesto di disfunzioni in alcuni settori del sistema finanziario⁸⁶. In primo luogo, per tutte le operazioni di rifinanziamento durante la crisi finanziaria è stata adottata una procedura d'asta a tasso fisso per

⁸³ Chad Stone, Fiscal Stimulus Needed to Fight Recessions. Lessons From the Great Recession. Center on Budget and Policy Priorities, 2020. <https://www.cbpp.org/research/fiscal-stimulus-needed-to-fight-recessions>

⁸⁴ American Recovery and Reinvestment Act (ARRA). Federal Transit Administration. <https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/legislation/arra/american-recovery-and-reinvestment-act-arra>

⁸⁵ A. Mody, The ECB can make a difference if deeds match words. CEPR, Vox EU, 2016. <https://cepr.org/voxeu/columns/ecb-can-make-difference-if-deeds-match-words>

⁸⁶ Philippine Cour-Thimann e Bernhard Winkler, the ECB's non-standard monetary policy measures. The role of institutional factors and financial structure. Working paper series No 1528, 2013. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1528.pdf>

l'assegnazione totale. Pertanto, le istituzioni finanziarie idonee dell'area dell'euro ebbero accesso illimitato alla liquidità della banca centrale al tasso di rifinanziamento principale, sempre a fronte di adeguate garanzie⁸⁷. A partire dal 2007, la BCE ha inoltre concluso operazioni di liquidità in dollari, in collaborazione con la Federal Reserve, e swap per contrastare le difficoltà di alcune banche a finanziarsi in valuta estera⁸⁸. Una volta scoppiata la crisi del debito sovrano, i tassi di interesse sulle obbligazioni sovrane emesse dagli Stati membri sono aumentati in modo significativo, comportando un rischio di implosione del sistema. Per questo motivo, nel maggio del 2010, la BCE adottò un programma per il mercato dei titoli finanziari in cui le banche centrali dell'Eurosistema possono acquistare sul mercato secondario, titoli di debito idonei negoziabili emessi dai governi centrali o da enti pubblici degli Stati membri la cui moneta è l'euro; e sul mercato primario e secondario, titoli di debito idonei negoziabili emessi da soggetti privati costituiti nell'area dell'euro⁸⁹. In seguito, l'8 dicembre 2011 Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di adottare ulteriori misure rafforzate di sostegno al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità nel mercato monetario dell'area dell'euro. In particolare, si tratta di due operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO) con scadenza a 36 mesi e possibilità di rimborso anticipato dopo un anno, e una riduzione del coefficiente di riserva dal 2% all'1%⁹⁰. Le LTRO hanno rilasciato ingenti quantità di liquidità, pari a 1.03 trilioni di euro, per le banche commerciali, specialmente per banche italiane e spagnole⁹¹. Successivamente, come abbiamo visto nel paragrafo 2.2.2, la BCE annunciò il suo programma OMT nel 2012. Il programma OMT non fu mai utilizzato. Si è quindi limitato a un comunicato stampa, anche se il suo annuncio è stato sufficiente a

⁸⁷ Ivi. Pagina 11.

⁸⁸ A. Saravalle, *An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union*. EE publishing, 2021. Pagina 85.

⁸⁹ Decisione della BCE (2010/281/UE) che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (BCE/2010/5). [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0005\(01\)&from=FR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0005(01)&from=FR)

⁹⁰ La Bce annuncia misure a sostegno dei prestiti bancari e dell'attività del mercato monetario. 8 dicembre 2011. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/pr111208_1.en.html

⁹¹ A. Saravalle, *An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union*. EE publishing, 2021. Pagina 86.

raggiungere l'obiettivo della BCE di ridurre i tassi di interesse sui titoli sovrani emessi dagli Stati membri più a rischio.

Nel 2014, la BCE lanciò le cosiddette TLTRO, ovvero operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine⁹². Attraverso le TLTRO, la BCE offre prestiti a lungo termine a tassi favorevoli alle banche, incoraggiando così i prestiti alle imprese e ai consumatori nell'area dell'euro. Questo aiuta a mantenere bassi i costi di finanziamento e sostiene la spesa e gli investimenti. Le TLTRO sono condizionali: le banche ottengono credito a basso costo dalla BCE solo se trasferiscono il denaro che ricevono alle imprese e ai consumatori sotto forma di prestiti. L'importo massimo offerto è limitato a una parte dei prestiti che le banche concedono alle imprese e alle famiglie (esclusi i mutui per l'acquisto di abitazioni). Maggiore è il volume dei prestiti concessi alle imprese e alle famiglie prima dell'inizio delle operazioni, maggiore sarà la quantità di prestiti concessi dalle TLTRO⁹³. Le TLTRO offrono prestiti con durate più lunghe, che devono essere rimborsati solo dopo quattro anni, una durata molto più estesa rispetto agli strumenti convenzionali di fornitura di liquidità della BCE. Ciò fornisce alle banche finanziamenti stabili e affidabili⁹⁴.

2.2.4. Quantitative Easing

Il 22 gennaio 2015, la Banca Centrale Europea (BCE) ha lanciato il Programma di Acquisto del Settore Pubblico (PSPP)⁹⁵. In questo programma, noto come Quantitative Easing (QE) l'Eurosistema ha iniziato ad acquistare titoli sovrani dai governi dell'area euro e titoli dalle istituzioni europee e dalle agenzie nazionali a partire da marzo 2015. Tale programma venne attuato in risposta ad un contesto

⁹² Decisione della BCE 2014/541/EU del 29 luglio 2014 relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0034-20160503&qid=1640580284395&from=en>

⁹³ Cosa sono le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO)? BCE, marzo 2021. <https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me/html/tltro.es.html>

⁹⁴ Ivi.

⁹⁵ La BCE annuncia un programma ampliato di acquisto di asset. BCE, 2015. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.en.html

in cui la maggior parte degli indicatori dell'inflazione effettiva e attesa nell'area dell'euro si erano spostati verso i minimi storici. L'acquisto di asset fornisce uno stimolo monetario all'economia quando i tassi di interesse chiave della BCE sono già vicini al limite inferiore. Questo allenta ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, rendendo i finanziamenti più accessibili per imprese e famiglie. Il tutto tende a sostenere investimenti e consumi e, alla fine, contribuisce a far tornare i tassi di inflazione verso il 2%.

Nei primi mesi successivi al lancio del programma di QE da parte di Mario Draghi, da marzo a maggio 2015, la deflazione dei tre mesi precedenti si è fermata e si è osservato un piccolo aumento iniziale dei prezzi. Tuttavia, questo aumento è stato di breve durata e il tasso di inflazione nell'eurozona è progressivamente diminuito nei cinque mesi successivi. Nel mese di ottobre il tasso di inflazione ha ripreso lentamente a salire, ma solo fino al massimo dello 0,3% a gennaio 2016, per poi scendere nuovamente a -0,2% a febbraio⁹⁶. Le aspettative di inflazione di mercato a più lungo termine sono aumentate subito dopo l'annuncio del QE, per poi diminuire. Infatti, da novembre 2015 a marzo 2016, le aspettative di inflazione a lungo termine sono costantemente diminuite⁹⁷. A seguito del perdurare della bassa inflazione, la BCE ha deciso di rafforzare l'Asset Purchase Programme, innalzando il tetto degli acquisti netti da € 60 miliardi a € 80 miliardi al mese ad aprile 2016⁹⁸. Questo stimolò il rialzo dell'inflazione che rimase stabilmente sopra la soglia dell'1% nel 2017 e 2018⁹⁹.

Il QE ha temporaneamente salvato l'eurozona, ma gli effetti reali sono stati complessivamente deludenti. L'eurozona non è riuscita ad avere un impatto omogeneo sulla crescita. In Italia, nonostante una fase espansiva, la crescita è stata più lenta rispetto ad altre economie dell'eurozona, incluso paesi come

⁹⁶ Frank van Lerven, Quantitative Easing in the Eurozone: A One-Year Assessment. Intereconomics, 2016.

⁹⁷ Ivi.

⁹⁸ La fine del Quantitative Easing in Europa e impatti sull'Italia. The European House, Ambrosetti club, 2018. <https://www.astrid-online.it/static/upload/la-f/la-fine-del-qe-in-europa-e-impatti-sullitalia.pdf>

⁹⁹ Area euro - Tasso di inflazione. Trading Economics. <https://it.tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi>

Spagna e Portogallo, che hanno affrontato attacchi speculativi. Infatti, nel periodo dal 2015 al 2018, l'Eurozona è cresciuta dell'8,4% in termini reali, con una media annua di circa il 2%¹⁰⁰. La crescita maggiore è stata registrata in Slovacchia (+14%) e poi in Spagna (+12,1%), mentre Italia e Grecia hanno avuto una crescita più lenta, rispettivamente del 4,7% e del 2,1%.

2.3. Le disfunzioni intrinseche dell'UEM: il Patto di Stabilità e Crescita e il Fiscal Compact

La crisi del debito sovrano nell'area dell'euro evidenzia gravi fallimenti politici e lacune nel coordinamento delle politiche finanziarie. Questa crisi riflette l'obiettivo ancora irrisolto dell'UEM di stabilizzare le finanze pubbliche degli stati membri. Dopo un periodo di spesa pubblica e deficit cronici nei primi anni '90, il lancio dell'UEM ha visto un miglioramento temporaneo dei disavanzi medi. Tuttavia, poco dopo l'introduzione dell'euro, si è verificata una inversione di marcia nel consolidamento fiscale, con politiche fiscali allentate e aumento del debito pubblico¹⁰¹. Con lo scoppio della crisi finanziaria il deficit di bilancio medio dell'area euro raggiunse il 6% del PIL nel 2010, il debito pubblico medio superò l'85% e in alcuni paesi il rapporto debito/PIL superò il 100%¹⁰². Questi squilibri finanziari rischiarono di compromettere la stabilità, la crescita, l'occupazione e la stessa sostenibilità dell'eurozona. I leader europei hanno affrontato questa sfida per un lungo periodo, risalendo all'esperienza degli anni Ottanta e al progetto nascente di istituire un'unione monetaria. Per far fronte a questi squilibri, vennero attuate regole fiscali di ispirazione tedesca concordate a Maastricht nel 1992 e formalizzate nel quadro del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) nel 1997.

¹⁰⁰ Banca Mondiale. Crescita PIL annuale area euro. Periodo 2015-2018.

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=XC>

¹⁰¹ Ludger Schuknecht, Philippe Moutot, Philipp Rothe, Jürgen Stark, The Stability and Growth Pact. Crisis and reform. Banca Centrale Europea, Occasional paper series No 129, Settembre 2011. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp129.pdf>

¹⁰² Eurostat, ottobre 2012. Dati sul deficit e sul debito per il 2011 - seconda notifica. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5154238/2-22102012-AP-EN.PDF.pdf/9ed717fc-5cb6-4c45-9a8b-b71cdca8371d?t=1414685499000>

Il PSC è composto da un insieme di norme, tra cui la risoluzione di Amsterdam, il regolamento n. 1466¹⁰³ riguardante il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e della sorveglianza delle politiche economiche, e il regolamento n. 1467¹⁰⁴ del Consiglio sul rafforzamento e chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per il disavanzo eccessivo. In pratica, gli stati membri si impegnano a rispettare l'obiettivo di bilancio a medio termine di posizioni prossime al pareggio o in attivo, stabilito nei loro programmi di stabilità o di convergenza e a adottare le azioni correttive di bilancio che ritengono necessarie per raggiungere questi obiettivi¹⁰⁵. Il fondamentale problema del Patto di Stabilità risiede nel suo utilizzo di regole numeriche arbitrarie prive di una solida giustificazione economica, il che rende improbabile che vengano considerate legittime. Poiché queste regole hanno solo una relazione molto debole con l'obiettivo finale della sostenibilità del debito, non vengono prese sul serio¹⁰⁶. La crisi del debito sovrano ha evidenziato i pericoli di questa situazione. Gli sforzi attuali si concentrano sul rafforzamento e sull'ampliamento del PSC, il quale ha dimostrato ripetutamente di fallire. L'esperienza dell'area dell'euro dimostra che le regole numeriche, come i limiti di debito e di deficit del PSC, non sono né sostenute, né sostenibili¹⁰⁷. A tal proposito, il ricorso alle sanzioni finanziarie rimane illusorio perché risulta improbabile che i governi si puniscano a vicenda. Nei due decenni trascorsi dall'entrata in vigore del patto, non è mai stata imposta alcuna sanzione e tuttavia i debiti pubblici sono aumentati

¹⁰³ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31997R1466>

¹⁰⁴ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, sul rafforzamento e sul chiarimento dell'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31997R1467>

¹⁰⁵ Risoluzione del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita Amsterdam, 17 giugno 1997. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31997Y0802%2801%29>

¹⁰⁶ B. Eichengreen, what to do with the Stability Pact. Intereconomics, 2003. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/41711/1/360795722.pdf>

¹⁰⁷ C. Wyplosz, Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences. University of Chicago Press, 2013. <https://www.nber.org/system/files/chapters/c12656/c12656.pdf>

enormemente in molti paesi¹⁰⁸. Con lo scoppio della crisi finanziaria globale seguita dalla crisi del debito sovrano, gli anni a venire hanno visto un drammatico peggioramento delle finanze pubbliche in Europa. L'esistenza stessa dell'euro era a rischio. L'UE ha risposto riformando il PSC con un pacchetto di misure composto da cinque regolamenti e una direttiva, che insieme sono stati chiamati "Six-Pack". Introdotto nel 2011, il Six-Pack mirava ad ampliare il quadro di sorveglianza fiscale creando un insieme di norme che limitavano significativamente l'autonomia degli Stati membri nella definizione delle loro politiche fiscali¹⁰⁹. L'attuazione del Six Pack ha portato all'implementazione di politiche di austerità in molti paesi dell'eurozona, con tagli alla spesa pubblica e aumenti delle tasse. Una nuova regola introdotta in questo pacchetto di riforme prevede la definizione di un nuovo parametro numerico per il debito: se il rapporto debito/PIL di uno Stato membro supera il 60% e non diminuisce di almeno un ventesimo all'anno per tre anni consecutivi, anche se il suo deficit è inferiore al 3%, sarà soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi. Questa procedura tiene conto di diversi fattori, inclusi gli impatti del ciclo economico¹¹⁰. Queste politiche miravano a ridurre il debito pubblico e a migliorare la disciplina fiscale, ma hanno avuto un impatto negativo sulla crescita economica e sull'occupazione. L'austerità è stata particolarmente dura in alcuni paesi, in particolare in Grecia, Portogallo e Spagna, dove ha portato a una recessione prolungata e a un aumento della disoccupazione.

Un altro strumento implementato come risposta alla crisi del debito sovrano è il Fiscal Compact. Il Fiscal Compact, o Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) è un trattato

¹⁰⁸ C. Wyplosz, Reform of the Stability and Growth Pact: The Commission's proposal could be a missed opportunity. CEPR, Vox EU, 2022. <https://cepr.org/voxeu/columns/reform-stability-and-growth-pact-commissions-proposal-could-be-missed-opportunity>

¹⁰⁹ A. Saravalle, An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union. EE publishing, 2021. Pagina 34.

¹¹⁰ Relazione della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio. Relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. [https://www.senato.it/web/docuorc2004.nsf/6cc8889e3afb022fc12576ab0045bc47/a63154b80dc1dc4c1257ad4004438f1/\\$FILE/COM2012_0761_IT.pdf](https://www.senato.it/web/docuorc2004.nsf/6cc8889e3afb022fc12576ab0045bc47/a63154b80dc1dc4c1257ad4004438f1/$FILE/COM2012_0761_IT.pdf)

intergovernativo introdotto nel 2012. Il TSCG mira a potenziare l'aspetto economico dell'UEM attraverso regole più stringenti sulla disciplina di bilancio, un maggiore coordinamento delle politiche economiche e un miglioramento della governance nell'area dell'euro¹¹¹. In particolare, il TSCG afferma che la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente deve essere in pareggio o in avanzo¹¹². Come definito nell'articolo 3 sezione b del TSCG, questa regola si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese, come definito PSC, con un limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del PIL ai prezzi di mercato. La cosiddetta "Golden Rule" contenuta nel TSCG e riguardante il pareggio di bilancio, è stata inserita nella Costituzione da alcuni paesi, come Italia e Spagna. In Italia, l'articolo 81 della Costituzione stabilisce che "lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico"¹¹³. In altri paesi, come la Francia, la Golden Rule è stata implementata attraverso riforme dei principi fiscali esistenti¹¹⁴.

Il Fiscal Compact fu uno strumento valido per contrastare l'instabilità finanziaria dovuta alla crisi del debito sovrano? Uno studio condotto da Eichengreen e Panizza¹¹⁵ dimostra che l'imposizione di un surplus di bilancio pubblico persistente, come richiesto dal Fiscal Compact, è incompatibile con le condizioni economiche in cui si trovavano molti paesi dell'UEM. Per ottenere un surplus così ampio, sarebbe necessaria una crescita economica persistente e forte per almeno cinque anni, una robusta bilancia dei pagamenti e un alto debito pubblico da ridurre, oltre a un governo politicamente stabile. Tuttavia, le condizioni

¹¹¹ Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, 2012. Articolo 1 comma 1. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012A0302\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012A0302(01))

¹¹² Art. 3 comma 1a TSCG.

¹¹³ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-ii/articolo-81>

¹¹⁴ A. Saravalle, An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union. EE publishing, 2021. Pagina 56.

¹¹⁵ B. Eichengreen, U. Panizza, A Surplus of Ambition: Can Europe Rely on Large Primary Surpluses to Solve its Debt Problem? National Bureau of Economic Research, 2014. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w20316/w20316.pdf

economiche di paesi come Grecia, Italia e Portogallo non consentivano di raggiungere questo surplus senza sacrificare l'economia e i servizi erogati ai cittadini tramite un aumento delle tasse e una riduzione dei servizi pubblici.

2.3.1. Il caso Italia: tra austerità e riforme strutturali

Il rapporto deficit pubblico/PIL italiano è raddoppiato tra il 2008 e il 2009, arrivando al 5,3% del PIL. Questo, insieme all'altissimo debito pubblico, ha portato il Consiglio a decidere che l'Italia era in disavanzo eccessivo il 2 dicembre 2009, con una scadenza per la correzione di questa situazione entro il 2012¹¹⁶. Nel 2010, il deficit pubblico era pari al 4,6% del PIL, mentre il debito era pari al 119% del PIL. Il governo italiano ha rinnovato la promessa di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014, perseguendo nuovamente una riduzione del debito pubblico¹¹⁷. Nella sua valutazione del programma nazionale di riforma dell'Italia per il 2011¹¹⁸, la Commissione ha identificato una serie di debolezze strutturali su cui l'Italia dovrebbe intervenire. Queste riguardano la competitività, il mercato del lavoro, il contesto imprenditoriale, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione¹¹⁹. Nella primavera del 2011, le banche internazionali hanno cominciato a vendere i titoli italiani temendo una nuova recessione. In quella estate, il governo italiano approva due pacchetti contenenti urgenti misure economiche. Quest'ultime però, vengono ritenute deboli a causa della scarsa crescita¹²⁰. Di conseguenza, lo

¹¹⁶ Council opinion (2010/C 142/03) on the updated stability programme of Italy, 2009-2012. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:142:0013:0018:EN:PDF>

¹¹⁷ A. Saravalle, An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union. EE publishing, 2021. Pagina 125.

¹¹⁸ Commission staff working paper, Assessment of the 2011 national reform programme and stability programme for Italy. https://commission.europa.eu/system/files/2017-05/swp_italy_en_0.pdf

¹¹⁹ Ivi. Pagina 4.

¹²⁰ Il 1° luglio, a mercati aperti viene diffuso il bollettino di Standard & Poor's sulla manovra. E' una sorta di bocciatura: "Restano sostanziali rischi per il piano di riduzione del debito, principalmente a causa della debole crescita" scrive l'agenzia di rating. https://www.repubblica.it/politica/2014/02/10/news/estate_2011_spread_berlusconi_bce_monti_governo_napolitano-78215026/

spread continua la sua crescita arrivando a toccare 389 punti base¹²¹. A fronte di questa situazione, il 5 agosto 2011 la BCE invia una lettera¹²², firmata da Draghi e Trichet, all'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, mettendo nero su bianco la necessità di ingenti tagli alla spesa pubblica per contrastare l'aumento del debito pubblico e del deficit di bilancio. In particolare, nella sezione due lettera a, si legge: "ulteriori misure di correzione del bilancio sono necessarie. Riteniamo essenziale per le autorità italiane di anticipare di almeno un anno il calendario di entrata in vigore delle misure adottate nel pacchetto del luglio 2011. L'obiettivo dovrebbe essere un deficit migliore di quanto previsto fin qui nel 2011, un fabbisogno netto dell'1% nel 2012 e un bilancio in pareggio nel 2013, principalmente attraverso tagli di spesa. È possibile intervenire ulteriormente nel sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l'età del ritiro delle donne nel settore privato rapidamente in linea con quella stabilita per il settore pubblico, così ottenendo dei risparmi già nel 2012. Inoltre, il Governo dovrebbe valutare una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, rafforzando le regole per il turnover e, se necessario, riducendo gli stipendi". Uscendo dalla sua zona di competenza, la BCE ha esercitato un'interferenza diretta nelle questioni politiche di uno stato membro dell'eurozona, in questo caso l'Italia, suggerendo misure economiche restrittive e controproducenti. Inoltre, viene suggerita l'implementazione di politiche volte alla piena liberalizzazione dei servizi pubblici e a privatizzazioni su larga scala. Nonostante ciò, lo spread italiano continuò a crescere raggiungendo i 574 punti base a novembre 2011¹²³. A causa di una situazione ormai insostenibile, il 9 novembre Silvio Berlusconi sale al colle per dimettersi. Il 16 novembre il Presidente della Repubblica darà a Monti l'incarico di formare un governo

¹²¹ Mario De Pizzo, Lettera Bce, tre anni fa l'estate rovente dello Spread. Rai news, 2014. <https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/tre-anni-fa-la-lettera-di-draghi-spread-riforme-e26ed2ea-c283-4350-9875-597b42c8b33a.html>

¹²² Lettera della Bce all'Italia, testo integrale, Wall Street Italia. <https://www.wallstreetitalia.com/lettera-della-bce-all-italia-testo-integrale/>

¹²³ Breve storia dello spread. Il Post, 2015. <https://www.ilpost.it/2015/03/07/storia-spread/>

tecnico¹²⁴. Monti mise in moto un rigoroso programma di consolidamento fiscale basato su un aumento delle tasse e un taglio della spesa pubblica. La manovra “Salva Italia” previde misure volte a garantire maggiori entrate tra cui la reintroduzione dell’IMU¹²⁵ sulla prima casa e un aumento delle aliquote IVA di due punti percentuali a partire dal secondo semestre del 2012¹²⁶. La manovra di Mario Monti, basata su tagli, aumento delle tasse e restrizioni sulle pensioni, anziché salvare l'Italia dalla bancarotta nel dicembre 2011 ha invece finito per distruggere l'economia italiana, causando una riduzione della crescita di circa 300 miliardi di euro dal 2012 al 2015¹²⁷. Nel Piano Nazionale di Riforma (PNR)¹²⁸ redatto dal Ministero dell’Economia e della Finanza nel 2017, viene analizzato l’impatto macroeconomico della manovra di Monti. Viene riportato che la presenza di frizioni finanziarie creò gravi ostacoli all'accesso ai finanziamenti esterni, accentuando le difficoltà del credito per le imprese e le famiglie italiane. Questo ha avuto ulteriori effetti negativi sull'economia e sulle finanze pubbliche. Tale deterioramento si è manifestato con un aumento medio del rapporto tra sofferenze e capitale bancario pari a 6,2 punti percentuali tra il 2011 e il 2015¹²⁹. L'austerità imposta dal Fiscal Compact ai Paesi Ue e realizzata in Italia soprattutto dal governo Monti, hanno ridotto gli investimenti del 9,7% e del 3,6% i consumi tra il 2012 e il 2015, riducendo il PIL del 4,7% in media.

¹²⁴ Michela Scacchioli, Da Berlusconi a Monti, la drammatica estate 2011 tra spread e rischi di bancarotta. La Repubblica, 2014. https://www.repubblica.it/politica/2014/02/10/news/estate_2011_spread_berlusconi_bce_monti_governo_napolitano-78215026/

¹²⁵ Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.» Art. 13: Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/12/27/11A16582/sg>

¹²⁶ Ivi. Art.18: clausola di salvaguardia.

¹²⁷ Salva Italia: politiche austerità governo Monti costate 300 mld sul Pil come riportato dal Mef nel focus allegato al Def. AGI, 2017. https://www.agi.it/rubriche/la-voce-del-consumatore/news/2017-04-26/salva_italia_politiche_austerita_governo_monti_costate_300_mld_sul_pil_come_riportato_dal_mef_nel_focus_allegato_al_def-1714947/

¹²⁸ Programma Nazionale di Riforma. Ministero dell’Economia e della Finanza, 2017. https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/def_2017/Sez.3_-_Programma_Nazionale_di_Riforma_2017.pdf

¹²⁹ Ivi. Pagina 17.

2.4. Lezioni dalla crisi: Grecia e Irlanda a confronto

Grecia e Irlanda rappresentano due casi di studio emblematici di paesi che hanno subito la crisi del debito sovrano in modo severo, ma con esiti finali differenti.

Entrambi i paesi hanno subito una grave crisi del debito sovrano che ha richiesto un intervento significativo da parte delle istituzioni europee. La Grecia ha richiesto un piano di salvataggio completo nel 2010, mentre l'Irlanda ha ricevuto un'assistenza finanziaria nel 2010 e un secondo piano di salvataggio nel 2013. Inoltre, è interessante notare che Grecia e Irlanda si trovavano in posizioni di partenza molto diverse all'inizio della crisi: la Grecia aveva già violato i criteri di Maastricht per il deficit pubblico e il debito pubblico, mentre l'Irlanda rispettava formalmente questi criteri.

La crisi che ha colpito la Grecia dall'ottobre 2009 è stata causata da diversi fattori, sia interni che esterni¹³⁰. Internamente, si è verificato un deterioramento della struttura fiscale dell'economia greca, con entrate pubbliche insufficienti a coprire le spese statali, portando così ad un aumento del deficit di bilancio. Anche dopo l'adesione della Grecia all'euro, il deficit di bilancio è rimasto al di sopra della soglia del PSC, sebbene senza conseguenze significative fino al 2009. Le elezioni anticipate del 2009 hanno portato a un cambio di governo, con il partito socialista guidato da Papandreu che ha annunciato un deficit di bilancio del 12,7% del PIL per il 2009, suscitando preoccupazione tra gli investitori in quanto questa cifra era quasi due volte superiore a quella annunciata dal governo precedente. Inoltre, il governo greco ha ammesso che i dati sul deficit di bilancio precedente sarebbero stati fuorvianti¹³¹.

¹³⁰ Georgios P. Kouretas, Prodromos Vlamis, *The Greek Crisis: Causes and Implications*, Panoeconomicus, 2010, pagina 394.

¹³¹ P. Manasse, Condono, ristrutturazione o rifinanziamento? Il peccato originale nella crisi greca del debito. <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/12/26/condono-ristrutturazione-o-rifinanziamento-il-peccato-originale-nella-crisi-greca-del-debito/>

Fig. 2.4. Saldo delle partite correnti della Grecia

Fonte: <https://www.esm.europa.eu/content/what-progress-has-greek-economy-made-2010>

Fig. 2.5. Rapporto debito pubblico/Pil

Fonte: <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greek-crisis-17-2017/en/>

Come mostrato nella figura 2.5, l'aumento del deficit fiscale in Grecia ha causato un aumento del debito pubblico, contribuendo così all'incremento del rapporto tra debito pubblico e PIL. Sebbene questo rapporto fosse già superiore al limite del PSC durante il periodo di transizione all'euro, non ha registrato un significativo aumento fino al 2009. Tuttavia, a partire dal 2009, il rapporto ha

mostrato un repentino aumento a causa della diminuzione dei tassi di crescita del PIL, dell'incremento dei tassi di interesse reali e dell'espansione del deficit di bilancio¹³². In secondo luogo, come mostrato nella figura 2.4, la politica commerciale¹³³ adottata prima della crisi del 2008 ha provocato un aumento del deficit delle partite correnti, che è passato dal 5% del PIL nel 2001 a circa il 12% del PIL nel 2009¹³⁴, registrando un raddoppio. In terzo luogo, i salari e i prezzi elevati hanno compromesso la competitività internazionale della Grecia. Tra il 2000 e il 2010, i costi unitari del lavoro crebbero del 20%, più rapidamente che nel resto dell'eurozona. Di conseguenza, la Grecia subì un forte calo della competitività, che fece diminuire le esportazioni e aumentare le importazioni, creando ampi disavanzi delle partite correnti¹³⁵.

Per quanto riguarda i fattori esterni, la Grecia è entrata nell'UEM nel 2001. Durante il periodo tra l'adesione e lo scoppio della crisi (2001-2008), il PIL reale ha registrato un aumento medio del 3,9% all'anno, facendo della Grecia la seconda economia a più alta crescita dopo l'Irlanda¹³⁶. L'adesione all'euro ha aumentato la fiducia degli investitori, consentendo alla Grecia di accedere a prestiti a bassi tassi di interesse fino al 2008. Tuttavia, i fondi ottenuti sono stati impiegati principalmente per finanziare consumi, spese statali e compensare entrate fiscali basse, anziché per investimenti produttivi che avrebbero potuto migliorare la competitività internazionale. La situazione è peggiorata con il crollo di Lehman Brothers nel 2008, quando la Grecia ha iniziato ad avere difficoltà a

¹³² Fondo Monetario Internazionale (FMI), Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement, 2010. Pagina 35. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10110.pdf>

¹³³ All'interno dei limiti del quadro normativo dell'UE, il governo greco ha adottato alcune politiche che hanno contribuito all'aumento del deficit delle partite correnti, tra cui un aumento delle importazioni, una riduzione delle esportazioni e un deficit del settore dei servizi. Questi fattori, insieme ad altri, hanno contribuito al rapido aumento del deficit delle partite correnti, che è diventato una delle principali vulnerabilità economiche del paese all'inizio della crisi del 2008. M. Matsaganis, The Greek Crisis: Social Impact and Policy Responses. Friedrich Ebert Stiftung, 2013. <https://library.fes.de/pdf-files/id/10314.pdf>

¹³⁴ FMI, Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By Arrangement, 2013. Pagina 7. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf>

¹³⁵ Paul De Grauwe, Economia dell'unione monetaria, il Mulino, 2020 (XII edizione). Pagina 192.

¹³⁶ Saujanya Roy, The Greece Debt Crisis. Indian Maritime University, 2021. https://issuu.com/financeclubiimrohtak/docs/arbitradge_may_2021/s/12527557

reperire fondi dai mercati internazionali. In sintesi, la crisi finanziaria globale ha minato il modello di crescita della Grecia¹³⁷.

L'Irlanda ha tratto notevoli vantaggi dalla sua adesione alla Comunità Economica Europea (CEE) nel 1973. L'accesso al mercato europeo ha stimolato la crescita economica e a messo fine alla dipendenza dal mercato del Regno Unito¹³⁸. Per accelerare questo processo di indipendenza dal mercato inglese e di conseguente trasformazione economica, le autorità irlandesi hanno adottato una politica di riduzione delle tasse sulle imprese, che ha contribuito ad attrarre investimenti stranieri e a creare nuovi posti di lavoro. Inoltre, il basso costo della manodopera e una politica industriale volta a favorire lo sviluppo di settori ad alto valore aggiunto, come l'informatica e la farmaceutica, hanno contribuito ad attrarre diverse multinazionali all'interno del territorio irlandese. Questo ha alimentato una rapida crescita economica fino all'inizio degli anni 2000, accompagnata da un aumento della domanda interna e degli investimenti immobiliari. Tuttavia, l'accelerata espansione del mercato ha portato alla formazione di una bolla immobiliare, che è collassata con lo scoppio della crisi finanziaria¹³⁹. Dopo che l'economia mondiale è entrata in recessione nel settembre 2008, l'economia irlandese ha subito una contrazione del -6,4% nel 2009¹⁴⁰. Come mostrato nella figura 2.6, durante il periodo 2003-2007, l'Irlanda ha registrato un avanzo primario pari a circa l'1 % del PIL, ma nel periodo 2008-2013 ha invece registrato un deficit di bilancio ben oltre superiore al 10 % del PIL. Nel 2010, il deficit di bilancio ha raggiunto il 30% del PIL¹⁴¹.

¹³⁷ FMI, Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By Arrangement, 2013. Pagina 6. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf>

¹³⁸ Debora Gandini, Irlanda, una tappa storica per il Paese. Il 1° gennaio 1973 l'adesione all'allora CEE. Euronews, 2022. <https://it.euronews.com/2022/12/30/irlanda-una-tappa-storica-per-il-paese-il-1-gennaio-1973-ladesione-allallora-cee>

¹³⁹ A. Saravalle, An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union. EE publishing, 2021. Pagina 106.

¹⁴⁰ Central Statistics Office, Measuring Ireland's Progress 2012. <https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-mip/measuringirelandsprogress2012/economy/economy-finance/>

¹⁴¹ Central Statistics Office, Sustainable Development Indicators Ireland 2017. <https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-sdii/sustainabledevelopmentindicatorsireland2017/econ/>

Fig. 2.6. Saldo dell'amministrazione pubblica irlandese. 1995-2015

Fonte: Central Statistics Office. <https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-sdii/sustainabledevelopmentindicatorsireland2017/econ/>

Fig. 2.7. Debito pubblico irlandese. 1995-2015

Fonte: Central Statistics Office. <https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-sdii/sustainabledevelopmentindicatorsireland2017/econ/>

Come mostrato nella figura 2,7, In Irlanda, il rapporto tra lo stock di debito pubblico e il PIL è stato inferiore a quello fissato dai criteri di Maastricht fino al 2008. Nel periodo 2008-2013 è aumentato vertiginosamente fino ad arrivare al 119% nel 2013. La ragione alla base di questo aumento dello stock di debito pubblico è stato l'onere di risanare il sistema bancario che era crollato¹⁴².

2.4.1. Il confronto fra i due paesi

La crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti nel 2007 si è estesa globalmente dopo il fallimento di Lehman Brothers nel 2008, trasformandosi poi in una crisi del debito sovrano greco nel 2009. L'aumento dello spread dei titoli di Stato greci rispetto a quelli tedeschi è stato attribuito a incertezze politiche e declassamenti sovrani, che hanno generato preoccupazioni sulla sostenibilità del debito¹⁴³. Con l'incertezza politica e gli squilibri macroeconomici, agenzie di rating come Fitch, Moody's e S&P hanno abbassato il rating del credito greco. Anche le banche greche erano esposte a bassi rating di credito a causa dei titoli di Stato presenti nei loro portafogli¹⁴⁴. Questo ha reso difficile per le banche greche fornire liquidità all'economia e ha avuto un impatto negativo sulla crescita economica. Il tutto ha innescato un ciclo di autoalimentazione con ulteriori declassamenti sovrani e aumenti degli spread. La crisi bancaria ha poi colpito l'Irlanda, con crescenti preoccupazioni sull'economia irlandese a causa dell'aumento del debito pubblico legato ai salvataggi bancari. In effetti, entrambi i Paesi hanno registrato alti tassi di crescita dal momento dell'adesione all'euro fino allo scoppio della crisi, beneficiando principalmente dei tassi di interesse ridotti dopo l'adozione dell'euro. In Grecia, il governo ha sostenuto l'attività economica con denaro

¹⁴² Rapporto Annuale debito pubblico in Irlanda. An Roinn Airgeadais Department of Finance, Settembre 2018. <https://assets.gov.ie/4274/111218115438-102376301fd948c2b20e3449111eff54.pdf>

¹⁴³ Heather D. Gibson, Stephan G. Hall, George S. Tavlas, The Greek financial crisis: growing imbalances and sovereign spreads. Bank of Greece, 2011.

¹⁴⁴ Rasha Alsakka, Owain ap Gwilym, Karel Lannoo, Donato Masciandaro, Bartholomew Paudyn, Gunther Tichy, Credit Rating Agencies: Part of the Solution or Part of the Problem? Intereconomics, 2011, pp. 232-262.

preso in prestito dall'estero, attraverso investimenti come le infrastrutture pubbliche¹⁴⁵. In Irlanda, le banche hanno preso in prestito a bassi tassi d'interesse e hanno utilizzato i fondi per alimentare un'eccessiva crescita nel settore delle costruzioni. La differenza principale tra i due Paesi è che, nella crisi greca, il prestito è stato principalmente pubblico, mentre in quella irlandese è stato principalmente privato. Dopo che la crisi finanziaria globale si è trasformata in una crisi del debito sovrano in Grecia e in Irlanda, entrambi i Paesi hanno registrato una diminuzione del PIL reale. L'economia irlandese ha subito una contrazione del -6,4% nel 2009, superiore a quella della Grecia (-4,4%) nello stesso anno. Tuttavia, l'Irlanda si è ripresa più rapidamente, grazie al suo impegno a lungo termine verso l'euro, adottando le misure necessarie¹⁴⁶. In Irlanda, la crescita economica è stata raggiunta in un contesto caratterizzato da una contrazione fiscale e da condizioni di credito restrittive per le famiglie e le imprese, che hanno portato a una diminuzione della domanda interna. Ciò dimostra che la crescita è stata trainata dalle esportazioni¹⁴⁷. Entrambi i Paesi hanno ricevuto pacchetti di salvataggio dalla Troika, composta dalla Commissione Europea, dalla BCE e dal FMI. Tra dicembre 2009 e gennaio 2010, le principali agenzie di rating hanno declassato il rating della Grecia, determinando un significativo aumento degli interessi sulle obbligazioni greche¹⁴⁸. In risposta, il governo greco ha annunciato misure di austerità e consolidamento fiscale. Tuttavia, queste misure non godevano di sufficiente credibilità e il costo del finanziamento del debito greco continuava ad aumentare. Gli interessi annuali sul debito pubblico a lungo termine sono passati dal 4,6% nell'ottobre 2009 al 7,8% nell'aprile 2010¹⁴⁹. Dato l'incapacità di soddisfare le esigenze di finanziamento,

¹⁴⁵ Costas Meghir, Dimitri Vayanos, Nikos Vettas, 'The economic crisis in Greece: a time of reform and opportunity', Discussion Paper. Greek Economists for Reform, 2010. Pagina 22.

¹⁴⁶ A. Saravalle, An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union. EE publishing, 2021. Pagina 109.

¹⁴⁷ Ireland: 2012 Article IV and Seventh Review Under the Extended Arrangement—Staff Report; Informational Annex, Staff Supplement; and Public Information Notice. IMF, 2012. Pagina 12. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12264.pdf>

¹⁴⁸ The Commission's intervention in the Greek financial crisis. European Court of Audition, 2017. <https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greek-crisis-17-2017/en/>

¹⁴⁹ OECD data. <https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm#indicator-chart>

nell'aprile 2010 il governo greco ha richiesto assistenza finanziaria alla Commissione Europea (CE), alla Banca Centrale Europea (BCE) e al FMI. I negoziati sul programma di assistenza hanno prodotto un risultato più in linea con la posizione dei governi che sostengono un'assistenza finanziaria soggetta a rigorose condizionalità. Il 2 maggio 2010, l'Eurogruppo ha approvato il Programma di Assistenza Economica per la Grecia per il periodo 2010-2013. La Grecia ha ricevuto prestiti per un totale di 110 miliardi di euro. Di questi, 80 miliardi di euro erano prestiti bilaterali da parte dei membri dell'Eurozona, mentre 30 miliardi di euro provenivano dal FMI. L'obiettivo generale del programma era di ripristinare permanentemente la credibilità della Grecia agli occhi degli investitori¹⁵⁰. Nel breve termine, il programma mirava al ripristino della fiducia e al mantenimento della stabilità finanziaria attraverso il consolidamento fiscale e le politiche di liquidità e stabilità del sistema bancario. A medio termine, gli obiettivi erano il miglioramento della competitività e il cambiamento strutturale verso un modello di crescita guidato dalle esportazioni. L'erogazione di questo finanziamento doveva avvenire in tranche, a condizione che il governo greco rispettasse le condizioni del memorandum d'intesa. Il monitoraggio e la valutazione del rispetto delle condizioni dovevano essere effettuati dalla triade di istituzioni conosciuta come "Troika", composta da Commissione Europea, BCE e FMI. La condizionalità prevedeva aggiustamenti fiscali fino al 2014, per un valore pari al 14,5% del PIL greco. L'obiettivo era trasformare il deficit del bilancio primario dell'8,6% del PIL nel 2009 in un avanzo primario del 5,9% entro il 2014 e di iniziare a ridurre il debito pubblico a partire dal 2013, quando avrebbe raggiunto il suo massimo del 149,6% del PIL¹⁵¹. Le principali misure fiscali comprendevano diverse azioni, tra cui tagli agli stipendi dei dipendenti pubblici, riduzione del numero dei dipendenti pubblici, tagli alle pensioni, riduzione degli investimenti e dei consumi pubblici, riorganizzazione e riduzione dell'amministrazione locale, aumento dell'imposta sul valore aggiunto

¹⁵⁰ The Economic Adjustment Programme for Greece. Commissione Europea, 2010.
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp61_en.pdf

¹⁵¹ Ivi. Pagina 13.

(IVA), aumento delle imposte specifiche su carburanti, tabacco e alcolici, prelievo speciale sui profitti delle società, aumento delle imposte sui beni immobili e lotta alla frode fiscale. La crisi greca si è intensificata nel 2010, con un calo del 5,5% del PIL¹⁵² e un aumento dei disordini sociali dovuti alle misure di austerità previste dal PAE. Nel 2011, il PIL greco è sceso del 10,1%¹⁵³, il deficit pubblico ha raggiunto il 9,4% del PIL¹⁵⁴ e il debito pubblico è salito al 172,1%¹⁵⁵. L'alto tasso di disoccupazione, la scarsità di liquidità nel sistema bancario, i problemi legati all'attuazione delle prime misure del programma di assistenza economica e la severità delle sue condizioni hanno ulteriormente indebolito la domanda interna dell'economia greca¹⁵⁶.

Il secondo programma di assistenza economica è stato approvato dall'Eurogruppo il 14 marzo 2012, anche se il programma precedente non era stato completato. Si è deciso che il finanziamento della Grecia sarebbe stato erogato per quattro anni, utilizzando gli importi non ancora utilizzati del programma precedente, oltre ad altri 130 miliardi di euro. Complessivamente, con questo secondo programma, la Grecia avrebbe ricevuto 144,7 miliardi di euro tramite il FESF e 28 miliardi di euro dal FMI¹⁵⁷. Inoltre, sono stati inclusi una riduzione degli interessi rispetto al programma precedente, un'estensione del periodo di rimborso dei prestiti e un significativo taglio volontario del debito da parte dei creditori privati¹⁵⁸. Tutto ciò era soggetto a condizioni che continuavano e rafforzavano l'approccio di austerità adottato nel primo piano. Oltre a proseguire le misure del precedente PAA, il finanziamento attraverso questo secondo programma è stato condizionato da un ulteriore sforzo di aggiustamento fiscale. L'obiettivo era quello di raggiungere un

¹⁵² Banca Mondiale. Crescita PIL (annuale %) – Grecia, 2010.

¹⁵³ Banca Mondiale. Crescita PIL (annuale %) – Grecia, 2011

¹⁵⁴ Eurostat, dati sul deficit e sul debito per il 2011 - seconda notifica, ottobre 2012

<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5154238/2-22102012-AP-EN.PDF/9ed717fc-5cb6-4c45-9a8b-b71cdca8371d>

¹⁵⁵ Debito nazionale greco, 2011. <https://countryeconomy.com/national-debt/greece?year=2011>

¹⁵⁶ Evanthia A. Nanaki, Measuring the Impact of Economic Crisis to the Greek Vehicle Market. University of Western Macedonia, 2018. <https://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/510>

¹⁵⁷ The Second Economic Adjustment Programme for Greece. Commissione Europea, marzo 2012. https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf

¹⁵⁸ Ivi.

avanzo primario del 4,5% del PIL nel 2014 e un debito pubblico del 120% del PIL entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo, si prevedevano le seguenti misure: intensificazione delle misure di consolidamento fiscale in termini di riduzione dei posti di lavoro e dei salari pubblici, tagli alla spesa sociale e agli investimenti pubblici, ristrutturazione del settore pubblico e chiusura di enti pubblici, lotta all'evasione fiscale e intensificazione del processo di privatizzazione. Allo stesso modo, si è cercato di continuare il processo di svalutazione interna attraverso misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro e riduzioni salariali, evidenziando una riduzione del 22% del salario minimo generale, con un ulteriore taglio del 10% per i minori di 25 anni¹⁵⁹. Per quanto riguarda il sistema bancario, la priorità è stata il rafforzamento dei processi di ricapitalizzazione e di risoluzione, stimati in 50 miliardi di euro¹⁶⁰. Inoltre, si è cercato di ridurre il numero di barriere per le imprese, soprattutto nel settore dei servizi, e di accelerare la liberalizzazione di settori come i trasporti e l'energia.

La Commissione Europea, la BCE e il FMI hanno annunciato un pacchetto di salvataggio per l'Irlanda per il periodo 2010-2013, con un finanziamento di 67,5 miliardi di euro. La priorità del programma era la ristrutturazione del sistema bancario, insieme a impegni per ulteriori consolidamenti fiscali e riforme strutturali, in particolare per migliorare il mercato del lavoro¹⁶¹. Il finanziamento da parte dei partner del programma è stato condizionato alla rapida attuazione di azioni volte a risanare il settore finanziario irlandese, riportare le finanze pubbliche su un percorso sostenibile e attuare un pacchetto di riforme strutturali. Il programma prevedeva un ridimensionamento del settore bancario e una riforma della regolamentazione finanziaria. Inoltre, prevedeva un consolidamento fiscale di 15 miliardi di euro (corrispondenti al 9% del PIL) entro il 2014, con un focus particolare sulla riduzione della spesa, necessario per ridurre

¹⁵⁹ George Georgiopoulos, Greece cuts minimum wage as austerity drive begins. Reuters, 2012. <https://www.reuters.com/article/idUSTRE81R1KS/>

¹⁶⁰ The Second Economic Adjustment Programme for Greece. Commissione Europea, marzo 2012. Pagina 28.

¹⁶¹ The Economic Adjustment Programme for Ireland. Commissione Europea, 2010. https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/pdf/ocp76_en.pdf

il rapporto debito/PIL dopo il picco raggiunto nel 2013. All'interno di questo pacchetto di salvataggio erano presenti ulteriori aggiustamenti relativi ai prezzi e ai salari.

Nel 2013, la disuguaglianza di reddito in Irlanda era quattro volte superiore alla media OCSE¹⁶². L'Irlanda ha compiuto sforzi considerevoli per ridistribuire i redditi attraverso tasse e trasferimenti sociali. Tuttavia, la crisi finanziaria e le misure di austerità che ne sono seguite hanno minacciato di smantellare il sistema di protezione sociale irlandese e di aumentare le disuguaglianze. Quasi tutti sono stati colpiti dalle misure di austerità imposte dalla Troika, ma le statistiche indicano che la fascia alta della società è stata meno colpita. Nel 2010, coloro che appartengono alla fascia di reddito più bassa hanno visto il loro reddito disponibile ridursi di oltre il 26%, mentre chi si trovava nella fascia di reddito più alto ha visto il loro reddito disponibile aumentare di oltre l'8%. Il bilancio del 2013 ha comportato un aumento delle tasse dell'1,3% per un lavoratore con un salario annuo di 20.000 euro. Nel frattempo, un lavoratore con 100.000 euro ha subito un aumento delle tasse dello 0,2%, mentre chi ha un salario di 200.000 euro o più ha pagato lo 0,1% in più. Di conseguenza, anche se l'aumento delle tasse è stato utilizzato per ridurre il deficit di bilancio, sono stati i redditi più bassi a subire il maggior impatto¹⁶³.

Durante il periodo 2000-2007, il tasso di disoccupazione in Irlanda si è mantenuto intorno al 4%. Tuttavia, con l'inizio della contrazione economica nel 2008, il tasso di disoccupazione è salito fino al picco del 14,7% nel 2012, per poi iniziare a diminuire¹⁶⁴. Nonostante ciò, è rimasto molto al di sopra del livello precrisi a causa della debole domanda interna, della ripresa graduale e delle limitate

¹⁶² The true cost of austerity and inequality, Ireland case study. Oxfam Case Study, 2013. https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/cs-true-cost-austerity-inequality-ireland-120913-en_0.pdf

¹⁶³ The true cost of austerity and inequality, Ireland case study. Oxfam Case Study, 2013.

¹⁶⁴ Maria Woods, Siobhán O'Connell, Ireland's Financial Crisis: A Comparative Context, Central Bank of Ireland, Quarterly Bulletin 04, 2012. Pagina 104. <https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/quarterly-bulletins/qb-archive/2012/qb4-2012.pdf?sfvrsn=6#page=99>

opportunità di creare nuovi posti di lavoro¹⁶⁵. In Grecia, il tasso di disoccupazione era inferiore rispetto a quello irlandese, con valori del 9,4% e del 12,5% rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Tuttavia, è continuato ad aumentare negli anni successivi, senza mostrare segni di riduzione. La contrazione economica in Grecia è stata più grave del previsto, causando un aumento della disoccupazione. Nonostante l'attuazione del programma di aiuti finanziari, la crescita non è stata ripristinata, principalmente a causa della scarsa attuazione delle riforme strutturali e delle incertezze politiche¹⁶⁶.

2.4.2. Conclusioni: tra similarità e percorsi differenti

La crisi, iniziata negli Stati Uniti come crisi dei mutui subprime nella seconda metà del 2007, si è estesa globalmente dopo il fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008, colpendo in particolare i Paesi periferici dell'area euro. Tra questi, Grecia e Irlanda, che già avevano, seppur in misura differente, problemi preesistenti, hanno subito un forte impatto dalla crisi globale, che si è poi trasformata in una crisi del debito sovrano. Durante il periodo che va dall'adozione dell'euro allo scoppio della crisi, Grecia e Irlanda sono state le due economie con la crescita più rapida all'interno dell'Eurozona. Questa tendenza è stata supportata dai tassi di interesse in diminuzione dopo l'ingresso nell'UEM. Il governo greco e le banche irlandesi hanno beneficiato di prestiti abbondanti grazie ai tassi di interesse più bassi. La differenza principale tra Grecia e Irlanda è che i prestiti sono stati contratti dal settore pubblico nel primo caso e dal settore privato nel secondo, determinando una diversa direzione della crisi per entrambi i Paesi. In Grecia, la crisi del debito sovrano ha provocato una crisi bancaria, mentre in Irlanda è accaduto il contrario.

¹⁶⁵ Ireland: 2012 Article IV and Seventh Review Under the Extended Arrangement—Staff Report; Informational Annex, Staff Supplement; and Public Information Notice. IMF, 2012. Pagina 13.

¹⁶⁶ FMI, Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By Arrangement, 2013. Pagina 32-33. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf>

Sebbene i prestiti a bassi tassi di interesse ottenuti dopo l'adesione all'Euro siano diventati insostenibili con la crisi finanziaria globale, i problemi interni della Grecia e dell'Irlanda sono stati le cause principali della crisi. La Grecia si è trovata ad affrontare un doppio problema, derivante dall'elevato deficit di bilancio e dal deficit delle partite correnti, mentre in Irlanda le crisi bancaria e fiscale sono state le cause predominanti. Va notato che le politiche di austerità imposte da FMI e BCE hanno aggravato ulteriormente la situazione in Grecia, portando a una crisi sociale ed economica ancora più profonda, fino ad arrivare al default finanziario nel 2011. Dal 2009 al 2015, in Grecia c'è stato un incremento del 33% delle morti per suicidio di cui un terzo potrebbe essere direttamente attribuito alla disoccupazione, un terzo ad altre conseguenze della recessione mentre un altro terzo è di origine sconosciuta¹⁶⁷.

Infine, il percorso di ripresa dell'Irlanda è stato diverso. Nonostante l'attuazione di politiche di austerità, l'Irlanda è riuscita a completare il programma di aiuti finanziari, beneficiando di condizioni di mercato favorevoli e promuovendo la crescita economica attraverso una transizione da un'economia orientata verso l'esterno a una basata sulle esportazioni. Questi sono alcuni dei fattori che hanno contribuito al relativo successo dell'Irlanda nel superare la crisi.

CONCLUSIONE

La crisi del debito sovrano rappresenta un evento cruciale nella storia dell'integrazione europea. Questo capitolo ha analizzato le cause di questa crisi, evidenziando il ruolo svolto da fattori sia interni ai paesi colpiti che dalla struttura stessa dell'eurozona. Tra le cause interne, si sottolinea l'accumulo di debito pubblico eccessivo da parte di alcuni paesi, come Grecia e Irlanda, a causa di politiche fiscali irresponsabili e di una bolla immobiliare. La mancanza di flessibilità nell'eurozona, dovuta all'adozione di una moneta unica e di regole

¹⁶⁷ Kostantinos N Fountoulakis, Suicides in Greece before and during the period of austerity by sex and age group: Relationship to unemployment and economic variables. National Library of Medicine, 2020. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31494368/>

fiscali rigide, ha impedito a questi paesi di attuare adeguate politiche di svalutazione o di stimolo fiscale per contrastare la crisi. Inoltre, è stata evidenziata l'importanza da parte della BCE di agire come prestatore di ultima istanza per contrastare efficacemente eventuali crisi di liquidità. La crisi del debito sovrano ha avuto un impatto devastante sulle economie dei paesi colpiti, causando una recessione prolungata e profonda, un aumento della disoccupazione e una contrazione del tenore di vita. Le politiche di austerità imposte come condizione per l'accesso all'assistenza finanziaria hanno aggravato la situazione, portando a disordini sociali e a una crescente sfiducia nelle istituzioni europee. In definitiva, la crisi del debito sovrano ha messo in luce le debolezze intrinseche dell'architettura dell'eurozona. La mancanza di strumenti adeguati a gestire le crisi e la scarsa flessibilità economica hanno dimostrato la necessità di riforme profonde per garantire la stabilità e la sostenibilità dell'unione monetaria nel lungo periodo.

CAPITOLO 3

TRA SALVATAGGI E RIFORME: I NEGOZIATI ALLA BASE DELLE RISPOSTE DELL'EUROZONA ALLA CRISI DEL DEBITO SOVRANO

Introduzione

La crisi del debito sovrano è stata una delle sfide più significative per la stabilità dell'area dell'euro e per l'intera Unione Europea. Le tensioni finanziarie e i rischi di contagio che si propagarono attraverso i mercati finanziari richiesero risposte rapide e decise. In risposta a questa crisi, sono stati sviluppati diversi strumenti di assistenza finanziaria, ciascuno con il compito di fornire supporto ai paesi in difficoltà e di stabilizzare l'intera zona euro. Tra questi strumenti si annoverano il Meccanismo Europeo di Stabilità Finanziaria (MESF), il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) e infine il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). In questo capitolo, ci concentreremo su questi strumenti, esaminando le istituzioni coinvolte e i negoziati che portarono alla loro creazione. Esploreremo anche il processo di riforma del MES, poiché rappresenta una tappa cruciale nell'evoluzione dell'architettura finanziaria dell'area dell'euro con implicazioni significative per il futuro dell'integrazione europea.

3.1. Il Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria (MESF)

Quando il 2 maggio 2010 è stato concordato lo strumento di prestito per la Grecia, il contagio dell'instabilità finanziaria al di là dei confini nazionali diventò una preoccupazione prevalente. Il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy espresse fiducia nel fatto che il primo programma di aggiustamento economico avrebbe aiutato la Grecia a ristabilire la sua situazione economica e competitività. Ma la speranza di Van Rompuy di risolvere la crisi rapidamente si rivelò ottimistica. Gli eventi di quel primo fine settimana di maggio invece si trasformarono in un momento cruciale di una crisi che spinse cinque Stati membri¹⁶⁸ dell'area dell'euro a chiedere aiuto e costrinse la BCE a intraprendere misure senza precedenti. Il prestito alla Grecia calmò temporaneamente la tensione, ma solo per pochi giorni, dopodiché i mercati finanziari tornarono di nuovo nel caos. La situazione si aggravò ulteriormente quando si diffuse la crisi del rischio sovrano nell'area dell'euro. La Grecia, in particolare, si trovò in una situazione disperata con un improvviso blocco dei finanziamenti. Gli investitori globali temettero che anche altri paesi, come l'Irlanda e il Portogallo, fossero a rischio di un crollo finanziario imminente¹⁶⁹.

I leader dell'area dell'euro si resero conto che il contagio avrebbe potuto minare l'intera moneta comune. Tuttavia, tradurre questa consapevolezza in azioni concrete per aiutare i singoli paesi è stata un'impresa politica difficile. La situazione era così critica che il presidente della BCE Trichet descrisse la situazione come "drammatica" e insistette affinché fossero prese misure decisive¹⁷⁰. Dopo intense trattative, i leader dell'area dell'euro accettarono di fornire aiuto alla Grecia e riconobbero la necessità di un approccio più ampio per

¹⁶⁸ Gli stati in questione sono: Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro.

¹⁶⁹ Safeguarding the euro in times of crisis. The inside story of the ESM. European Stability Mechanism, 2019. Pagina 46. <https://www.esm.europa.eu/system/files/document/safeguarding-euro-times-crisis-inside-story-esm.pdf>

¹⁷⁰ Safeguarding the euro in times of crisis. The inside story of the ESM. European Stability Mechanism, 2019. Pagina 47.

affrontare la crisi. La dichiarazione dei Capi di Stato o di governo dell'area euro del 7 maggio 2010, riguardante l'attuazione del pacchetto di aiuti alla Grecia, chiedeva una maggiore regolamentazione e supervisione finanziaria, insieme a una sorveglianza economica più stretta e sanzioni più severe per garantire la stabilità e la competitività dell'area dell'euro. I leader si impegnarono anche ad "ampliare e rafforzare la sorveglianza economica e il coordinamento delle politiche dell'area dell'euro"¹⁷¹, monitorando i livelli di indebitamento e le misure strutturali che influenzano la competitività, con regole più rigide e sanzioni più severe per coloro che non si adeguano. Infine, concordarono di "creare un solido meccanismo di gestione delle crisi, nel rispetto del principio della responsabilità di bilancio degli Stati membri". Questo nuovo piano di lotta alla crisi richiese un'azione rapida, di cui i leader ebbero solo una vaga idea all'inizio. Tuttavia, era necessario agire entro l'apertura dei mercati asiatici del lunedì mattina. Di conseguenza, era stata data alla Commissione e ai ministri delle finanze dell'area dell'euro una scadenza molto breve per definire i dettagli del nuovo quadro. Considerando le circostanze eccezionali, i Capi di Stato di governo dell'area euro dichiararono che la Commissione avrebbe proposto un meccanismo di stabilizzazione europeo per preservare la stabilità finanziaria in Europa. Questa proposta venne esaminata dai ministri delle finanze dell'area dell'euro due giorni dopo, il 9 maggio¹⁷².

La Commissione fu al centro dell'attenzione. Mentre Barroso¹⁷³ partecipò al vertice dei leader a Bruxelles, Rehn¹⁷⁴ e il suo gruppo lavorarono al Berlaymont. Dall'Euro Summit di venerdì 7 maggio 2010, ricevettero il mandato di presentare

¹⁷¹ Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo dell'area euro, PCE 86/10, 7 maggio 2010.

<http://www.consilium.europa.eu/media/27818/114296.pdf>

¹⁷² Safeguarding the euro in times of crisis. The inside story of the ESM. European Stability Mechanism, 2019. Pagina 47.

¹⁷³ José Manuel Durão Barroso fu presidente della Commissione Europea dal 2004 al 2010.

https://ec.europa.eu/economy_finance/bef2011/speakers/jose-manuel-barroso/index.html

¹⁷⁴ Olli Rehn è governatore della Banca di Finlandia e membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea dal 12 luglio 2018. È anche governatore del Fondo monetario internazionale per la Finlandia. Rehn è stato vicepresidente della Commissione europea nel periodo 2011-2014. Come membro della Commissione europea, è stato responsabile delle politiche di allargamento nel periodo 2004-2010 e degli affari economici e monetari nel periodo 2010-2014.

https://commission.europa.eu/persons/olli-rehn_en

una proposta per un fondo di stabilità entro domenica. Rehn e Angel¹⁷⁵ della Commissione lavorarono intensamente per trovare soluzioni. Consapevoli dei vincoli politici e dell'ambiguità sul futuro del fondo, optarono per una soluzione basata sul metodo comunitario dell'UE e lavorarono duramente per formulare una proposta che sarebbe diventata il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

Nel 2010, quindi, venne istituito dal Consiglio dell'UE il Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria con il Regolamento 407/2010¹⁷⁶. Come indicato nel primo considerando del regolamento, la base giuridica del MESF è fondata su uno dei due articoli del TFUE che inizialmente sembravano non prevedere situazioni che richiedessero un aiuto alla Grecia o ad altri Stati membri in difficoltà¹⁷⁷.

Tuttavia, una lettura più ampia del paragrafo 2 dell'articolo 122 ha fornito la base giuridica per il MESF. L'articolo 122, paragrafo 2, stabilisce che l'Unione può concedere assistenza finanziaria quando circostanze eccezionali mettono in difficoltà o minacciano seriamente la stabilità finanziaria di uno Stato membro. Riconoscendo che le difficoltà, o minacce di queste, possono derivare dall'aggravarsi del contesto economico e finanziario internazionale, e considerando gli effetti sulla crescita economica e sulla stabilità finanziaria causati dalla crisi finanziaria e dalla recessione economica, si è deciso di affrontare questa situazione eccezionale attraverso l'istituzione di tale Meccanismo a difesa della stabilità finanziaria dell'Unione. È importante sottolineare che l'assistenza finanziaria fornita non è esente da condizionalità. Lo Stato beneficiario è tenuto a intraprendere azioni interne per ristabilire una situazione economica e finanziaria considerata sostenibile. Come indicato nel

¹⁷⁵ Benjamin Angel fu Capo dell'unità DG ECFIN e responsabile della creazione dei vari firewall sovranici europei (ESM, EFSM, EFSF), della vigilanza macroprudenziale (ESRB) e direttamente coinvolto nella preparazione di tutti i testi che istituiscono l'Unione bancaria europea. Ad oggi ricopre il ruolo di direttore nell'ambito della tesoreria e operazione finanziarie della Commissione Europea. https://www.eif.org/who_we_are/governance/board_of_directors/ANGEL.htm

¹⁷⁶ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010R0407>

¹⁷⁷ Vedi art. 122 e 143 TFUE

considerando numero 7 del Regolamento, "sono necessarie condizioni rigorose di politica economica al fine di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche dello Stato membro beneficiario e di ripristinare la capacità di finanziarsi sui mercati finanziari". L'assistenza finanziaria può essere fornita sotto forma di prestito o linea di credito; la Commissione è l'ente autorizzato a contrarre prestiti per conto dell'Unione presso i mercati dei capitali o le istituzioni finanziarie. Il Meccanismo entra in funzione quando uno Stato membro richiede assistenza, presentando una richiesta corredata da una valutazione del suo fabbisogno finanziario (previamente discussa con la Commissione e la BCE), insieme a un programma di aggiustamento economico e finanziario per ripristinare la stabilità finanziaria, da presentare alla Commissione e al Comitato economico e finanziario. Dopo la proposta della Commissione, il Consiglio ha il compito di decidere se concedere o meno un prestito o una linea di credito, deliberando a maggioranza qualificata. Questa decisione deve includere l'approvazione del programma di aggiustamento preparato dallo Stato richiedente e definire, a seconda delle circostanze, l'importo, la scadenza media, il numero di rate o le commissioni per l'erogazione della linea di credito. Inoltre, deve stabilire "le condizioni generali di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza finanziaria dell'Unione"¹⁷⁸. Le condizioni sono definite dalla Commissione, in consultazione con la BCE, e stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e lo Stato membro. Infine, la decisione di concedere l'assistenza finanziaria è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. In aggiunta, è contemplata la possibilità di ottenere finanziamenti esterni all'Unione, in particolare dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). In questo caso, spetta alla Commissione valutare se le condizioni del prestito proposto rispettino gli impegni assunti dallo Stato membro per attuare le raccomandazioni e le decisioni del Consiglio¹⁷⁹. Inoltre, è previsto un riesame delle condizioni eccezionali ogni sei mesi, le quali hanno costituito la

¹⁷⁸ Regolamento (UE) n. 407/2010. Art.3, paragrafo 3, lettera b e art. 3, paragrafo 4, lettera b.

¹⁷⁹ Regolamento (UE) n. 407/2010, considerando 5 e art. 8.

base per l'adozione del Regolamento relativo all'istituzione del Meccanismo in questione¹⁸⁰.

Il volume dei prestiti o delle linee di credito da concedere agli Stati membri è vincolato al margine disponibile nel massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento¹⁸¹. Di conseguenza, la Commissione è stata autorizzata a contrarre un prestito fino a 60 miliardi di euro. Tra il 2011 e il 2014, i fondi sono stati utilizzati per garantire assistenza finanziaria all'Irlanda (circa 22.5 miliardi di euro)¹⁸² e al Portogallo (circa 26.5 miliardi di euro)¹⁸³. Gli effetti di tale assistenza finanziaria non sono stati positivi. In Portogallo, l'impatto di tali prestiti condizionati è stato l'impulso verso la recessione di tutte le componenti interne della domanda. Gli investimenti e i consumi pubblici e privati diminuirono dal primo trimestre del 2011 in poi. Dal 2011 gli investimenti subirono un brusco calo, rendendo la ripresa economica ancora più difficile¹⁸⁴. L'austerità imposta dal Memorandum d'intesa nel 2011 catapultò il Paese in una profonda recessione, con effetti devastanti su vari settori dell'economia. In particolare, giovani e lavoratori precari subirono un duro colpo, con il tasso di disoccupazione giovanile che salì al 37,7% nel 2012 e nel 2013¹⁸⁵. Dal 2011 al 2014 il PIL portoghese diminuì del 4,4%¹⁸⁶. Come abbiamo visto nel capitolo 2, l'assistenza finanziaria fornita all'Irlanda, anch'essa basata su una forte condizionalità, aumentò considerevolmente la disegualianza di reddito, insieme ad un aumento delle tasse e a una diminuzione della produzione.

¹⁸⁰ Regolamento (UE) n. 407/2010, art.9

¹⁸¹ Regolamento (UE) n. 407/2010. Art 2, paragrafo 2.

¹⁸² Decisione di esecuzione del Consiglio (UE) 2011/77 del 7 dicembre 2010 che concede assistenza finanziaria dell'Unione all'Irlanda. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0077>

¹⁸³ Decisione di esecuzione del Consiglio (UE) 2011/344 del 30 maggio 2011 che concede assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011D0344>

¹⁸⁴ Paulo Pedroso, Portugal and the Global Crisis. The impact of austerity on the economy, the social model and the performance of the state. Friedrich Ebert Stiftung, 2014. Pagina 4. <https://library.fes.de/pdf-files/id/10722-20220207.pdf>

¹⁸⁵ Ivi.

¹⁸⁶ Crescita Pil pro capite 2011-2014 (% annuale). Banca Mondiale. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=PT>

Nel novembre 2010, la Commissione redatte una relazione¹⁸⁷ sull'attuazione del MESF per il Consiglio e il CEF. La relazione evidenziò il persistere delle circostanze eccezionali che giustificarono l'adozione del regolamento. Sebbene esistano nuovi meccanismi, il MESF rimane in vigore e può essere utilizzato per estendere le scadenze dei prestiti concessi all'Irlanda e al Portogallo o per concedere ulteriori prestiti.

3.2. Il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) e il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)

Nel maggio 2010, dopo una serie di colloqui e sforzi per raggiungere un accordo, i leader europei si incontrarono a Bruxelles per discutere di un'alternativa al Fondo di Prestito Greco. Tuttavia, l'accordo non arrivò facilmente, con la Commissione che presentò un piano completo per il MESF che non venne approvato dai ministri delle Finanze a causa delle obiezioni di Germania e altri paesi¹⁸⁸. Rehn propose una soluzione che combinò l'uso del bilancio dell'UE con garanzie separate degli Stati membri, ma i ministri non approvarono questa parte del piano. Con solo l'accordo sul componente più piccolo del piano MESF, i colloqui si bloccarono. Rehn propose una soluzione estrema, offrendo ai paesi la scelta tra garanzie e prestiti bilaterali, ma senza successo. Lagarde, allora Ministro dell'Economia e delle Finanze francese¹⁸⁹, avvertì che era fondamentale raggiungere un accordo prima dell'apertura dei mercati asiatici, prevedendo il caos nel caso in cui l'UE non avesse presentato un pacchetto di salvataggio convincente. Verwey¹⁹⁰, in veste di presidente della Task Force on Coordinated

¹⁸⁷ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Comitato economico e finanziario sul MESF. Bruxelles, 30 Novembre 2010.

<https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipn4148wi>

¹⁸⁸ La Germania, insieme ad altri Paesi fiscalmente conservatori manifestarono la loro contrarietà alla possibilità che i Paesi con posizioni fiscali più deboli potessero beneficiare del MESF senza affrontare adeguatamente i loro problemi economici di fondo.

¹⁸⁹ Dal 2007 al 2011 Lagarde fu Ministro dell'Economia e delle Finanze francese. Dal 2011 al 2019 svolse il ruolo di direttrice del FMI. Da novembre 2019 è presidente della BCE.

<https://www.ecb.europa.eu/ecb/decisions/html/cvlagarde.it.html>

¹⁹⁰ Maarten Verwey ha iniziato la sua carriera alla Commissione europea nel 2011 come vicedirettore generale per gli Affari economici e finanziari. Nel 2015 è diventato direttore generale del Servizio di sostegno alle riforme strutturali. Dal 1° febbraio 2020 è direttore generale per gli Affari economici e finanziari. <https://cepr.org/about/people/maarten-verwey>

Action, pose ad Asmussen quale fosse la sua principale preoccupazione riguardo alle possibili opzioni per un firewall. Verwey sottolineò che il problema non riguardò lo strumento di garanzie in sé. La questione centrale fu relativa al controllo del meccanismo. In particolare, la Germania non volle fornire garanzie alla Commissione poiché ritenne che ciò comportasse un significativo cambiamento nell'equilibrio istituzionale tra Commissione e Consiglio. A fronte di ciò, Verwey propose l'idea di una società veicolo¹⁹¹ per superare l'impasse, soddisfacendo le preoccupazioni dei paesi conservatori come la Germania. Rehn chiese conferma alla delegazione tedesca, e con l'approvazione di De Maizière¹⁹², l'impasse si risolse. Durante il dibattito, il concetto di società veicolo emerse come un modo per placare le preoccupazioni dei Paesi più conservatori dal punto di vista fiscale. Questo perché una società veicolo viene tipicamente creata per affrontare problemi specifici e temporanei. Inoltre, offre il vantaggio di essere relativamente facile da istituire e gestire. Essa avrebbe operato al di fuori del controllo della Commissione e avrebbe avuto una durata limitata di tre anni. Inoltre, la struttura di una società veicolo non sarebbe stata simile a nulla che coinvolgesse il debito comune dell'area dell'euro, il che rappresentava un tabù per molti paesi. Invece, la responsabilità sarebbe stata condivisa in base proporzionale tra i Paesi dell'euro. Nonostante la Commissione appoggiasse l'idea, i suoi rappresentanti furono riluttanti a presentarla ai tedeschi. Così, al loro posto, Verwey si fece avanti e chiese loro se sarebbero stati disposti ad accettare questa soluzione. Accettarono, e così nacque l'EFSF.¹⁹³

Creato come meccanismo di salvataggio temporaneo con una durata di 3 anni, l'EFSF è stato costituito il 7 giugno 2010 come società anonima con sede in Lussemburgo. Il mandato dell'EFSF è quello di preservare la stabilità finanziaria

¹⁹¹ Società che ha per oggetto esclusivo l'acquisto di finanziamenti o altre attività finanziarie cedute da banche o da altri intermediari (finanziatori cedenti) e che, a fronte di queste operazioni, emette titoli negoziabili sul mercato.

<https://economyapertutti.bancaditalia.it/glossario/index.html?letter=S&word=spv&dotcache=refresh>

¹⁹² Thomas De Maizière fu Ministro degli Interni in Germania dal 2013 al 2018.

¹⁹³ Safeguarding the euro in times of crisis. The inside story of the ESM. European Stability Mechanism, 2019. Pagina 52.

nell'eurozona fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area dell'euro. Il fondo è sostenuto da impegni di garanzia degli Stati membri dell'area dell'euro per un totale di 780 miliardi di euro e ha una capacità di prestito di circa 440 miliardi di euro¹⁹⁴. In affiancamento al MESF si tratta di uno strumento multilaterale, il quale trova anch'esso base giuridica nell'art. 122 TFUE.

Al Fondo è consentito emettere obbligazioni e altri strumenti di debito per adempiere ai suoi compiti, tra cui l'acquisto di titoli sovrani sia sui mercati primari che secondari per finanziare il debito pubblico, la ricapitalizzazione dei gruppi bancari nazionali degli Stati in difficoltà, e la concessione di linee di credito precauzionali. Perché il Fondo intervenga, è necessario che lo Stato richiedente ne faccia esplicita richiesta e soddisfi determinati prerequisiti specifici per il tipo di intervento. Nel caso dell'acquisto di titoli sul mercato secondario, lo Stato richiedente deve innanzitutto essere in una situazione di sostenibilità sia in termini di debito che di saldo estero, rispettare le regole di bilancio dell'Unione Europea e quelle per la riduzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, e garantire la solidità del sistema bancario¹⁹⁵.

Con l'avvio delle operazioni dell'EFSF e con la continua pressione sui mercati finanziari dell'area euro, crebbe la consapevolezza che uno strumento di salvataggio temporaneo non sarebbe stato sufficiente. Pochi vedevano nell'EFSF, istituito in fretta e furia, con la sua struttura basata sulle garanzie, un modello per una nuova istituzione permanente. La mancanza di capacità finanziaria indipendente rese la raccolta di fondi vulnerabile alla volatilità dei mercati, e le garanzie vennero considerate debito degli Stati membri, gravando sulle finanze nazionali.

¹⁹⁴ European Financial Stability Facility Société Anonyme. Financial Statements, Management report and Auditor's report, 31 dicembre 2011. Pagina3.

<https://www.esm.europa.eu/system/files/document/efsfannualaccounts2011.pdf>

¹⁹⁵ EFSF framework agreement.

https://www.esm.europa.eu/system/files/document/20111019_efsf_framework_agreement_en.pdf

L'EFSF venne creato come istituzione temporanea, ma si sentiva il bisogno di qualcosa di più robusto e credibile nel lungo periodo¹⁹⁶. Diventò quindi necessario ancorare un fondo permanente al diritto dell'UE. A tal proposito, il 25 marzo 2011, il Consiglio europeo adottò una decisione che, aggiungendo un paragrafo all'articolo 136 TFUE tramite la procedura semplificata prevista dall'articolo 48 TUE, concesse agli Stati membri la possibilità di istituire un meccanismo permanente per garantire la stabilità finanziaria dell'eurozona¹⁹⁷. Tutti gli Stati membri dell'eurozona ratificarono l'emendamento in tempo per l'introduzione del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) nell'ottobre 2012, ma entrò in vigore solo il 1° maggio 2013, dopo la ratifica finale della Repubblica Ceca. Questo significò che sia il MES che le sue condizioni di utilizzo vennero incorporate nel diritto primario dell'UE. L'aiuto finanziario doveva essere soggetto a riforme economiche e finanziarie rigorose, stabilite come condizionalità. Il MES assunse quindi un carattere giuridico ibrido, compatibile con il Trattato UE ma istituito come accordo tra i governi dell'area dell'euro. Garantì inoltre un controllo più stretto da parte dei governi nazionali e dei parlamenti sugli aiuti finanziari, senza violare la clausola di non salvataggio.

Il MES mira a mobilitare risorse finanziarie e fornire sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose adattate al tipo di assistenza finanziaria selezionata, a favore dei membri del MES che si trovino o rischino di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. A tal fine, il MES ha il potere di raccogliere fondi attraverso l'emissione di strumenti finanziari o la stipula di intese o accordi finanziari con i propri membri, istituzioni finanziarie o terze parti¹⁹⁸. Il capitale sociale

¹⁹⁶ La necessità di un meccanismo più solido e credibile nel lungo periodo è stata riconosciuta da un'ampia gamma di parti interessate, tra cui i governi della zona euro, le istituzioni dell'UE e il FMI.

¹⁹⁷ Decisione del Consiglio europeo 2011/199 del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/199/oj/ita>

¹⁹⁸ Trattato che istituisce il MES, art.3. <https://www.esm.europa.eu/system/files/document/2023-05/08-TESM2-HR.it12.pdf>

autorizzato del MES è di 704.8 miliardi di euro¹⁹⁹, di cui 80.5 miliardi di euro inizialmente sottoscritti e versati²⁰⁰.

Il MES ha la facoltà di intervenire a supporto dei suoi membri sia nel mercato primario che in quello secondario. Nel mercato primario, il MES, attraverso le funzioni del Consiglio dei governatori, può acquistare titoli sovrani emessi da uno dei suoi membri. Queste operazioni sono parte integrante delle linee di credito nelle operazioni precauzionali o nei prestiti per gli aggiustamenti macroeconomici. Tuttavia, l'avvio di tali operazioni è soggetto alla procedura di concessione prevista per ogni tipo di intervento del Meccanismo, ed è mirato a ottimizzare l'efficienza dei costi dell'assistenza finanziaria²⁰¹. Per quanto riguarda l'acquisto di titoli sovrani dei membri del MES sul mercato secondario, l'obiettivo del Meccanismo è contrastare il contagio finanziario. Dopo aver avviato la procedura di concessione, e in particolare dopo una valutazione della BCE che riconosca condizioni eccezionali nei mercati finanziari e minacce alla stabilità finanziaria, il MES può prendere decisioni di intervento sui mercati secondari²⁰².

Come abbiamo visto precedentemente, il MES può erogare prestiti ai paesi in difficoltà - un'azione già intrapresa con Cipro (€6,3 miliardi), Grecia (€61,9 miliardi) e Spagna (€41,3 miliardi)²⁰³ - ma con una condizionalità rigorosa. In pratica, i beneficiari dei prestiti devono accettare di firmare un memorandum d'intesa (MoU) che specifica con precisione e severità quali azioni si impegna a adottare, inclusi tagli al deficit/debito e riforme strutturali. La condizionalità prevista in questi protocolli d'intesa è stata spesso oggetto di critiche per motivi politici e legali. Tuttavia, la condizionalità non è un'esclusiva di questi protocolli:

¹⁹⁹ <https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/2015-12-16esmfactsheet.pdf>

²⁰⁰ Inizialmente, il capitale autorizzato era di 700 miliardi di euro, di cui 80 miliardi furono sottoscritti. Tale importo aumentò quando Estonia, Lettonia e Lituania aderirono successivamente al trattato. A. Saravalle, *An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union*. EE publishing, 2021. Pagina 71.

²⁰¹ Trattato che istituisce il MES, art. 17.

²⁰² Ivi, art. 18.

²⁰³ A. Villafranca, *MES: cos'è e come funziona*. ISPI online, 2020.

<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/mes-cose-e-come-funziona-25385>

era già in vigore per l'assistenza finanziaria del FMI e della Banca Mondiale²⁰⁴. Le critiche si sono concentrate su: la sua efficacia; il tipo di condizioni imposte (macroeconomiche o anche microeconomiche); il contenuto delle riforme richieste, e in particolare la mancanza di attenzione ai loro effetti sull'occupazione e sulla società; l'influenza politica degli Stati Uniti sulle politiche da attuare; e i diversi approcci visti in base all'importanza del Paese che richiede assistenza finanziaria²⁰⁵. Le condizionalità previste dal MES impongono, ai Paesi che richiedono assistenza finanziaria, l'adozione di politiche di austerità.

3.2.1. Gli effetti del FESF e del MES: i casi di Spagna e Cipro

Durante il periodo 1997-2008, la Spagna ha vissuto un'espansione economica trainata in parte da un boom immobiliare alimentato dai prestiti del settore bancario spagnolo. Tuttavia, molte istituzioni finanziarie, soprattutto le casse di risparmio, hanno mostrato carenze nella gestione dei rischi associati alla massiccia erogazione di prestiti per progetti di costruzione e sviluppo immobiliare. La bolla immobiliare è scoppiata con l'arrivo della crisi finanziaria globale in Spagna, causando un peggioramento della qualità dei bilanci e dei livelli di capitale delle banche. Nel 2010, le autorità spagnole hanno avviato un processo di ristrutturazione del settore bancario. Tuttavia, questo processo è stato ostacolato da una recessione economica più profonda e prolungata del previsto. I costi di finanziamento sia per la Spagna che per le banche spagnole sono aumentati notevolmente. L'incertezza e il deterioramento delle condizioni di mercato hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla disponibilità di risorse pubbliche e private sufficienti per sostenere il sistema bancario. Nel 2012, di fronte a questa situazione, la Spagna ha richiesto assistenza finanziaria all'EFSF/MES²⁰⁶. L'assistenza finanziaria è stata accompagnata da una serie di condizionalità e raccomandazioni. Come si legge nel Memorandum of

²⁰⁴ A. Saravalle, *An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union*. EE publishing, 2021. Pagina 76.

²⁰⁵ Ivi, pagina 77.

²⁰⁶ <https://www.esm.europa.eu/assistance/spain>

Understanding sulle condizionalità delle politiche del settore finanziario²⁰⁷ redatto nel luglio 2012, la Spagna si impegna “a correggere l'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014”. Nello specifico, si richiese alla Spagna di raggiungere gli obiettivi intermedi di disavanzo nominale del 6,3% del PIL per il 2012, del 4,5% del PIL per il 2013 e del 2,8% del PIL per il 2014. Inoltre, venne richiesto l'attuazione di riforme strutturali come l'introduzione di un sistema di tassazione “coerente con gli sforzi di risanamento dei conti”, e riguardanti il mercato del lavoro. Gli effetti di queste condizionalità si abbatterono sulla crescita del PIL che registrò un -3% nel 2012, un -1,4% nel 2013 e un leggero aumento dell'1,4% nel 2014²⁰⁸. Anche la disoccupazione ne risentì, raggiungendo il 26% nel 2013²⁰⁹.

Il secondo salvataggio della Grecia ebbe gravi ripercussioni sulle banche cipriote, che subirono perdite superiori ai 4 miliardi di euro. Escluse dai fondi della BCE e di fronte a un urgente bisogno di liquidità, le banche dovettero chiedere assistenza alla Banca centrale di Cipro attraverso il programma di Assistenza di Emergenza per la Liquidità (ELA). Il governo tentò di ricapitalizzare le banche, ma i tassi di interesse sulle obbligazioni sovrane aumentarono significativamente, diventando insostenibili nel medio-lungo termine²¹⁰. A fronte di questa situazione, nel giugno 2012 Cipro richiese assistenza finanziaria.

Nel protocollo d'intesa, redatto nel 2013, le autorità cipriote si impegnarono ad attuare misure permanenti per raggiungere un saldo primario del 4% del PIL entro il 2018 e mantenerlo successivamente²¹¹. Per gli anni 2013-2014,

²⁰⁷ Spagna: Memorandum of Understanding sulle condizionalità delle politiche del settore finanziario. 20 luglio 2012. https://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/mou/2012-07-20-spain-mou_en.pdf

²⁰⁸ Crescita PIL annuale Spagna periodo 2012-2014. World Bank Data. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ES>

²⁰⁹ Disoccupazione, Spagna 2013. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=ES>

²¹⁰ A. Saravalle, An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union. EE publishing, 2021. Pagina 119.

²¹¹ The Economic Adjustment Programme for Cyprus. Occasional Papers 149. Commissione Europea, 2013. https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp149_en.pdf

l'ammontare delle misure di consolidamento fiscale furono pari a circa il 6½% del PIL. Per il periodo 2015-2016, sulla base delle previsioni di primavera 2013 della Commissione, vennero attuate ulteriori misure permanenti pari a circa il 2,5% del PIL. Furono inoltre presentati due obiettivi specifici per il periodo 2015-2016. Il primo, riguardò il raggiungimento di un disavanzo primario del 2,1% del PIL nel 2015. Il secondo, si focalizzò sul raggiungimento di un avanzo primario dell'1,2% del PIL nel 2016. Ulteriori misure adottate riguardarono tagli alla spesa salariale del settore pubblico, alle prestazioni sociali e alla spesa discrezionale. Queste politiche di austerità ebbero un impatto negativo sull'assetto macroeconomico del Paese. Dal 2013 al 2016 il PIL crebbe solo dell'1,5%²¹². Nel 2014, Cipro fu caratterizzato da un alto di disoccupazione, superando il 16%²¹³. Nel biennio 2015-2016 la disoccupazione diminuì mantenendosi comunque al di sopra del 13%.

3.3. La riforma del MES

Introduzione

A partire dal 2018, i leader dell'area dell'euro si impegnarono formalmente a riformare il MES. La prevista riforma del MES segue sette anni di programmi di assistenza finanziaria del MES, durante i quali il MES, insieme al suo predecessore, il FESF, fornì quasi 300 miliardi di euro di assistenza finanziaria a cinque Stati membri dell'area dell'euro. L'attuale riforma del MES è una conseguenza dell'evoluzione dell'istituzione negli ultimi sette anni. Essa mira a sviluppare ulteriormente il ruolo e la posizione del MES come meccanismo di risoluzione delle crisi dell'eurozona, oltre a perfezionare gli strumenti finanziari che fanno parte della dotazione del MES e a introdurne di nuovi. Come vedremo nei prossimi paragrafi, l'attuale riforma del MES non è esente da controversie.

²¹² PIL Cipro 2013-2016. World Bank Data

²¹³ Disoccupazione Cipro 2014-2016. World Bank Data

3.3.1 I negoziati alla base della riforma del MES

All'Euro Summit del 29 giugno 2018, i capi di Stato o di governo annunciarono che il MES avrebbe fornito un sostegno finanziario comune al Fondo di risoluzione unico e sarebbe stato potenziato in base agli elementi indicati nella lettera del Presidente dell'Eurogruppo del 25 giugno 2018.²¹⁴ All'Euro Summit del 14 dicembre 2018²¹⁵ i capi di Stato o di governo approvarono i termini di riferimento del sostegno finanziario comune da parte del MES, chiedendo all'Eurogruppo di preparare le modifiche necessarie al trattato MES entro il 2019. Il piano prevede misure per rafforzare la collaborazione con altre istituzioni e la creazione di un backstop per assistere il settore finanziario ad affrontare i fallimenti delle grandi banche. Il Presidente del Consiglio europeo Tusk accolse favorevolmente gli accordi sul settore bancario e sulla prevenzione delle crisi, sottolineando che "queste decisioni, che implicano una modifica del MES il prima possibile, rafforzano significativamente l'unione monetaria"²¹⁶. Le decisioni di dicembre evidenziarono il crescente sostegno politico al MES da parte degli Stati membri dell'area dell'euro, con l'appoggio sia dei paesi che riceveranno aiuti, sia di quelli che inizialmente si definirono scettici riguardo all'intero processo²¹⁷.

Il 14 giugno 2019, l'Eurogruppo approvò la bozza di revisione del trattato MES, che incluse due nuovi allegati²¹⁸. Nella dichiarazione del 21 giugno 2019, l'Euro Summit accolse con favore i progressi compiuti dall'Eurogruppo nel

²¹⁴ Lettera al Presidente dell'Eurogruppo Donald Tusk. Bruxelles, 25 giugno 2018.

<https://www.consilium.europa.eu/media/35798/2018-06-25-letter-president-centeno-to-president-tusk.pdf>

²¹⁵ Euro Summit del 14 dicembre 2018, press release.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/>

²¹⁶ Safeguarding the euro in times of crisis. The inside story of the ESM. European Stability Mechanism, 2019. Pagina 356.

²¹⁷ La Slovacchia, precedentemente critica nei confronti dei fondi di salvataggio, è ora tra le voci che sostengono il ruolo centrale del MES nella costruzione di un'architettura finanziaria più forte per l'area dell'euro. Nel 2016, la Slovacchia ha guidato una discussione sui meccanismi di assorbimento degli shock durante il suo periodo di presidenza a rotazione dell'UE, e da allora il paese ha continuato a sostenere l'integrazione dell'eurozona.

²¹⁸ I due allegati riguardano i criteri di ammissibilità per l'assistenza finanziaria precauzionale del MES e i criteri per l'approvazione dei prestiti e delle erogazioni nell'ambito del meccanismo di backstop. <https://www.consilium.europa.eu/media/39771/esmt-annexes.pdf>

rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, come indicato nella lettera del Presidente dell'Eurogruppo del 15 giugno 2019, e invitò l'Eurogruppo a continuare a lavorare sulla revisione del MES²¹⁹.

L'accordo politico sul completamento del processo di riforma del Trattato venne raggiunto dai ministri delle finanze nell'Eurogruppo del 30 novembre 2020²²⁰. Infine, l'accordo che modifica il Trattato che istituisce il MES²²¹ venne firmato il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.

Dopo la firma, i documenti aggiuntivi del pacchetto di riforme del MES saranno soggetti a procedure di ratifica in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro. È importante notare che l'entrata in vigore di tali documenti rimane soggetta a ulteriori decisioni interne degli Stati membri dell'area dell'euro, nonché a decisioni interne e formali degli organi direttivi del MES. In alcuni Paesi, le procedure nazionali devono essere completate prima che il rappresentante del Paese possa votare sull'argomento nell'organo direttivo del MES²²².

3.3.2. Le lacune alla base del MES

Un grave problema del quadro originario del MES è rappresentato dalle procedure di voto che richiedono l'unanimità per la maggior parte degli atti successivi. Questo significa che nel contesto di questioni sensibili al tempo, come la risposta alle crisi finanziarie o l'attuazione di riforme economiche urgenti, il requisito dell'unanimità può porre sfide significative. L'obiezione di un singolo

²¹⁹ Dichiarazione dell'Euro Summit, 21 giugno 2019.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019/>

²²⁰ Dichiarazione dell'Eurogruppo in formato inclusivo sulla riforma del MES e sull'introduzione anticipata del backstop al Fondo di risoluzione unico, 30 novembre 2020.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/30/statement-of-the-eurogroup-in-inclusive-format-on-the-esm-reform-and-the-early-introduction-of-the-backstop-to-the-single-resolution-fund/>

²²¹ Accordo recante modifica del trattato che istituisce il MES.

https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_files/esm-treaty-amending-agreement-21_it.pdf

²²² J. Aerts e P. Bizarro, The Reform of the European Stability Mechanism, 15 Capital Markets Law Journal 159, 161 (2020). <https://academic.oup.com/cmli/article/15/2/159/5836061>

Stato membro potrebbe ritardare o impedire al MES di intraprendere un'azione decisiva, potenzialmente aggravando l'instabilità economica o ostacolando la ripresa di un paese mutuatario. La procedura di voto d'emergenza non offre una grande garanzia. Richiede una soglia molto alta di approvazione, attivabile solo se la Commissione e la BCE ritengono che un ritardo nella decisione tra i membri del MES possa mettere a rischio la stabilità della zona euro. Inoltre, con l'85% delle quote di capitale necessarie per l'approvazione, tre governi - Germania, Francia e Italia - possono ancora opporre il loro veto. La Commissione ha giustamente osservato che queste macchinose modalità di voto difficilmente sono conformi alla natura di un organismo di risoluzione delle crisi, che dovrebbe agire in modo rapido e deciso²²³.

In secondo luogo, è importante affrontare il conflitto di interessi del MES riguardo alle Analisi di Sostenibilità del Debito (DSA)²²⁴, che definiscono i termini degli aiuti finanziari e la possibilità di ristrutturazione del debito. Le DSA bilanciano il debito del governo, gli aiuti finanziari del MES e i risparmi fiscali attesi dalle riforme strutturali. Concedere nuovi prestiti a un governo con debito insostenibile è rischioso, ma il MES non ha affrontato bene questo problema. Le DSA sono eseguite dalla Commissione e dalla BCE, ma la decisione finale è del MES, che rappresenta anche creditori privati. Questo crea un conflitto di interessi, poiché un voto per la sostenibilità del debito potrebbe essere un voto per "salvare" istituzioni finanziarie nazionali. Con il quadro attuale, i membri del MES devono bilanciare interessi nazionali con il mandato di garantire la stabilità dell'eurozona, ma questo non sempre porta alle scelte più logiche²²⁵.

I programmi di condizionalità imposti ai paesi in difficoltà dal MES sono spesso troppo rigidi e non tengono conto delle specifiche circostanze di ogni paese. Ad

²²³ Anna Peychev, Reforming the European Stability Mechanism. Wilfried Martens Centre for European Studies, 2021. Pagina 22. <https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2021/07/Reforming-the-ESM.pdf>

²²⁴ How will the ESM/EC perform the debt sustainability and the repayment capacity assessments? <https://www.esm.europa.eu/content/how-will-esmec-perform-debt-sustainability-and-repayment-capacity-assessments>

²²⁵ Anna Peychev, Reforming the European Stability Mechanism. Wilfried Martens Centre for European Studies, 2021. Pagina 23.

esempio, l'imposizione di misure di austerità uniformi a tutti i Paesi in difficoltà, indipendentemente dai loro livelli di debito, dalle prospettive di crescita o dalle reti di sicurezza sociale, potrebbe aggravare le difficoltà economiche e in alcuni casi ostacolare una ripresa sostenibile. Come riportato nell'articolo 136 TFUE relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. Per esempio, la Grecia, come abbiamo visto nel capitolo 2, venne sottoposta a severe misure di austerità, tra cui tagli profondi alla spesa pubblica, congelamento dei salari e aumento delle tasse, che portarono a una prolungata contrazione economica e a notevoli disagi sociali. Inoltre, l'enfasi sul consolidamento fiscale mise in secondo piano gli sforzi per stimolare la crescita economica, ostacolando la capacità della Grecia di recuperare la sostenibilità del debito. La mancanza di flessibilità fu un altro fattore negativo all'interno del pacchetto di condizionalità imposte alla Grecia. Infatti, nonostante il deterioramento della situazione economica, la flessibilità nell'adeguamento delle riforme concordate fu limitata, portando a conseguenze indesiderate e aggravando la crisi²²⁶.

3.3.3. Le principali modifiche introdotte dalla riforma del MES

La proposta di riforma del Trattato istitutivo si concentra sui compiti del Mes e sulle condizioni per l'assistenza finanziaria. Non prevede un meccanismo automatico di ristrutturazione del debito sovrano, ma mira a ridurre e prevenire i default per i paesi con difficoltà temporanee risolvibili tramite prestiti o linee di credito. Una delle principali novità della riforma è che il Mes potrebbe agire come "backstop" del Fondo di risoluzione unico²²⁷, fornendo un paracadute per

²²⁶ M. Ioannidis, How Strict is "Strict Conditionality"? The New Eurozone Agreement on Greece. European Law Blog, 2015.

²²⁷ Il Fondo di risoluzione unico (FSR) è un fondo gestito dal Single Resolution Board (SRB), l'autorità centrale per la risoluzione delle crisi bancarie nell'Unione bancaria. Il SRF è finanziato dai contributi degli istituti di credito e di alcune imprese di investimento degli Stati membri partecipanti.

prevenire e contenere i rischi di contagio in caso di crisi bancarie. La riforma specifica che le valutazioni preliminari sulla sostenibilità del debito dei paesi richiedenti assistenza sono condotte con un "margine di discrezionalità sufficiente"²²⁸. Tali valutazioni saranno effettuate dalla Commissione europea insieme alla BCE e dal MES, con il coinvolgimento del FMI. Se non si raggiunge un accordo, la Commissione valuterà globalmente la sostenibilità del debito pubblico, mentre il MES valuterà la capacità di rimborso del suo membro nei suoi confronti²²⁹. Inoltre, il fondo dovrebbe essere finanziato con un importo pari all'1% di tutti i depositi presenti nelle banche europee partecipanti allo strumento, il che, secondo le stime ufficiali, ammonta a circa 77 miliardi di euro. Questi fondi potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per garantire i conti correnti delle banche in crisi e prevenire conseguenze sui risparmi dei clienti²³⁰.

In aggiunta, il MES sarà coinvolto nell'elaborazione delle condizioni politiche e dei futuri MoU che specificano tali condizioni per il finanziamento. Il MES, insieme alla Commissione e alla BCE, verificherà il rispetto delle condizioni legate all'assistenza finanziaria. Il MES continuerà a partecipare al monitoraggio post-programma per valutare la capacità di rimborso di un membro beneficiario. La procedura istituita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, dell'attuale Trattato MES, continua fino al completo rimborso dell'assistenza finanziaria, evitando duplicazioni di analisi e oneri superflui per il paese interessato. Anche se il MES rimane uno strumento di diritto pubblico internazionale, il Trattato MES modificato contiene riferimenti al diritto dell'UE e competenze specifiche per le istituzioni dell'UE. La Commissione europea e il MES si incontreranno informalmente per condividere valutazioni e analisi, discutere rischi macrofinanziari e partecipare alle missioni di coordinamento della politica economica e monitoraggio del bilancio. L'attuale cooperazione è regolata da un

²²⁸ Accordo recante modifica del trattato che istituisce il MES. Considerando 11, pagina 10. https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_files/esm-treaty-amending-agreement-21_it.pdf

²²⁹ Ivi.

²³⁰ Cosa prevede la riforma del MES. Il Post, 2023. <https://www.ilpost.it/2023/12/21/cosa-prevede-riforma-mes/>

memorandum congiunto del 2018. Il MES ha anche un dialogo con il Parlamento europeo, presentando sviluppi sulle sue attività su base volontaria²³¹.

Le modifiche allo strumento di assistenza finanziaria precauzionale mirano a renderlo più attraente, affrontando le preoccupazioni emerse dal Rapporto di valutazione dell'assistenza finanziaria EFSF/MES 2017²³² riguardo alla mancanza di chiarezza sulle condizioni associate a questa forma di assistenza e la protezione per i paesi solidi colpiti da shock esterni. L'articolo 14 del Trattato MES rivisto, insieme al nuovo Allegato III, dettaglia i criteri di ammissibilità e le condizioni. L'assistenza finanziaria precauzionale può essere concessa tramite una linea di credito a condizioni precauzionali (PCCL) o a condizioni rafforzate (ECCL).

L'accesso a una PCCL è basato su criteri predefiniti, limitato agli Stati membri dell'area dell'euro con una situazione economica e finanziaria solida e un debito pubblico sostenibile. I criteri includono un deficit pubblico inferiore al 3% del PIL, un saldo strutturale positivo delle amministrazioni pubbliche e un rapporto debito/PIL inferiore al 60%, con accesso ai mercati internazionali e senza gravi vulnerabilità finanziarie²³³.

Un altro punto riguarda il ruolo delle Clausole di Azione Collettiva (CAC) nella riforma del trattato MES. Le CAC fanno parte dell'architettura del debito sovrano dell'area dell'euro dal 2013 (e anche prima, per quanto riguarda il debito sovrano dell'area dell'euro emesso in valuta estera), e sono fondamentalmente un linguaggio comune concordato tra gli Stati membri dell'area dell'euro. Questo linguaggio fa parte dei termini di ogni obbligazione con scadenza superiore a un anno emessa dagli Stati membri dell'area dell'euro. La riforma del modello CAC dell'area dell'euro, che è parte della riforma concordata del MES, consiste essenzialmente nel sostituire l'attuale *dual-limb* con una struttura di voto *single-*

²³¹ Aerts J., Bizarro P., The Reform of the European Stability Mechanism, 15 Capital Markets Law Journal 159, 161 (2020).

²³² EFSF/ESM Financial Assistance. Evaluation Report. Valutatore indipendente nominato dal Consiglio dei governatori del MES. Pagina 60.
https://www.esm.europa.eu/system/files/document/ti_pubpdf_dw0616055enn_pdfweb_20170607111409_1.pdf

²³³ Aerts J., Bizarro P., The Reform of the European Stability Mechanism, 15 Capital Markets Law Journal 159, 161 (2020).

limb. Questo segue una tendenza internazionale, poiché un numero sempre maggiore di emittenti sovrani ha adottato il modello CAC a *single-limb* dal momento in cui è stato approvato dal FMI nell'ottobre 2014²³⁴. La differenza sta nel fatto che il *dual-limb* prevede che le modifiche siano approvate sia dalla maggioranza delle obbligazioni di ogni singola emissione interessata dalla proposta, sia dalla maggioranza delle obbligazioni di ogni singolo emittente. Invece, con il *single-limb*, è richiesta solo la maggioranza di tutte le obbligazioni di tutte le emissioni in aggregato. Questo significa che il potere di respingere una proposta di ristrutturazione per le nuove obbligazioni emesse dopo il 2022 spetterà alla comunità degli obbligazionisti interessati nel suo complesso, mentre i detentori di ogni singola emissione non avranno più un veto intrinseco sulla ristrutturazione di quell'emissione²³⁵.

Per quanto riguarda il settore privato, un suo eventuale coinvolgimento nella ristrutturazione del debito resta circoscritto a casi eccezionali. Per la concessione di prestiti, comunque condizionati a un programma di aggiustamento macroeconomico, la verifica preliminare della sostenibilità del debito sarebbe integrata dalla valutazione della capacità di restituire il prestito²³⁶.

3.3.4. Le criticità della riforma del Mes

La principale caratteristica comune sia al trattato originale che alla riforma proposta risiede nella sua natura intergovernativa. Il MES è un accordo tra i Paesi dell'Eurozona che è completamente al di fuori delle procedure e delle regole sovranazionali dell'Unione europea. Fino ad ora, i tentativi di integrare il MES nel quadro legislativo europeo sono stati vani²³⁷. Questo ha una conseguenza

²³⁴ Ivi. Pagina 19.

²³⁵ Ivi. Pagina 20.

²³⁶ Accordo recante modifica del trattato che istituisce il MES. Considerando 12, pagina 10

²³⁷ Nel 2017, la Commissione ha proposto di trasformare il Mes in un European Fiscal Fund, modificandone parzialmente le funzioni e riportandolo all'interno del quadro normativo dell'Unione europea. Questa proposta includeva anche l'elezione di un Commissario a capo dell'Eurogruppo, come primo passo verso la creazione di un ministro del Tesoro europeo. Nonostante una discussione accesa, protrattasi per diversi anni, l'opposizione di molti Paesi

significativa: nel MES, sono principalmente i Paesi creditori a stabilire le regole, poiché sono loro che, in tempi di crisi, forniscono e garantiscono i prestiti ai Paesi finanziariamente più deboli. Nonostante il ruolo della Commissione, che ha gestito in passato i programmi di risanamento macroeconomico, dietro di essa si trovano i Paesi creditori che impongono condizioni ai Paesi debitori in cambio dei prestiti concessi. Indipendentemente dall'efficacia di tali programmi, i Paesi che richiedono i prestiti percepiscono questa situazione come una significativa perdita di sovranità.²³⁸.

Le difficoltà di questo sistema sono emerse chiaramente durante la recente crisi pandemica. A giugno 2020, nel tentativo di assistere i Paesi colpiti, il MES ha offerto prestiti per un totale di 200 miliardi di euro, equivalenti al 2% del PIL di ciascun Paese richiedente. Nonostante si fosse fatto uno sforzo considerevole per eliminare quasi tutte le condizioni associate a questi prestiti, l'unico vincolo rimasto era che i fondi ottenuti (fino a 36 miliardi di euro per l'Italia) dovevano essere destinati esclusivamente al settore sanitario. Contemporaneamente, la Commissione Europea ha reso disponibili altri 100 miliardi di euro attraverso i prestiti SURE, garantiti dal bilancio europeo e da ulteriori garanzie da parte dei Paesi membri. Questi prestiti erano destinati a sostenere il mercato del lavoro, con misure come la cassa integrazione e i sussidi di disoccupazione. Anche se le condizioni finanziarie dei due programmi (MES e SURE) erano molto simili, è sorprendente notare che, mentre 13 Paesi dell'area euro hanno usufruito dei prestiti SURE, nessuno ha utilizzato il finanziamento agevolato offerto dal MES²³⁹. Questo dimostra che contrarre debiti con un organismo sovranazionale come la Commissione, dove tutti gli Stati membri sono rappresentati, è percepito diversamente rispetto al contrarre debiti con il MES, che implica un debito verso

dell'area euro ha fatto naufragare il progetto. L'unica modifica su cui alla fine è stato raggiunto un accordo è stata la possibilità di utilizzare i fondi del Mes come garanzia fiscale per il sistema bancario. Fonte: Integration of the ESM into EU law by way of creating a European Monetary Fund (EMF). <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-integration-of-the-esm-into-eu-law-by-creating-an-emf>

²³⁸ Il Meccanismo europeo di stabilità. Osservatorio CPI, 2023.

<https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-il-meccanismo-europeo-di-stabilita>

²³⁹ Il Meccanismo europeo di stabilità. Osservatorio CPI, 2023.

altri Paesi dell'Eurozona finanziariamente più forti. È interessante notare che la necessità di una forte condizionalità per i fondi del PNRR o dei fondi strutturali europei, gestiti dalla Commissione, non è stata mai messa in discussione, mentre la condizionalità dei fondi del MES è stata fortemente contestata dai Paesi.

La proposta di riforma del Mes include anche altri aspetti controversi, come l'ipotesi di trasformare le CAC sul debito da dual-limb a single-limb, come visto nel paragrafo 3.3.3., al fine di facilitare le ristrutturazioni del debito. Come spesso evidenziato nella letteratura internazionale, queste clausole possono avere effetti contrastanti. Ex post, se un Paese decide di ristrutturare il debito, le clausole single-limb possono essere utili perché evitano problemi come l'hold out, ossia la possibilità che alcuni creditori, coalizzandosi, impediscano una ristrutturazione a condizioni favorevoli per il debitore su parti significative del debito pubblico. Tuttavia, ex ante, possono essere dannose perché potrebbero essere percepite dai potenziali investitori come un segnale della volontà del Paese di ristrutturare il proprio debito, aumentando così il rischio percepito e quindi il premio di rischio richiesto per detenere i titoli²⁴⁰.

Conclusione

La crisi del debito sovrano dell'eurozona mise a nudo le debolezze strutturali della zona euro e le risposte messe in atto dalle istituzioni europee sono state oggetto di numerose critiche. Durante i negoziati per affrontare questa crisi, sono stati creati diversi strumenti finanziari, tra cui il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (EFSF), il Meccanismo Europeo di Stabilità Finanziaria (MESF) e infine il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). Questi strumenti rappresentarono un importante passo avanti nel fornire assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà nell'area dell'euro. Tuttavia, i negoziati che portarono alla creazione di questi

²⁴⁰ Il Meccanismo europeo di stabilità. Osservatorio CPI, 2023.

strumenti sono stati lunghi e complessi, caratterizzati da discussioni intense sui dettagli tecnici e sui vincoli imposti ai paesi beneficiari. L'introduzione di misure di austerità e di condizionalità pesanti è stata al centro di tali trattative, suscitando dibattiti accesi su questioni di sovranità nazionale e solidarietà europea.

Per quanto riguarda il MES, da quanto detto è evidente che quest'ultimo, soprattutto in un contesto così imperfetto come l'UEM, dove i Paesi hanno sì rinunciato alla propria moneta ma sono restii a ulteriori cessioni di quote di sovranità sul piano politico e fiscale, può svolgere e ha storicamente svolto un ruolo assicurativo di ultima istanza particolarmente utile. Questo è tanto più vero a seguito della riforma proposta, secondo cui il Mes dovrebbe fornire un sostegno finanziario di ultima istanza anche al fondo di risoluzione per le crisi bancarie, un ulteriore tassello assai importante per garantire la stabilità del sistema finanziario europeo. Tuttavia, come abbiamo visto, questo non significa che il Mes sia esente da criticità.

Le conclusioni tratte da queste esperienze indicano la necessità di una radicale riforma dell'area euro. È essenziale trovare un equilibrio tra solidarietà e responsabilità, garantendo al contempo la stabilità finanziaria e il rispetto della sovranità nazionale. Nel prossimo capitolo vedremo se le condizioni politico-sociali attuali sarebbero favorevoli ad un eventuale riforma dell'eurozona. In aggiunta, approfondiremo la possibilità di una decostruzione dell'area euro, esplorando alternative e valutando le sfide e le opportunità che ne deriverebbero.

CAPITOLO 4

UN PROGETTO INCOMPLETO: LE RIFORME NECESSARIE E IL FUTURO DELL'UEM

Introduzione

In questo capitolo, analizzeremo i principali aspetti che non hanno funzionato nell'UEM e identificheremo le aree che necessitano di una riforma urgente per garantire la stabilità a lungo termine dell'eurozona. L'analisi si concentrerà su tre aspetti cruciali: la revisione dell'obiettivo di inflazione, la riforma delle regole fiscali e il completamento dell'unione finanziaria e fiscale. Inoltre, esploriamo la possibilità di istituire una vera e propria unione politica, gli Stati Uniti d'Europa. Tuttavia, come vedremo, l'istituzione di una simile struttura federale è estremamente difficile a causa delle diversità culturali ed economiche tra gli Stati membri. Le economie dei Paesi dell'eurozona variano notevolmente in termini di sviluppo, livelli di reddito, e sistemi di welfare, rendendo complesso l'adozione di politiche uniformi.

4.1. Cosa non ha funzionato nell'UEM

La Grande recessione ha messo in mostra l'inefficacia delle politiche a lungo sostenute dall'economia mainstream orientata al libero mercato e dalle organizzazioni internazionali. L'economia mainstream orientata al libero mercato si basa su principi come la deregulation finanziaria, la liberalizzazione del commercio e la riduzione dell'intervento statale nell'economia. Queste politiche hanno creato un ambiente favorevole alla speculazione e alla formazione di bolle speculative, come quella immobiliare che ha preceduto la crisi del 2007-2008. Le organizzazioni internazionali hanno sostenuto queste politiche attraverso condizioni per i prestiti e rapporti che incoraggiavano la deregolamentazione e la liberalizzazione. Per esempio, il FMI ha spesso raccomandato la liberalizzazione dei mercati finanziari come parte dei suoi programmi di aggiustamento strutturale. Queste raccomandazioni hanno portato a una riduzione delle regolamentazioni bancarie in molti paesi, contribuendo così alla crescita eccessiva del credito e alla successiva crisi finanziaria. Sebbene queste politiche fossero intese a promuovere la crescita economica, hanno anche reso i mercati finanziari più vulnerabili a shock esterni e a comportamenti rischiosi da parte degli istituti finanziari. La combinazione di queste politiche ha creato un contesto economico globale instabile, che ha facilitato l'insorgere e la diffusione della crisi finanziaria del 2007-2008. Inoltre, la grande recessione ha anche evidenziato la fragilità delle istituzioni europee, caratterizzate da un'unione monetaria incompleta, dove l'inflazione ha la priorità rispetto alla disoccupazione.

La crisi ha dimostrato che i paesi industrializzati non sono immuni dal contagio e che gli squilibri internazionali possono avere costi elevati per tutti i paesi. Ad esempio, durante la Grande Recessione del 2008, le difficoltà finanziarie iniziate nel settore immobiliare statunitense si sono rapidamente diffuse ai mercati finanziari globali, causando una crisi di liquidità e un crollo della fiducia che

hanno colpito duramente anche le economie avanzate. Inoltre, gli accordi regionali, come l'UEM, non proteggono i paesi dagli shock, ma, come abbiamo visto nel capitolo 2, possono addirittura aggravare la situazione in assenza di politiche e istituzioni adeguate. La combinazione tra l'incapacità di affrontare le inefficienze del mercato, soprattutto nei mercati del lavoro e nei settori bancari, e l'austerità fiscale non solo non è riuscita a far uscire l'Eurozona dalla crisi, ma ha peggiorato la situazione, minando significativamente il sostegno al progetto di integrazione europea. Questo a sua volta ha alimentato il sostegno ai partiti euroscettici. Secondo alcuni, l'approccio seguito a partire dal Trattato di Roma, caratterizzato da politiche di liberalizzazione del mercato, deregolamentazione, e rigida disciplina fiscale, è stato sempre più associato a situazioni di crisi e austerità, anziché a opportunità e crescita²⁴¹. Negli ultimi decenni, queste politiche hanno portato a una maggiore integrazione economica e alla creazione del mercato unico europeo. Tuttavia, hanno anche contribuito a disuguaglianze economiche e vulnerabilità finanziarie. Durante la crisi del debito sovrano, molti paesi membri hanno dovuto adottare severe misure di austerità per rispettare i criteri di Maastricht e le direttive della Troika. Queste misure, necessarie per garantire la stabilità finanziaria, hanno spesso aggravato le recessioni economiche, aumentato la disoccupazione e ridotto il welfare state, suscitando critiche verso l'approccio neoliberista adottato dall'UE. A tal riguardo, le radici della recente crescita di un sentimento euroscettico in Europa derivano non solo dall'eccessiva austerità e dalla doppia recessione, ma anche da una serie di altri fattori economici e politici. In Italia, sebbene il periodo di austerità sotto il governo Monti sia durato solo un anno e mezzo, il sentimento euroscettico è aumentato per diverse ragioni.

²⁴¹ T. Beck, looking back at a lost decade; avoiding a second one. CEPR press, 2017. https://cepr.org/system/files/publication-files/60174-europe_s_political_spring_fixing_the_eurozone_and_beyond.pdf

Innanzitutto, come abbiamo visto nel capitolo 2, l'austerità, sebbene breve, ha avuto un impatto significativo sull'economia e sulla società italiana. Le misure adottate, come l'aumento delle tasse e i tagli alla spesa pubblica, hanno contribuito a una percezione di peggioramento delle condizioni di vita e di un futuro incerto. Questo ha alimentato la frustrazione e la disillusione verso le istituzioni europee. Inoltre, la crisi economica globale del 2008 e la successiva crisi dell'eurozona hanno messo in luce le vulnerabilità strutturali dell'economia italiana, come l'alto debito pubblico e la bassa crescita economica. Molti italiani hanno percepito le politiche dell'UE come inadeguate per affrontare queste sfide, portando a un aumento del sentimento euroscettico. Altri fattori includono la percezione di una mancanza di solidarietà da parte dei paesi più ricchi dell'UE, in particolare la Germania, durante la crisi dei migranti e le difficoltà economiche. Questo ulteriore fattore ha indotto molti a cercare la liberazione dalle “catene europee” o dai “tedeschi”²⁴².

Sul fronte dei limiti economici alla costruzione europea, emergono una serie di problemi, sia a breve che a lungo termine, con interconnessioni tra i due. Tra i problemi immediati, si pongono due domande specifiche: come prevenire la prossima crisi e come reagire ad essa nel caso si verifichi. Per entrambe le questioni è necessario confrontare soluzioni desiderabili e realistiche, tenendo conto del disegno istituzionale e degli effetti delle politiche necessarie per affrontare la crisi. Per quanto riguarda il lungo periodo, la questione centrale è: perché l'eurozona ha registrato una crescita inferiore rispetto ad altre regioni o paesi, anche prima della recente crisi Covid-19? Analizzando i dati economici disponibili, possiamo osservare che negli anni precedenti alla crisi sanitaria globale, l'eurozona ha spesso registrato tassi di crescita del PIL inferiori rispetto ad altre economie avanzate, come gli Stati Uniti. Ad esempio, nei decenni successivi alla creazione dell'euro nel 1999, la crescita economica dell'eurozona è stata in media inferiore a quella degli Stati Uniti. In particolare, tra il 2001 e il

²⁴² N. Acocella, *L'Unione Economica e Monetaria Europea. Fondamenti, politiche, opzioni attuali*. Carocci Editore, 2019. Pagina 192.

2019, il tasso di crescita medio annuo del PIL reale dell'eurozona è stato del 1,3%²⁴³, mentre negli Stati Uniti è stato di circa il 2%²⁴⁴. Questo divario di crescita può essere attribuito a una serie di fattori, tra cui la struttura economica dell'eurozona, la rigidità del mercato del lavoro, e le politiche monetarie adottate dalla BCE. Ambedue i problemi di breve e lungo periodo sono connessi agli squilibri che sorgono in un'unione monetaria caratterizzata da significative asimmetrie e all'assenza di istituzioni appropriate per affrontarli²⁴⁵. In termini di performance economica di lungo termine, le asimmetrie strutturali tra gli Stati membri dell'UEM, come le differenze nei livelli di produttività, flessibilità del lavoro e indebitamento pubblico, portarono ad una crescita diseguale, con alcuni paesi come la Germania che beneficiavano di un surplus commerciale significativo a scapito di altri come la Grecia che accumulavano un debito pubblico elevato. A tal proposito, il debito pubblico della Grecia raggiunse il 110% del PIL nel 2008, mentre quello della Germania fu inferiore al 70%²⁴⁶. Pasimeni²⁴⁷ sostiene che cicli economici divergenti tra i paesi portano a shock macroeconomici più asimmetrici, i quali possono essere amplificati dall'adozione di una politica monetaria comune. Afferma inoltre che le politiche fiscali procicliche applicate nella "periferia" tra il 2008 e il 2010, causate da normative inadeguate e mercati finanziari in preda al panico, insieme alla mancanza di uno stabilizzatore fiscale integrato, portarono ad un'esplosione delle divergenze nei tassi di disoccupazione all'interno dell'eurozona.

La crisi del debito sovrano indicò all'opinione pubblica dell'eurozona di emendarne il disegno istituzionale. Quanto a questo disegno, la necessità di bilanciare l'azione pubblica basata su regole con qualche dose di discrezione, si

²⁴³ Crescita media PIL eurozona dal 2001 al 2019. Banca Mondiale.

²⁴⁴ Crescita media PIL USA dal 2001 al 2019. Banca Mondiale.

²⁴⁵ N. Acocella, L'Unione Economica e Monetaria Europea. Fondamenti, politiche, opzioni attuali. Carocci Editore, 2019. Pagina 193.

²⁴⁶ Trading Economics: rapporto debito pubblico/PIL in Grecia e Germania nel 2008.

<https://tradingeconomics.com/greece/government-debt-to-gdp>

<https://tradingeconomics.com/germany/government-debt-to-gdp>

²⁴⁷ P. Pasimeni, An Optimum Currency Crisis. The European Journal of Comparative Economics Vol. 11, n. 2, 2014, pp. 173-204.

rivelò altamente politicizzata a vantaggio dei paesi più potenti, come mostra l'esperienza della decisione di assolvere Francia e Germania per la loro violazione del PSC nel 2003-2004²⁴⁸. Esiste quindi un “problema tedesco” a livello di gestione dell'eurozona. Vi è una percezione diffusa che la Germania eserciti un'influenza sproporzionata sulle politiche economiche e finanziarie dell'UE. Questa influenza è vista da molti come un fattore che ha contribuito a decisioni economiche che avvantaggiano la Germania a scapito di altri paesi membri. Per esempio, la Germania ha spesso promosso politiche di austerità e rigore fiscale, che sono state attuate in tutta l'eurozona durante e dopo la crisi finanziaria del 2008. Queste politiche hanno avuto effetti negativi particolarmente pesanti su paesi con economie più deboli, come Grecia, Italia, Spagna e Portogallo, aggravando le loro crisi economiche e sociali. Anche la Francia ha avuto un ruolo significativo nelle decisioni economiche dell'UE, e la violazione del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) da parte di entrambi i paesi nel 2003-2004²⁴⁹ dimostra che le regole fiscali sono state a volte applicate in modo flessibile per favorire i paesi più forti. Tuttavia, la Germania è spesso vista come il principale fautore delle politiche di rigore fiscale, il che ha portato a una percezione di squilibrio di potere a suo favore. Quindi, il “problema tedesco” si riferisce alla percezione che la Germania, grazie alla sua forza economica e alla sua posizione politica, abbia un'influenza eccessiva che può condizionare le decisioni comuni dell'eurozona, portando a politiche che non sempre tengono conto delle esigenze e delle realtà economiche degli altri stati membri. Questo, secondo Wyplosz²⁵⁰, deriva dalla politica ordoliberalista adottata dalla Bundesbank per difendere i ristretti interessi tedeschi. La politica ordoliberalista della Bundesbank ha radici storiche profonde e può essere compresa solo considerando il contesto storico e le sfide economiche affrontate dalla Germania del dopoguerra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la

²⁴⁸ N. Acocella, *L'Unione Economica e Monetaria Europea. Fondamenti, politiche, opzioni attuali*. Carocci Editore, 2019. Pagina 193.

²⁴⁹ M. Tran, *France and Germany evade deficit fines*. The Guardian, 2003.
<https://www.theguardian.com/business/2003/nov/25/theeuro.politics>

²⁵⁰ Thorsten Beck, Hans-Helmut Kotz, *Ordoliberalism: A German oddity?* A VoxEU.org eBook, 2017. Pagina 19.

Germania si trovò in una situazione economica e politica difficile, con l'inflazione galoppante e l'economia in rovina. In questo contesto, teorici ordoliberali tedeschi, come Walter Eucken, svilupparono una teoria economica basata sulla necessità di un forte intervento dello Stato per garantire la concorrenza e prevenire il monopolio, insieme a una politica monetaria disciplinata per mantenere la stabilità dei prezzi²⁵¹. La Bundesbank, fondata nel 1957 come banca centrale della Repubblica Federale Tedesca, ha abbracciato questa visione ordoliberalista e ha adottato una politica monetaria rigorosa, focalizzata sulla stabilità dei prezzi e sulla disciplina fiscale. Questo approccio ha sostenuto i ristretti interessi tedeschi, promuovendo la stabilità economica e la competitività del paese. Quindi, la politica ordoliberalista della Bundesbank non è nata da una decisione casuale o arbitraria, ma è stata plasmata dalle sfide e dalle circostanze specifiche che la Germania ha affrontato nel dopoguerra, e ha riflettuto una visione economica e politica ben definita. L'influenza ordoliberalista tedesca portò al Fiscal Compact, molto simile al "freno al debito"²⁵² (*Schuldenbremse*) introdotto in Germania nel 2009. Come abbiamo visto nel capitolo 2, le misure di bilancio restrittive imposte dal Fiscal Compact si rivelarono controproducenti. È importante notare che gestire il debito pubblico è una sfida complessa che richiede considerazioni sia sul fronte della sostenibilità a lungo termine sia sul fronte della stabilità economica nel breve termine. Mentre è cruciale mantenere il debito sotto controllo durante periodi di crescita economica, quando il PIL e l'occupazione sono in aumento, l'adozione di politiche restrittive durante le fasi di crisi economica può essere controproducente. Queste politiche pro-cicliche possono aggravare la recessione, riducendo ulteriormente la domanda aggregata

²⁵¹ P. Bofinger, German macroeconomics: The long shadow of Walter Eucken. CEPR, 2016. <https://cepr.org/voxeu/columns/german-macroeconomics-long-shadow-walter-eucken>

²⁵² Il *Schuldenbremse*, ovvero il freno all'indebitamento, è un fondamento della politica di bilancio tedesca sancito dalla Costituzione nel 2009. Questo meccanismo limita il deficit in condizioni "normali" allo 0,35% del Pil. Negli ultimi anni è stato messo fortemente in discussione soprattutto dai socialdemocratici e dai verdi. Dal 2020 ad oggi il governo tedesco ha già sospeso quattro volte la norma: nel 2020 e nel 2021 per la pandemia di Covid-19 e nel 2022 causa della guerra in Ucraina. Anche nel 2023 la sospensione di questo meccanismo è stata rinnovata. https://www.corriere.it/economia/finanza/23_novembre_24/germania-si-pente-dell-austerita-freno-debito-sospeso-il-quarto-anno-consecutivo-47920e6a-8ace-11ee-b494-38fb28166ce6.shtml

e peggiorando le condizioni economiche complessive. Di conseguenza, anche se il Fiscal Compact potrebbe essere stato concepito con l'obiettivo di mantenere la disciplina fiscale e la stabilità economica nell'area dell'euro, l'attuazione di misure restrittive in momenti di crisi può avere effetti dannosi sull'economia e sulla società nel complesso.

4.1.1. La necessità di rivedere l'obiettivo di inflazione

L'obiettivo principale della politica monetaria della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro, che è definita come inflazione su base annuale inferiore ma prossima al 2% nel medio periodo. Si tratta di un compito diverso rispetto a quello della Federal Reserve statunitense, che non solo deve controllare l'inflazione ma anche promuovere la crescita e la piena occupazione. In molti ambienti economici di stampo neoliberista è andata diffondendosi l'idea che per ottenere buoni risultati macroeconomici sia necessario che le autorità monetarie tengano l'inflazione basse e stabile²⁵³. In realtà, i danni arrecati dalla crisi finanziaria sono di gran lunga più gravi di qualsiasi danno provocato da qualsiasi inflazione, seppur non dilagante. Tra il 2008 e il 2009, il PIL dell'eurozona è diminuito di circa il 4%, equivalente a una perdita di oltre 1,2 trilioni di euro²⁵⁴. Queste ingenti diminuzioni del PIL hanno avuto conseguenze devastanti sull'occupazione, sul benessere sociale e sull'intera economia europea. La BCE ha stimato che tra il 2008 e il 2010, circa 4 milioni di posti di lavoro sono stati persi nell'eurozona²⁵⁵, portando il tasso di disoccupazione a livelli record. Inoltre, i settori bancario e finanziario hanno subito gravi contraccolpi, con il fallimento di numerose istituzioni finanziarie e una crisi di fiducia che ha ostacolato la ripresa economica. In contrasto, l'inflazione nell'eurozona è rimasta generalmente

²⁵³ J. Stiglitz, *l'euro. Come una moneta comune minaccia il futuro dell'Europa*. Et Saggi, Einaudi, 2018. Pagina 151.

²⁵⁴ PIL eurozona 2008-2009, Banca Mondiale.

²⁵⁵ Euro area labour markets and the crisis. Task Force of the Monetary Policy Committee of the European System of Central Banks. Occasional paper series No 138, 2012.

<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp138.pdf>

contenuta durante il periodo post-crisi, con tassi di inflazione che hanno oscillato intorno al 2% o meno. Anche se l'inflazione può comportare costi, come la perdita del potere d'acquisto, questi sono stati nettamente inferiori rispetto ai danni causati dalla crisi finanziaria.

L'idea che la BCE si dovesse concentrare sull'inflazione si basava su dei modelli macroeconomici semplicistici²⁵⁶ ancorati al presupposto dell'efficienza dei mercati. Questa ideologia è entrata nello statuto della BCE, che deve agire "in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse"²⁵⁷. Questo modello sembra suggerire che un'economia di mercato aperta e competitiva porti naturalmente a una corretta allocazione delle risorse, nonostante molte ricerche economiche, teorie ed evidenze empiriche dimostrino che ciò non avviene senza una regolamentazione adeguata da parte dello Stato²⁵⁸.

Nel luglio 2021 la Banca centrale europea (BCE), completò la sua prima revisione strategica della politica monetaria. Il cambiamento chiave, dopo 18 mesi di consultazioni, fa riferimento ad una nuova interpretazione della stabilità dei prezzi con un tasso di inflazione simmetrico del 2% nel medio termine. L'obiettivo della revisione è quello di adattare la politica monetaria e l'attività bancaria centrale a tendenze macroeconomiche più ampie, come la digitalizzazione, la globalizzazione e i cambiamenti demografici, tenendo anche conto delle implicazioni del cambiamento climatico e della transizione al carbonio, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE²⁵⁹. Ma non è tutto. La nuova strategia della BCE implica anche "un periodo transitorio in cui l'inflazione è moderatamente al di

²⁵⁶ J. Stiglitz, *l'euro. Come una moneta comune minaccia il futuro dell'Europa*. Et Saggi, Einaudi, 2018. Pagina 151.

²⁵⁷ Art.127 TFUE. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A12016E127>

²⁵⁸ J. Stiglitz, *l'euro. Come una moneta comune minaccia il futuro dell'Europa*. Et Saggi, Einaudi, 2018. Pagina 151.

²⁵⁹ Martin Höflmayr, *ECB monetary policy: Strategic review*. Parlamento Europeo, 2021. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698050/EPRS_BRI\(2021\)698050_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698050/EPRS_BRI(2021)698050_EN.pdf)

sopra dell'obiettivo"²⁶⁰. La BCE accetta ora di superare temporaneamente l'obiettivo del 2 %. Tuttavia, la dichiarazione è vaga. Non specifica alcun limite all'inflazione né quanto a lungo sarà accettabile un superamento²⁶¹.

4.1.2. Le regole fiscali: nuove proposte e i limiti di Maastricht

Nel novembre 2022, la Commissione propose l'attuazione di un piano di aggiustamento quadriennale per i Paesi dell'UE che superano i parametri di deficit (3%) o di debito (60%) del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) rispetto al PIL²⁶². Tale piano sarebbe elaborato sulla base di un'analisi specifica della sostenibilità del debito per ciascun Paese, considerando anche i pagamenti degli interessi e gli "stabilizzatori automatici". Gli Stati membri sarebbero soggetti a monitoraggio in base al loro rispetto di questa "traiettoria tecnica" concordata, con la possibilità di richiedere una proroga di tre anni qualora dimostrassero un maggior impegno nelle "riforme strutturali" e negli investimenti volti alla promozione della crescita.

Nell'aprile 2023, la Commissione aggiornò la sua proposta²⁶³, rafforzando la "titolarità nazionale" di questi piani di aggiustamento a medio termine, che devono essere presentati dagli Stati membri alla Commissione e votati dal Consiglio. Le nuove regole proposte per la riforma del quadro di governance dell'UE mirano a sostituire il regolamento esistente (CE) n. 1466/97 e ad

²⁶⁰ Ivi. Pagina 3.

²⁶¹ C. Wyplosz, The ECB's New Definition of Price Stability: Better but Short of Specifics. Parlamento Europeo. Monetary Dialogue Papers, novembre 2021. Pagina 11. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241736/03_QA0121390ENN.pdf

²⁶² Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE. Commissione Europea, 2022. https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/com_2022_583_1_en.pdf

²⁶³ Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul coordinamento efficace delle politiche economiche e sulla sorveglianza di bilancio multilaterale sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. Commissione Europea, 2023. https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/6d456c53-5267-4519-a958-8f4723f92f6a_en?filename=COM_2023_240_1_EN.pdf

introdurre un quadro riformato basato su orientamenti a medio termine e sulla responsabilità nazionale. L'obiettivo principale è una credibile e sostanziale riduzione del debito pubblico e la promozione di una crescita sostenibile e inclusiva. Questo quadro riformato si allinea con gli obiettivi del Fiscal Compact e prevede una convergenza verso posizioni a medio termine, considerando le sfide specifiche del debito pubblico di ciascun paese. In caso di deviazioni significative dagli obiettivi di medio termine, sono previste misure correttive. La procedura per i disavanzi eccessivi sarà rafforzata per gli Stati membri con un debito superiore al 60% del PIL, focalizzandosi sugli scostamenti dal percorso di spesa netta anziché sulla riduzione del debito.

Nonostante le misure stringenti contenute in questa proposta, la Germania e altri paesi come l'Austria e i Paesi Bassi hanno espresso critiche sulla proposta aggiornata, sostenendo che i vincoli di spesa sono troppo mitigati e che gli incentivi per le "riforme strutturali" sono insufficienti. La Germania ha avanzato ulteriori richieste, proponendo un nuovo requisito minimo di riduzione del debito al termine del periodo di aggiustamento e un "margine di sicurezza" del deficit, la cui specifica rimane da definire, che sarebbe inferiore al parametro del 3%. Inoltre, è stata avanzata una richiesta per evitare che la crescita della spesa pubblica superi mai quella del PIL potenziale, rendendo il quadro ancora più pericolosamente pro-ciclico²⁶⁴, specialmente durante periodi di espansione economica. Se la spesa pubblica continua a crescere più velocemente del PIL potenziale può portare a un aumento eccessivo del deficit e a una maggiore instabilità economica nel lungo termine.

Il 29 aprile 2024, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato tre atti legislativi che riformeranno il quadro di governance economica e fiscale dell'UE. L'obiettivo generale della riforma è "ridurre il rapporto debito/PIL e il deficit in modo graduale, realistico, sostenuto e favorevole alla crescita, proteggendo al contempo le riforme e gli investimenti in aree strategiche come il digitale,

²⁶⁴ D. Guarascio, F. Zezza, EU fiscal rules: time to face the contradictions. Social Europe, 2023. <https://www.socialeurope.eu/eu-fiscal-rules-time-to-face-the-contradictions>

l'ecologia o la difesa. Allo stesso tempo, il nuovo quadro fornirà uno spazio adeguato alle politiche anticicliche e contribuirà a risolvere gli squilibri macroeconomici esistenti.”²⁶⁵.

Le nuove regole richiedono a tutti gli Stati membri di sviluppare un piano strutturale di bilancio nazionale a medio termine, della durata di 4-5 anni, in linea con la durata della legislatura nazionale. Questi piani delineano una traiettoria pluriennale di spesa pubblica netta e illustrano come gli investimenti e le riforme saranno realizzati in risposta alle principali sfide identificate nel contesto del Semestre europeo, specialmente nelle raccomandazioni specifiche per ogni Paese. Prima della presentazione dei piani, la Commissione fornirà una "traiettoria di riferimento" per l'andamento della spesa netta negli Stati membri con un debito pubblico superiore al 60% del PIL o un disavanzo pubblico oltre il 3% del PIL. Questa traiettoria considererà le sfide specifiche di sostenibilità di ciascun Paese e indicherà come mantenere o ridurre il debito pubblico su un percorso plausibilmente decrescente nel medio termine. Inoltre, la riforma apporta modifiche alla procedura relativa ai disavanzi eccessivi. Sebbene la procedura basata sul disavanzo rimanga immutata, quella basata sul debito tiene conto del nuovo quadro pluriennale. La Commissione avvierà la procedura basata sul debito quando: il rapporto tra debito pubblico e PIL supera il valore di riferimento; la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o attiva; gli scostamenti registrati nel conto di controllo dello Stato membro superano lo 0,3% del PIL all'anno o lo 0,6% del PIL cumulativamente. L'ammenda per l'inadempienza potrà raggiungere lo 0,05% del PIL e si accumulerà ogni sei mesi fino all'adozione di misure efficaci da parte dello Stato membro interessato.

A tutto ciò va aggiunta l'esistenza di un problema di fondo. Il Trattato di Maastricht ha istituito un quadro giuridico ed economico in cui la stabilità dei prezzi è prioritaria rispetto alla politica sociale e a tutti gli altri obiettivi. I

²⁶⁵ Economic governance review: Council adopts reform of fiscal rules. Consiglio dell'Unione Europea, 2024. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/04/29/economic-governance-review-council-adopts-reform-of-fiscal-rules/>

negoziatori del trattato hanno concentrato i loro sforzi su un progetto deflazionistico per la moneta unica, definito in termini di criteri di convergenza restrittivi da raggiungere entro scadenze rapide. In particolare, il trattato ha stabilito la creazione di una BCE indipendente, il cui mandato legale è incentrato sulla stabilità dei prezzi, tralasciando la gestione dell'occupazione. La BCE è esplicitamente resa immune da qualsiasi influenza da parte di governi democraticamente eletti²⁶⁶.

Maastricht ha fissato precisi limiti per i deficit di bilancio (3% del PIL) e per il debito pubblico complessivo (60% del PIL), ma non ha stabilito limiti per la disoccupazione o per gli standard minimi di assistenza sociale. Al giorno d'oggi, le evidenze mostrano che diversi paesi membri dell'UEM hanno avuto difficoltà nel rispettare i criteri di Maastricht, specialmente riguardo al deficit e al debito pubblico²⁶⁷. Alcuni paesi hanno applicato politiche fiscali restrittive per cercare di raggiungere questi obiettivi, mentre altri hanno adottato politiche più espansive per affrontare sfide economiche specifiche. Ad esempio, durante la crisi finanziaria del 2007-2008 e la crisi del debito sovrano, molti paesi hanno attuato politiche fiscali espansive per contrastare la recessione economica e sostenere la crescita. Tuttavia, in seguito, alcuni di questi paesi hanno dovuto attuare misure di austerità per rispettare i criteri di Maastricht e ristabilire la fiducia dei mercati finanziari. I criteri di convergenza del trattato, pertanto, impongono significativi tagli alla spesa pubblica, che potrebbero comportare una riduzione fiscale dannosa per l'attività economica scoraggiando l'attuazione di politiche economiche espansive.

²⁶⁶ B. Burkitt, M. Baimbridge, *The Maastricht Treaty's impact on the welfare state*. Critical Social Policy, 1994. Pagina 109.

<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=eee04747d93824e7ca59267530c84e59bebe1138>

²⁶⁷ Alla fine del 2023, tredici Stati membri avevano un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60%, con i valori più alti registrati in Grecia (161,9%), Italia (137,3%), Francia (110,6%), Spagna (107,7%) e Belgio (105,2%). Inoltre, undici Stati membri hanno registrato un deficit superiore al 3% del PIL. Nel 2023, nell'area euro il rapporto deficit/PIL era di 3,6%; il rapporto debito pubblico/PIL dell'88,6%. Fonte: Eurostat. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-22042024-ap>

4.2. Completare l'eurozona: importanti lacune da colmare

Per accrescere in maniera decisiva il livello di integrazione dell'UEM, colmando i grandi squilibri rimanenti, sono necessari diversi passi fondamentali. Tra questi, mancano ancora: il completamento dell'Unione Finanziaria, il completamento dell'Unione Fiscale e una governance europea più efficiente. In questo paragrafo analizzeremo i primi due.

4.2.1. Il completamento dell'Unione Finanziaria

Il completamento dell'Unione Finanziaria rappresenta uno dei pilastri fondamentali per aumentare l'integrazione e la stabilità dell'UEM. Per essere completa, l'Unione Finanziaria necessita l'ultimazione, da un lato, dell'Unione Bancaria, e dall'altro, l'Unione dei Mercati di Capitali.

La realizzazione di un'unione bancaria completa è essenziale per garantire la stabilità del sistema finanziario europeo. In risposta alla crisi finanziaria del 2008, la Commissione europea attuò una serie di iniziative volte a creare un settore finanziario più sicuro per il mercato unico. Esse derivano da tre regole fondamentali: necessità di maggior prudenza nell'operato delle banche, maggiori tutele per i creditori e regolamentazioni per la gestione delle banche insolventi²⁶⁸. L'Unione Bancaria si basa su due pilastri: il Single Supervisory Mechanism (SSM) e il Single Resolution Mechanism (SRM). Il SSM è uno strumento di supervisione utilizzato dalla BCE per monitorare se i principali istituti bancari europei rispettano le normative dell'Unione e per gestire l'insorgenza di eventuali problemi. Il SRM, invece, ha l'obiettivo di prevenire o mitigare le ripercussioni negative causate dal fallimento di una banca, come la depressione dell'economia reale o l'instabilità finanziaria. Questo meccanismo si attiva per le banche soggette al SSM, ovvero quelle dell'eurozona e di altri Paesi UE partecipanti, ed è regolato dalla Single Resolution Board, un'agenzia europea

²⁶⁸ What is Banking Union. Commissione Europea. https://finance.ec.europa.eu/banking/banking-union/what-banking-union_en

indipendente che gestisce i fondi assicurativi versati dalle banche stesse²⁶⁹. Il problema è che l'Unione Bancaria non è ancora completa, mancando il terzo pilastro fondamentale: l'European Deposit Insurance Scheme (EDIS)²⁷⁰. L'EDIS si basa sui sistemi nazionali di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes, DGS), istituiti originariamente da una direttiva europea del 1994. Questi sistemi sono finanziati dalle banche, non dai cittadini, e sono progettati per rimborsare parte dei depositi ai creditori bancari, prevenendo l'instabilità finanziaria che potrebbe derivare da prelievi di massa in caso di fallimento bancario. Nel 2009 e nel 2014, ulteriori direttive sono state adottate per rafforzare la base di questi depositi, che attualmente garantiscono un minimo di 100.000 euro per istituto bancario e sono obbligatori in ogni Stato membro dell'UE. L'EDIS rappresenterebbe la controparte europea dei DGS nazionali, subordinandoli a un sistema di garanzia comune europeo che offrirebbe una protezione più uniforme e robusta per l'eurozona. Riducendo la vulnerabilità dei DGS agli shock asimmetrici e migliorando la credibilità agli occhi degli investitori internazionali, l'EDIS coprirebbe, in caso di necessità, i depositi che non raggiungono la soglia minima. Questo sistema europeo aggiuntivo alle garanzie nazionali non sarebbe un prestito e non incoraggerebbe comportamenti rischiosi da parte delle banche. Sarebbe piuttosto un "cuscinetto di salvataggio europeo" che rafforzerebbe la resilienza e la reattività dell'eurozona di fronte alle instabilità economiche. L'idea è quella di aumentare progressivamente i contributi all'EDIS, fino a quando la protezione delle banche europee sarà garantita interamente dal sistema di assicurazione europeo, in stretta collaborazione con i DGS nazionali, che continueranno a operare nei loro rispettivi territori.

I lavori per il completamento dell'Unione Bancaria sono ancora in corso.

L'attuazione del terzo pilastro dell'Unione Bancaria rimane uno degli aspetti

²⁶⁹ Single Supervisory Mechanism: https://finance.ec.europa.eu/banking/banking-union/single-supervisory-mechanism_en

Single Resolution Mechanism: https://finance.ec.europa.eu/banking/banking-union/single-resolution-mechanism_en

²⁷⁰ European deposit insurance scheme: https://finance.ec.europa.eu/banking/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en

critici da affrontare per raggiungere il livello di armonizzazione finanziaria previsto. Questo livello non è stato ancora raggiunto con i due pilastri precedenti. Questi argomenti furono trattati dalla comunicazione della Commissione Europea dell'11 ottobre 2017²⁷¹ che spronò Parlamento e Consiglio Europeo a adottare le misure necessarie per evitare eventuali rischi derivanti da questa carenza. L'unico progresso degno di nota riguarda il raggiungimento di un accordo provvisorio sull'attuazione delle riforme di Basilea III nel giugno 2023. Le disposizioni di Basilea III, di risposta alla crisi del 2007-2008, sono volte a migliorare le norme prudenziali, la vigilanza e la gestione dei rischi delle banche. Alcune di queste disposizioni comprendono: le modalità di attuazione dell'*output floor*, che limita la variabilità dei livelli patrimoniali delle banche il cui calcolo è effettuato utilizzando modelli interni, nonché le disposizioni di carattere transitorio volte a permettere agli operatori del mercato di adeguarsi con tempistiche sufficienti; inoltre, alcune di queste disposizioni migliorano, in ottica maggiormente prudenziale, le norme relative al rischio di credito, al rischio di mercato ed al rischio operativo. È stato anche raggiunto un accordo sulle norme per salvaguardare l'indipendenza della vigilanza. In particolare, è previsto un periodo minimo di incompatibilità per il personale e i membri degli organi di governance delle autorità competenti prima che possano assumere incarichi in enti sottoposti a vigilanza, oltre a un limite per i mandati dei membri degli organi di governance²⁷². Il 24 aprile 2024 il Parlamento Europeo ha approvato l'accordo internazionale Basilea III²⁷³. I testi approvati dal Parlamento Europeo passeranno

²⁷¹ Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul Meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Bruxelles, 2017. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0591:FIN:EN:PDF>

²⁷² Comunicato stampa Consiglio dell'UE: Settore bancario: raggiunto accordo provvisorio sull'attuazione delle riforme di Basilea III. 27 giugno 2023. <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/06/27/banking-sector-provisional-agreement-reached-on-the-implementation-of-basel-iii-reforms/>

²⁷³ Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*. Parlamento Europeo, 24 aprile 2024. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0363_IT.pdf

ora all'esame del Consiglio UE, e, una volta approvati, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Per quanto riguarda l'Unione dei Mercati dei Capitali, si tratta di un'iniziativa volta a creare un mercato unico dei capitali in tutta l'UE. L'obiettivo è quello di facilitare il flusso di denaro attraverso l'Unione, in modo che ne possano beneficiare i consumatori, gli investitori e le imprese, indipendentemente dalla loro ubicazione. I vantaggi derivanti dal mercato unico dei capitali sarebbero diversi: costi finanziari ridotti; una rapida ripresa economica dopo periodi di contrazione economica; la generazione di nuove opportunità lavorative; un aumento dell'autonomia e della competitività europea; un sistema finanziario notevolmente più solido²⁷⁴. Nonostante i progressi fatti dall'inizio dell'iniziativa CMU nel 2015²⁷⁵, i mercati dei capitali dell'UE rimangono frammentati. Ad oggi, l'istituzione di un'Unione dei Mercati di Capitali risulta di fondamentale importanza per la sopravvivenza dell'eurozona e dell'UE stessa. Questo, non solo durante le fasi di ripresa a seguito degli shock economici, ma anche in periodi di stabilità, in cui l'innovazione e la ricerca, fondamentali per il progresso, richiedono finanziamenti adeguati. Per questo motivo, il 24 settembre 2020, la Commissione ha adottato un nuovo piano d'azione CMU, che comprende 16 misure legislative e non legislative, mirate a raggiungere tre obiettivi principali: sostenere una ripresa economica sostenibile, inclusiva e resiliente; rendere l'UE un luogo ancora più sicuro per il risparmio e gli investimenti a lungo termine; integrare i mercati dei capitali nazionali in un vero e proprio mercato unico²⁷⁶. Nonostante alcuni progressi come la creazione di prospetti finanziari e fondi di investimento regolamentati a livello comunitario, l'introduzione del Pan-European Personal Pension Product, l'emissione di obbligazioni garantite a lungo termine (covered bonds) e una supervisione generale del mercato europeo dei

²⁷⁴ What is the Capital Market Union? Commissione Europea.

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/capital-markets-union/what-capital-markets-union_en

²⁷⁵ Action plan on building a capital markets union. Commissione Europea, 2015.

https://finance.ec.europa.eu/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en

²⁷⁶ https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/capital-markets-union/what-capital-markets-union_en

capitali²⁷⁷, restano ancora sfide significative per portare a termine l'Unione del Mercato dei Capitali. In primo luogo, promuovere il sostegno finanziario alla transizione verso un'economia verde e digitale, rendendo l'Europa più inclusiva e resiliente attraverso un migliore accesso ai finanziamenti per le imprese europee. In secondo luogo, consolidare l'Unione come un ambiente ancora più sicuro per gli investimenti a lungo termine. Infine, il terzo obiettivo, il più ambizioso e imprescindibile, è l'integrazione dei singoli mercati nazionali in un unico mercato europeo dei capitali²⁷⁸.

4.2.2. L'Unione Fiscale

Come già visto nei capitoli precedenti, le politiche monetarie all'interno dell'eurozona sono decise a livello centrale dalla BCE, mentre le politiche fiscali rimangono in mano ai singoli stati membri, che tuttavia devono pur sempre rispettare le direttive europee in materia di convergenza. Ma che cos'è realmente un'unione fiscale? Potremmo descriverla in termini di cinque criteri²⁷⁹, i cui livelli di soddisfazione determinano il grado di completezza di un'unione fiscale.

Il primo elemento è costituito dalle regole fiscali e dai rispettivi meccanismi di supervisione e coordinazione delle politiche fiscali. Da questo punto di vista, l'UEM ha attuato una serie di misure come Il Patto di Stabilità e Crescita, e le sue rispettive riforme²⁸⁰, il Fiscal Compact e il lavoro del Semestre Europeo. Il secondo elemento è costituito dal *crisis resolution mechanism*, e nel contesto europeo, quello che più si avvicina è il MES. Tuttavia, nonostante gli aiuti

²⁷⁷ https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/capital-markets-union/legislative-measures-taken-so-far-build-cmu_en?prefLang=de

²⁷⁸ Capital markets union 2020 action plan: A capital markets union for people and businesses. Commissione Europea. https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en?prefLang=de#objectives

²⁷⁹ Fuest, Clemens; Peichl, Andreas (2012): European Fiscal Union: What Is It? Does It work? And Are There Really 'No Alternatives'? CESifo Forum, ISSN 2190-717X, ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, Vol. 13, Iss. 1, pp. 3-9. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/166465/1/cesifo-forum-v13-y2012-i1-p03-09.pdf>

²⁸⁰ Il Six-Pack e il Two-Pack.

finanziari forniti, l'eurozona non è stata capace di creare un'istituzione in grado di attivarsi in caso di crisi. Il terzo aspetto comprende una garanzia congiunta per il debito pubblico, che può variare in termini di durata, ammontare della copertura e condizioni di accesso al credito. Una novità europea in questo settore sono i bond europei introdotti nell'ambito del Next Generation EU. Il quarto elemento comprende la perequazione fiscale e altri meccanismi per i trasferimenti tra Paesi. Diversamente dagli elementi precedenti, questi trasferimenti non si attivano solo in situazioni di insolvenza, ma sono costanti e attivi nel tempo. Attualmente, i trasferimenti derivanti dal bilancio ordinario dell'Unione non sono sufficienti per rientrare in questo paradigma. Un livello adeguato di tali trasferimenti si riscontra solo in unioni monetarie con un alto grado di integrazione politica, come le federazioni con un forte governo centrale. Infine, il quinto elemento consiste in un ampio bilancio europeo e in imposte esclusive e significative per l'UE. Attualmente, nonostante i progressi compiuti a seguito della crisi pandemica, il bilancio dell'UE rappresenta solo circa il 2% del totale dei bilanci degli Stati membri²⁸¹.

Nonostante il livello di integrazione politica non sia ancora sufficiente per costruire una vera e propria unione fiscale, la risposta alla crisi pandemica ha rappresentato un punto di svolta, ponendone le fondamenta. Dopo la crisi del 2008, i principi chiave furono condizionalità e austerità. Con il programma Next Generation EU, questi principi sono stati in parte superati: l'UE emette debito comune con una minima condizionalità, aggirando l'articolo 310 e il principio che tutte le entrate e le spese devono essere indicate nel bilancio, giustificando l'emissione di debito comune come una misura *una tantum* per far fronte alla crisi pandemica²⁸². Tuttavia, se da un lato questa decisione ha permesso una rapidità decisionale essenziale in situazioni di emergenza, dall'altro ha indebolito la sostenibilità a lungo termine del debito. Non è ancora chiaro come questi debiti saranno ripagati, poiché non è garantito che le misure imposte per

²⁸¹ <https://ec.europa.eu/budget/publications/fact-check/index.html#howbigistheebudget>

²⁸² Vesa Vihriälä, Päivi Leino-Sandberg, the emerging fiscal union needs a solid foundation. VoxEU, 31 maggio 2021. <https://cepr.org/voxeu/columns/emerging-fiscal-union-needs-solid-foundation>

l'accesso al credito generino una crescita economica sufficiente negli Stati membri.

Pertanto, l'unione fiscale emerge nel NGEU in due modi: mediante il prestito congiunto, che incide sulla posizione fiscale complessiva, e tramite i trasferimenti agli Stati membri. Tuttavia, l'unione fiscale emergente è ancora molto incompleta. Il modello NGEU si basa sul presupposto che accordi simili richiedano l'approvazione unanime di una nuova decisione sulle risorse. Sebbene questo sia necessario per garantire la legittimità democratica, potrebbe ritardare il processo decisionale, specialmente se il senso di crisi non è così imminente. A questo punto, come invocato più volte da alcuni partiti e personaggi politici di spicco²⁸³, un'opzione potrebbe essere la costituzione degli Stati Uniti d'Europa, trasferendo ulteriori poteri all'Unione. Come vedremo nel prossimo paragrafo, l'istituzione degli Stati Uniti d'Europa, ad oggi, risulta al quanto difficile per una serie di fattori che includono una significativa differenza culturale ed economica tra i paesi membri e una sostanziale sfiducia verso le principali istituzioni europee.

4.3. Gli Stati Uniti d'Europa: opportunità o semplice utopia?

Il concetto di Stati Uniti d'Europa, un'idea che ha affascinato molti per il suo potenziale di unire un continente diverso sotto un'unica identità politica, è stato a lungo oggetto di dibattito e discussione. I fautori immaginano un'Europa più pacifica, prospera e democraticamente forte, mentre i critici sollevano dubbi sulla fattibilità, l'auspicabilità e le potenziali conseguenze di una trasformazione così profonda.

²⁸³ In Italia, partiti come Più Europa e Azione, presentano nero su bianco la necessità di far progredire l'attuale Unione Europea in un vero e proprio Stato europeo. Recentemente, a fronte delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, alcuni partiti nel panorama politico italiano, tra cui appunto Più Europa, hanno creato una lista chiamata "Stati Uniti d'Europa". Inoltre, Martin Schulz ha più volte ribadito la necessità di trasformare l'Unione Europea negli Stati Uniti d'Europa entro il 2025. <https://www.politico.eu/article/spds-martin-schulz-wants-united-states-of-europe-by-2025/>

Come abbiamo visto nel capitolo 2, la crisi economica del 2008 evidenziò le lacune e le mancanze strutturali dell'eurozona, in particolare la difficoltà di conciliare una moneta comune con politiche fiscali divergenti. Paesi come Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Italia subirono pesanti indebitamenti, costringendo i leader europei a fronteggiare il dilemma del "too big to fail": lasciare che alcuni Paesi, come la Grecia, uscissero dall'Eurozona e mettessero in discussione l'intero progetto oppure intervenire garantendo i debiti di questi Paesi, che ammontavano a circa mille miliardi di dollari. Mentre la prima opzione è stata considerata impraticabile, la seconda ha sollevato due questioni cruciali: la necessità di rendere accettabile per la Germania il supporto finanziario, richiedendo garanzie sul ripagamento dei debiti, e la prevenzione di simili crisi in futuro. Queste esigenze hanno portato alla proposta di trasferire il controllo sui bilanci e sulle politiche fiscali a un'autorità centrale della zona euro. Tuttavia, se teoricamente un meccanismo coordinato a livello centrale appare una soluzione logica per evitare squilibri economici, nella pratica sorgono gravi ostacoli. Il principale problema è il concetto di "federalismo". L'idea di un'autorità centrale che decida su questioni fiscali, pensionistiche e del lavoro è accettabile solo se gli Stati membri hanno un livello di sviluppo simile. Tuttavia, con economie molto diverse, ciò solleva domande cruciali su quale sia un appropriato livello di tassazione, spesa e politiche sociali. La stessa politica non può essere applicata uniformemente a Paesi con livelli di sviluppo così disparati²⁸⁴. Inoltre, c'è il problema del deficit democratico: trasferire la completa sovranità a un'autorità centrale dell'Eurozona potrebbe ridurre ulteriormente l'interesse dei cittadini per le elezioni nazionali e locali, in quanto molte decisioni cruciali verrebbero prese a livello sovranazionale da dirigenti non eletti direttamente dal pubblico.

Inoltre, se l'autorità centrale dell'Eurozona commette un errore, anche se con buone intenzioni, non è chiaro quale sistema di controlli e contrappesi potrebbe correggerlo. L'idea di coinvolgere maggiormente i cittadini europei tramite il voto

²⁸⁴ F. Bonciu, *The United States of Europe: A Conceptual Assessment*. Romanian Journal of European Affairs, 2012. Pagina 40.

online, referendum e una più ampia applicazione del principio di sussidiarietà potrebbe aiutare, ma richiederebbe un cambiamento culturale profondo e potrebbe richiedere anche decenni per realizzarsi pienamente²⁸⁵.

4.3.1. Perché gli Stati Uniti d'Europa sono diversi dagli Stati Uniti d'America

Questa questione è cruciale perché molti degli argomenti a favore degli Stati Uniti d'Europa si basano su un'analogia che può essere facilmente dimostrata come falsa. Per avere un quadro più chiaro, esaminiamo alcune differenze.

Gli Stati Uniti d'America sono una federazione di Stati, i quali ebbero un punto di partenza simile (le colonie americane) e raggiunsero nel tempo un livello di sviluppo simile. La loro popolazione fu formata inizialmente da persone provenienti principalmente dall'Europa e successivamente da tutto il mondo, persone che lasciarono tutto alle spalle per iniziare una nuova vita utilizzando un'unica lingua come mezzo di comunicazione efficace. I Paesi europei, invece, hanno una storia molto lunga, in alcuni casi millenaria, specifica per ciascun Paese. Ogni Paese è radicato nella propria terra d'origine, con i propri antenati, abitudini, cultura e lingue. Il fatto che la maggior parte di questi Paesi europei abbia deciso di diventare membri di una stessa organizzazione con alcuni elementi sovranazionali non è sufficiente a fare di quell'organizzazione "un Paese"²⁸⁶.

Negli Stati Uniti d'America esiste una Costituzione che permette a ogni Stato di decidere su tasse locali, questioni sociali (come l'aborto, il matrimonio gay o la pena di morte), e la dimensione e la forma del governo federale. Questo offre anche spazio per la mobilità, in quanto le persone possono trasferirsi da uno Stato federale a un altro che meglio corrisponde ai loro valori e alle loro convinzioni. Il punto essenziale è che in una federazione la sovranità è divisa e

²⁸⁵ Ivi. Pagina 41.

²⁸⁶ Ivi. Pagina 42

non è esclusivamente centralizzata²⁸⁷. D'altra parte, nel caso dell'Unione Europea, l'idea fondamentale è quella di avere un'organizzazione sovranazionale che riconosce la sovranità degli Stati membri. Per il futuro, lo Stato federale proposto dall'Unione Europea mira a fornire normative uniformi in tutti gli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri hanno culture, religioni, valori, abitudini e climi diversi, e differiscono in molti altri aspetti della vita quotidiana.

Conclusione

Il futuro dell'UEM appare incerto. Le sfide strutturali e le tensioni sociopolitiche persistenti mettono in dubbio la sostenibilità dell'attuale assetto. A fronte di una certa sfiducia degli Stati membri verso le principali istituzioni europee²⁸⁸, associata ad una significativa riluttanza a trasferire ulteriori quote di sovranità a favore di una completa riforma dell'eurozona, una sua eventuale decostruzione, sebbene non priva di rischi e ostacoli, potrebbe rappresentare un'opzione da considerarsi per favorire una maggiore stabilità, flessibilità e democrazia all'interno dell'Europa. La riconquista della sovranità economica da parte degli Stati membri potrebbe permettere di attuare politiche fiscali più adatte alle proprie esigenze e di promuovere una crescita più equilibrata. Inoltre, la decostruzione non implica necessariamente l'abbandono della cooperazione europea. Si potrebbero esplorare nuove forme di collaborazione economica tra nazioni con caratteristiche e obiettivi simili, basate su flessibilità e adattamento.

²⁸⁷ Tanja A. Börzel, Thomas Risse, Who is Afraid of a European Federation? How to Constitutionalise a Multi-Level Governance System. Harvard Law School, 2000. Pagina 9

²⁸⁸ BCE e Commissione Europea hanno, ad oggi, un livello di fiducia media al di sotto del 50%, con significativi livelli di sfiducia provenienti da quei paesi, come Grecia e Cipro, che hanno subito pesanti politiche di austerità durante e dopo la crisi del debito sovrano. Opinione pubblica nell'Unione Europea. Eurobarometro, novembre 2023.

<https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3053>

Conclusioni

L'UEM ha affrontato le sfide derivanti dal non essere un'AVO principalmente attraverso misure ad hoc e strumenti di stabilizzazione finanziaria. Tuttavia, queste misure hanno spesso avuto carattere emergenziale e non hanno risolto le disfunzioni strutturali dell'UEM. La crisi del debito sovrano ha messo in evidenza la necessità di una maggiore integrazione e coordinamento delle politiche fiscali per evitare future crisi. L'UEM ha dunque adottato varie strategie per gestire le sfide derivanti dalla sua struttura non ottimale, ma la mancanza di una vera unione fiscale e di un'unione di bilancio ha complicato la gestione della crisi del debito sovrano, evidenziando la necessità di riforme profonde per garantire la stabilità a lungo termine dell'area euro.

Nel capitolo 1, l'analisi dei criteri per costituire un'AVO evidenzia che l'UEM presenta diverse caratteristiche che la allontanano da questo modello ideale. L'UEM non soddisfa pienamente questi criteri, in particolare per quanto riguarda mobilità del lavoro e i trasferimenti fiscali. Questa mancanza di ottimalità ha reso l'UEM vulnerabile a shock asimmetrici, amplificando gli effetti delle crisi economiche.

Il secondo capitolo ha esaminato le cause alla base della crisi del debito sovrano, evidenziando come la mancanza di un'unione di bilancio, associata al fatto che la BCE non funge da prestatore di ultima istanza, abbia contribuito ad aggravare questa crisi. Inoltre, ha mostrato l'impatto della crisi sulle economie dei paesi membri, con un focus sulla Grecia e l'Irlanda, sottolineando come i programmi di austerità abbiano avuto pesanti ripercussioni socioeconomiche.

Nel terzo capitolo si evidenzia come l'UEM abbia introdotto una serie di strumenti e meccanismi, tra cui il MESF, il FESF e il MES. Questi strumenti contribuirono a stabilizzare l'area euro, ma l'imposizione di condizionalità non permise una crescita adeguata. Sono state mostrate lacune e criticità nella loro attuazione, come l'insufficiente capacità di risposta rapida a fronte di negoziati caratterizzati da discussioni intense sui dettagli tecnici e sui vincoli imposti ai

paesi beneficiari. Inoltre, la riforma del MES non riuscì a colmare le sue lacune e a renderlo un vero e proprio strumento di stabilizzazione.

Il capitolo 4 evidenzia la necessità di una profonda riforma dell'UEM. Il completamento dell'Unione Finanziaria e Fiscale risultano essere condizioni minime per la sopravvivenza stessa dell'eurozona. Tuttavia, la riluttanza degli stati membri a cedere ulteriori parti della loro sovranità rende, ad oggi, complicato questo processo.

BIBLIOGRAFIA

Fonti primarie:

- Banca Centrale Europea, comunicato stampa del 6 settembre 2012 riguardante il programma OMT.
- Banca Centrale Europea, decisione del 14 maggio 2010 (2010/281/UE) che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (BCE/2010/5).
- Banca Centrale Europea, decisione del 29 luglio 2014 (2014/541/EU) relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine.
- Banca Centrale Europea, annuncio misure a sostegno dei prestiti bancari e dell'attività del mercato monetario. 8 dicembre 2011.
- Banca Centrale Europea, annuncio programma ampliato di acquisto di asset. 22 gennaio 2015.
- Banca Centrale Europea, Cosa sono le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO)? Marzo 2021
- Banca Mondiale, crescita PIL annuale area euro. Periodo 2015-2018.
- Banca Mondiale, crescita PIL annuale Grecia. Periodo 2010-2011.
- Banca Mondiale, Crescita PIL annuale Spagna periodo 2012-2014.
- Banca Mondiale, Disoccupazione, Spagna 2013.
- Banca Mondiale, PIL Cipro 2013-2016.
- Banca Mondiale, tasso di disoccupazione Cipro 2014-2016.
- Banca Mondiale, crescita media PIL eurozona dal 2001 al 2019.
- Banca Mondiale, Crescita media PIL USA dal 2001 al 2019.
- Bundesverfassungsgericht, sentenza del 14 gennaio 2014 relativa al programma OMT.
- Central Statistics Office, Measuring Ireland's Progress 2012.
- Central Statistics Office, Sustainable Development Indicators Ireland 2017.
- Commissione Europea, comunicazione al Consiglio e al Comitato economico e finanziario sul MESF. Bruxelles, 30 novembre 2010.

- Commissione Europea, Assessment of the 2011 national reform programme and stability programme for Italy. Bruxelles, 2011.
- Commissione Europea, Memorandum of Understanding sulle condizionalità delle politiche del settore finanziario della Spagna. 20 luglio 2012.
- Commissione Europea, relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul Meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Bruxelles, 2017.
- Commissione Europea, The Economic Adjustment Programme for Cyprus. Occasional Papers 149, 2013.
- Commissione Europea, The Economic Adjustment Programme for Greece, 2010.
- Commissione Europea, The Second Economic Adjustment Programme for Greece, marzo 2012.
- Commissione Europea, Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, 2022.
- Commissione Europea, regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul coordinamento efficace delle politiche economiche e sulla sorveglianza di bilancio multilaterale sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, 2023.
- Commissione Europea, Revisione intermedia del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027.
- Commissione Europea, piano per la ripresa dell'Europa.
- Commissione Europea, relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
- Commissione Europea, what is Banking Union, 2023.
- Commissione Europea, Single Supervisory Mechanism, 2023.
- Commissione Europea, Single Resolution Mechanism, 2023
- Commissione Europea, European deposit insurance scheme, 2017.

- Commissione Europea, what is the Capital Market Union? 2024.
- Commissione Europea, Action plan on building a capital markets union, 2015.
- Commissione Europea, Capital markets union 2020 action plan: A capital markets union for people and businesses, 2020.
- Commissione Europea, Una valuta unica per un'Europa unita. Il cammino dell'euro. Comunità europee, 2007.
- Consiglio dell'Unione Europea, decisione 2011/199 del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- Consiglio dell'Unione Europea, decisione di esecuzione 2011/77 del 7 dicembre 2010 che concede assistenza finanziaria dell'Unione all'Irlanda.
- Consiglio dell'Unione Europea, decisione di esecuzione 2011/344 del 30 maggio 2011 che concede assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo.
- Consiglio dell'Unione Europea, Regolamento (CE) n. 1466/97, del 7 luglio 1997 sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.
- Consiglio dell'Unione Europea, Regolamento (CE) n. 1467/97, del 7 luglio 1997 sul rafforzamento e sul chiarimento dell'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
- Consiglio dell'Unione Europea, Regolamento (UE) n. 407/2010, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.
- Consiglio dell'Unione Europea, risoluzione sul patto di stabilità e crescita Amsterdam, 17 giugno 1997.
- Consiglio dell'Unione Europea, ESM Annex III, IV.
- Consiglio dell'Unione Europea, economic governance review: Council adopts reform of fiscal rules, 2024.

- Consiglio dell'Unione Europea, comunicato stampa, settore bancario: raggiunto accordo provvisorio sull'attuazione delle riforme di Basilea III. 27 giugno 2023.
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 16 giugno 2015.
- Council opinion (2010/C 142/03) on the updated stability programme of Italy, 2009-2012.
- Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo dell'area euro, PCE 86/10, 7 maggio 2010.
- Dipartimento delle Finanze irlandese, Rapporto Annuale debito pubblico in Irlanda, settembre 2018.
- Eurogruppo, Lettera al Presidente dell'Eurogruppo Donald Task. Bruxelles, 25 giugno 2018.
- Eurogruppo, dichiarazione in formato inclusivo sulla riforma del MES e sull'introduzione anticipata del backstop al Fondo di risoluzione unico, 30 novembre 2020.
- Euro Summit, dichiarazione del 14 dicembre 2018.
- Euro Summit, dichiarazione del 21 giugno 2019.
- Eurostat, dati sul deficit e sul debito per il 2011 - seconda notifica, ottobre 2012.
- Eurostat, dati sul deficit e sul debito per il 2023 - prima notifica, ottobre 2024.
- Federal Transit Administration, American Recovery and Reinvestment Act (ARRA).
- Fondo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria, Financial Statements, Management report and Auditor's report, 31 dicembre 2011.
- Fondo Monetario Internazionale, Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By Arrangement, 2013.
- Fondo Monetario Internazionale, Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement, 2010.

- Fondo Monetario Internazionale, Ireland: 2012 Article IV and Seventh Review Under the Extended Arrangement—Staff Report; Informational Annex, Staff Supplement; and Public Information Notice. IMF, 2012.
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, articolo 127 TFUE.
- Meccanismo Europeo di Stabilità, accordo recante modifica del trattato che istituisce il MES.
- Meccanismo Europeo di Stabilità, EFSF framework agreement, 2010.
- Meccanismo Europeo di Stabilità, EFSF/ESM Financial Assistance evaluation report. Valutatore indipendente nominato dal Consiglio dei governatori del MES, 2017.
- Meccanismo Europeo di Stabilità, Safeguarding the euro in times of crisis. The inside story of the ESM. Publications Office of the European Union. Lussemburgo, 2019.
- Meccanismo Europeo di Stabilità, ESM Factsheet, 2015.
- Meccanismo Europeo di Stabilità, how will the ESM/EC perform the debt sustainability and the repayment capacity assessments? Frequently asked questions.
- Meccanismo Europeo di Stabilità, Reforms: What progress has the Greek economy made since 2010?
- Ministero dell’Economia e della Finanza, Programma Nazionale di Riforma, 2017.
- OECD data, interessi annuali sul debito pubblico della Grecia. Ottobre 2009 – aprile 2010.
- Parlamento Europeo, modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor, 24 aprile 2024.

- Parlamento Europeo, Directorate General for internal policies, policy department A: Economic and Scientific Policy, ECB's Outright Monetary Transactions. Ottobre 2012.
- Parlamento Europeo, integration of the ESM into EU law by way of creating a European Monetary Fund (EMF). 20 aprile 2024.
- Senato della Repubblica italiana, la Costituzione, articolo 81.
- Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, 2012.
- Unione Europea, opinione pubblica nell'Unione Europea. Eurobarometro, novembre 2023.

Fonti secondarie:

- Acocella N., L'Unione Economica e Monetaria Europea. Fondamenti, politiche, opzioni attuali. Carocci Editore, 2019.
- Aerts J., Bizarro P., The Reform of the European Stability Mechanism, 15 Capital Markets Law Journal 159, 161 (2020).
- Alsakka R., Owain ap Gwilym, Lannoo K., Masciandaro D., Paudyn B., Tichy G., Credit Rating Agencies: Part of the Solution or Part of the Problem? Intereconomics, 2011.
- Baldwin e Wyplosz, The Economics of European Integration, Maidenhead, McGraw-Hill Education, 2020 (VI edizione).
- Banca d'Italia, l'economia per tutti, Società Veicolo, Glossario.
- Baumeister C., Benati L., Unconventional monetary policy and the Great Recession: estimating the macroeconomic effects of a spread compression at the zero lower bound. International Journal of Central Banking (June). 2013.
- Beck T., Kotz H., Ordoliberalism: A German oddity? A VoxEU.org eBook, 2017.

- Beck T., looking back at a lost decade; avoiding a second one. CEPR press, 2017.
- Beyer A., Gaspar V., Gerberding C., Issing O., Opting out of the great inflation. German monetary policy after the breakdown of Bretton Woods. Paper numero 1020, marzo 2009.
- Blanchard O., Amighini A., Giavazzi F., Macroeconomia. Una prospettiva europea. Pearson Education, 2021.
- Bofinger P., German macroeconomics: The long shadow of Walter Eucken. CEPR, 2016.
- Bonciu F., The United States of Europe: A Conceptual Assessment. Romanian Journal of European Affairs, 2012.
- Bordignon M., Scinetti F., Scutifero N., il Meccanismo Europeo di Stabilità, 15 giugno 2023, Osservatorio CPI.
- Börzel T., Risse T., who is Afraid of a European Federation? How to Constitutionalise a Multi-Level Governance System. Harvard Law School, 2000.
- Burkitt B., Baimbridge M., The Maastricht Treaty's impact on the welfare state. Critical Social Policy, 1994.
- Calandri E., Guasconi M.E., Ranieri R., Storia politica ed economica dell'integrazione europea. Dal 1945 ad oggi. EdiSES, 2015.
- Clemens F., Peichl A., (2012): European Fiscal Union: What Is It? Does It work? And Are There Really 'No Alternatives'? CESifo Forum, ISSN 2190-717X, ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, Vol. 13, Iss. 1.
- Collins D., An Introduction to International Investment Law, Cambridge University, 2017.
- Country Economy (2011). Debito nazionale della Grecia nel 2011.
- De Grauwe P., Economia dell'unione monetaria, il Mulino, 2020 (XII edizione).

- De Grauwe P., “Design Failures in the Eurozone – can they be fixed?”, Economic Papers 491, Bruxelles aprile 2013.
- De Grauwe P., Ji J., the fragility of the eurozone: has it disappeared? Journal of International Money and Finance Volume 120, February 2022.
- Eichengreen B., Hall of Mirrors, the Great Depression, the Great Recession.
- Eichengreen B., Panizza U., A Surplus of Ambition: Can Europe Rely on Large Primary Surpluses to Solve its Debt Problem? National Bureau of Economic Research, 2014.
- Eichengreen B., what to do with the Stability Pact. Intereconomics, 2003.
- Eichengreen B., Wyplosz C., how to fix Europe’s monetary union. Rebooting Europe, 2016.
- Euro area labour markets and the crisis. Task Force of the Monetary Policy Committee of the European System of Central Banks. Occasional paper series No 138, 2012.
- Fountoulakis K., Suicides in Greece before and during the period of austerity by sex and age group: Relationship to unemployment and economic variables. National Library of Medicine, 2020.
- Gibson H., Hall S., Tavlas G., The Greek financial crisis: growing imbalances and sovereign spreads. Bank of Greece, 2011.
- Hakkio C., The Great Moderation, 1982-2007. 22 novembre 2013, Federal Reserve History.
- Höflmayr M., ECB monetary policy: Strategic review. Parlamento Europeo, 2021.
- Ioannidis M., How Strict is “Strict Conditionality”? The New Eurozone Agreement on Greece. European Law Blog, 2015.
- Kouretas G., Vlamis P., The Greek Crisis: Causes and Implications, Panoeconomicus, 2010.
- Matsaganis M., The Greek Crisis: Social Impact and Policy Responses. Friedrich Ebert Stiftung, 2013.

- Meghir C., Vayanos D., Vettas N., 'The economic crisis in Greece: a time of reform and opportunity', Discussion Paper. Greek Economists for Reform, 2010.
- Mody A., Euro. Una tragedia in nove atti. Oxford University, 2022 (II edizione).
- Pasimeni P., An Optimum Currency Crisis. The European Journal of Comparative Economics Vol. 11, n. 2, 2014.
- Pedroso P., Portugal and the Global Crisis. The impact of austerity on the economy, the social model and the performance of the state. Friedrich Ebert Stiftung, 2014.
- Peychev A., Reforming the European Stability Mechanism. Wilfried Martens Centre for European Studies, 2021.
- Regling K., how to deepen Europe's Economic and Monetary Union? 24/01/2022.
- Rich R., The Great Recession. 22 novembre 2013, Federal Reserve History.
- Roy S., The Greece Debt Crisis. Indian Maritime University, 2021.
- Sablik T., The Future of Forward Guidance. Federal Reserve publications, 2022.
- Saravalle A., An Introduction to the Law of Economic and Monetary Union. EE publishing, 2021.
- Schuknecht L., Moutot P., Rothe P., Stark J., The Stability and Growth Pact. Crisis and reform. Banca Centrale Europea, Occasional paper series No 129, Settembre 2011.
- Stone C., Fiscal Stimulus Needed to Fight Recessions. Lessons From the Great Recession. Center on Budget and Policy Priorities, 2020.
- Stiglitz J., l'euro. Come una moneta comune minaccia il futuro dell'Europa. Et Saggi, Einaudi, 2018.
- Stiglitz J., The Fundamental Flaws in the Euro Zone Framework. Columbia University, Springer International Publishing, 2019. Estratto dal libro "Life

After Debt: The Origins and Resolutions of Debt Crisis” di Joseph Stiglitz e Daniel Heymann”.

- The Commission's intervention in the Greek financial crisis. Special report, 2017, Corte dei conti europea.
- Thimann P., Bernhard Winkler, the ECB's non-standard monetary policy measures. The role of institutional factors and financial structure. Working paper series No 1528, 2013.
- Trading Economics, rapporto debito pubblico/PIL in Grecia nel 2008.
- Trading Economics: rapporto debito pubblico/PIL in Germania nel 2008.
- Van Lerven F., Quantitative Easing in the Eurozone: A One-Year Assessment. Intereconomics, 2016.
- Woods M., O'Connell S., Ireland's Financial Crisis: A Comparative Context, Central Bank of Ireland, Quarterly Bulletin 04, 2012.
- Wyplosz C., Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences. University of Chicago Press, 2013.
- Wyplosz C., The ECB's New Definition of Price Stability: Better but Short of Specifics. Parlamento Europeo. Monetary Dialogue Papers, novembre 2021.
- Wyplosz C., The Eurozone crisis: A near-perfect case of mismanagement. *Economia Marche Journal of Applied Economics*. Vol. XXXIII, No. 1, June 2014.
- Wyplosz C., Reform of the Stability and Growth Pact: The Commission's proposal could be a missed opportunity. CEPR, Vox EU, 2022.
- Vihriälä V., Sandberg P., the emerging fiscal union needs a solid foundation. VoxEU, 31 maggio 2021.

Articoli di stampa

- Athens and the risk of “moral hazard”. 23 gennaio 2015, ISPI online.
- A. Mody, The ECB can make a difference if deeds match words. 2016, CEPR Vox EU.
- Breve storia dello spread. 7 marzo 2015, Il Post.
- Cosa prevede la riforma del MES. 21 dicembre 2023, Il Post.
- Da Krugman a Stiglitz. Le frasi di sei premi Nobel dell'Economia contro l'euro, 10 settembre 2015. Il Sole 24 Ore.
- Davies G., Central banks fire the second barrel of QE. 2011, Financial Times.
- De Grauwe P., “The European Central Bank as a lender of last resort”. 18 agosto 2011, Vox EU CEPR.
- De Pizzo M, Lettera Bce, tre anni fa l'estate rovente dello Spread. Rai news, 2014.
- Delcker J., SPD's Martin Schulz wants United States of Europe by 2025. 7 dicembre 2017, Politico.
- Donati G., sondaggi d'Europa, aggiornamento al 1° aprile. Bidimedia Sondaggi.
- Elezioni Grecia 2015, risultati definitivi. 26 gennaio 2015, La Repubblica.
- Frey R., Weth M., Banks as investors in government bonds during the crisis – central bank-funded search for yield or de-risking? Novembre 2020, Bundesbank.
- Gandini D., Irlanda, una tappa storica per il Paese. Il 1° gennaio 1973 l'adesione all'allora CEE. 2022, Euronews.
- Georgiopoulos G., Greece cuts minimum wage as austerity drive begins. Reuters, 2012.
- Guarascio D., Zezza F., EU fiscal rules: time to face the contradictions. 2023, Social Europe.

- Iorio V., la Germania si pente dell'austerità: il «freno al debito» sospeso per il quarto anno consecutivo. 24 novembre 2023, La Repubblica.
- Jackson A.L., Quantitative Easing explained. 13 febbraio 2024, Forbes.
- Manasse P., Condono, ristrutturazione o rifinanziamento? Il peccato originale nella crisi greca del debito. 26 dicembre 2015, Il Sole 24 Ore.
- Monaghan A., US Federal Reserve to end quantitative easing programme. 29 ottobre 2014, The Guardian.
- O'Brien M., What's the Matter With the Global Economy? Europe's Recession Finally Ends Just as China Fades. 15 agosto 2013, The Atlantic.
- Salva Italia: politiche austerità governo Monti costate 300 mld sul Pil come riportato dal Mef nel focus allegato al Def. AGI, 2017.
- Scacchioli M., Da Berlusconi a Monti, la drammatica estate 2011 tra spread e rischi di bancarotta. 10 febbraio 2014, La Repubblica.
- Sondaggi politici, FdI scende ancora: il distacco con il Pd si riduce a sei punti. 2 aprile 2024, La Repubblica.
- Tran M., France and Germany evade deficit fines. 2003, The Guardian.
- Villafranca A., MES: cos'è e come funziona. 2020, ISPI online.
- Lettera della Bce all'Italia, testo integrale. 29 settembre 2011, Wall Street Italia.

Sitografia

OECD, <https://www.oecd.org/>

Meccanismo Europeo di Stabilità, <https://www.esm.europa.eu/>

Consiglio dell'Unione Europea, <https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/>

Parlamento Europeo, <https://www.europarl.europa.eu>

Commissione Europea, <https://ec.europa.eu/>

Senato della Repubblica Italiana, <https://www.senato.it/>

World Bank, <https://www.worldbank.org/en/home>

Trading Economics, <https://tradingeconomics.com/>

Central Statistics Office, <https://www.cso.ie/en/index.html>

Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat>

VOXeu CEPR, Research based policy analysis and commentary from leading economists, <https://voxeu.org>

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, <https://www.ispionline.it>

Journal of Common Market Studies,
<https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14685965>

The New York Times, <https://www.nytimes.com>

The Economist, <https://www.economist.com>

Financial Times, <https://www.ft.com>

The Guardian, <https://www.theguardian.com/us>

Forbes, <https://www.forbes.com/>

Politico, <https://www.politico.eu/>

La Repubblica, <https://www.repubblica.it/>

Il Post, <https://www.ilpost.it/>

Il Sole 24 Ore, <https://www.ilsole24ore.com>